

Studiengang Logopädie Bachelorarbeit

Pirateninsel – Entwicklung eines Lesespiels zur Verbesserung der Leseflüssigkeit für Kinder mit Leseschwierigkeiten in der orthographischen Phase des Leseerwerbs

Basierend auf einem erarbeiteten Kriterienraster für die Entwicklung von Spielen zur Verbesserung der Lesekompetenz

Blankvorlage

erstellt mit Worksheet Crafter

Eingereicht von: Alexandra Meier, Norina Klaus

Begleitperson: Susanne Bauer

Datum der Abgabe: 15.02.2023

Abstract

Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten zählen zu den am meisten vorkommenden Entwicklungsstörungen von Kindern und Jugendlichen im Schulalter. Die Defizite in der Lesekompetenz, welche im Fokus dieser Arbeit liegen, zeigen sich häufig auch noch im Erwachsenenalter und beeinträchtigen die Teilhabe an sozialen und beruflichen Tätigkeiten (Mayer, 2018b). Mit dem Ziel, die Lesekompetenz von Kindern mit Leseschwierigkeiten systematisch zu verbessern, wurde im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit ein Lesespiel erstellt, welches zur Verbesserung der Leseflüssigkeit in der logopädischen Therapie eingesetzt werden kann. Als Vorarbeit wurde, aufbauend auf dem Theorieteil zu den Themen *Lesen*, *Motivation* und *Spiel*, ein Kriterienraster ausgearbeitet, mit dem Ziel, eine Grundlage für die Entwicklung von Lesespielen zur Verbesserung der Lesekompetenz zu geben. Das Kriterienraster gibt einen Überblick über die Bedingungen und Möglichkeiten eines Spiels zur Förderung und Therapie bei Leseschwierigkeiten und zeigt die Anforderungen an ein Lesespiel auf. Anhand des Kriterienrasters wurden die Kriterien für den Einsatzbereich, des in dieser Arbeit entwickelten Lesespiels, festgelegt. Als Produkt liegt das Lesespiel «Pirateninsel» vor, welches mittels eines Fragebogens evaluiert wurde. Zum Abschluss der Arbeit werden die anhand der Auswertung vorgenommenen Anpassungen am Lesespiel vorgestellt. Zudem wird ein Ausblick auf Fortsetzungsmöglichkeiten der Arbeit und des Lesespiels gegeben.

Dank

Wir möchten uns herzlich bei Frau Susanne Bauer für die Betreuung unserer Arbeit bedanken. Die Rückmeldungen und Gespräche waren für uns nachvollziehbar, konstruktiv und hilfreich. Der etwas unglücklichen Tatsache zu verdanken, dass wir aufgrund von Personalmangel erst spät die definitive Betreuung erhalten haben, geht ein Dank auch an Frau Susanne Kempe, welche sich uns und unserem Thema in der Zeit bis zur definitiven Zuteilung angenommen hat.

Ein besonderer Dank geht an die sechs Logopädinnen, welche sich bereit erklärt haben, unser im Rahmen dieser Arbeit entwickeltes Lesespiel mit Therapiekindern auszuprobieren und uns eine Rückmeldung zu geben. Diese freiwillige Mitarbeit war für uns unglaublich wertvoll.

Weiter danken wir Rahel Staubli und Seraina Klaus herzlich für das Gegenlesen der Arbeit, das Testen des Fragebogens und die konstruktiven Feedbacks.

Ohne die Unterstützung wäre diese Arbeit nicht in dieser Form zu Stande gekommen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Problem- und Fragestellung	6
1.2	Aufbau und Vorgehen der Arbeit	7
2	Theoretische Auseinandersetzung – Lesen	9
2.1	Lesekompetenz	9
2.1.1	Lesekompetenzmodell nach PISA	9
2.1.2	Lesekompetenzmodell der Lesesozialisationsforschung	10
2.1.3	Mehrebenenmodell nach Rosebrock & Nix	10
2.1.4	Beantwortung der ersten Fragestellung	12
2.2	Modelle des Leseerwerbs	12
2.2.1	Phasenmodell nach Günther	13
2.2.2	Logogen-Modell nach Morton	15
2.3	Leseschwierigkeiten	19
2.3.1	Definition Lesestörung und Leseschwierigkeiten	19
2.3.2	Symptome der Leseschwierigkeiten	20
2.3.3	Auswirkungen von Leseschwierigkeiten	20
2.4	Therapie bei Leseschwierigkeiten	21
2.4.1	Begriffe Förderung und Therapie	21
2.4.2	Therapiegrundsätze	23
2.4.3	Therapiemethoden	23
2.4.4	Beantwortung der zweiten Fragestellung	36
3	Theoretische Auseinandersetzung – Motivation	38
3.1	Definition Motivation	38
3.2	Motivationale Konstrukte des Lesens	38
3.2.1	Tätigkeitsanreiz	39
3.2.2	Zielorientierung	40
3.2.3	Interesse	41
3.2.4	Selbstwirksamkeit, Selbstkonzept und Attributionen	41
3.2.5	Erwartungs- und Wertkognitionen	43
3.3	Motivationsnahe Konstrukte des Lesens	43
3.4	Zusammenhang zwischen Lesemotivation und Lesekompetenz	45
3.5	Förderung der Lesemotivation	46
4	Theoretische Auseinandersetzung – Spiel	50
4.1	Definition <i>Spiel</i>	50

4.2	Regelspiel	50
4.3	Spiel und Lernen.....	51
4.4	Lesespiele zur Förderung und Therapie der Lesekompetenzen	52
4.5	Beantwortung der dritten Fragestellung.....	52
5	Kriterienraster: Beantwortung der vierten Fragestellung.....	54
6	Entwicklung des Lesespiels	58
6.1	Eingrenzung (anhand vom Kriterienraster).....	58
6.2	Spielidee	60
6.2.1	Spielmotto/Thema	60
6.2.2	Spielablauf	60
6.3	Herstellung des Spiels.....	61
6.3.1	Spielfeld.....	61
6.3.2	Silben-, Signalgruppen- und Wortauswahl.....	62
6.3.3	Spielanleitung	64
7	Empirische Evaluation des Entwicklungsgegenstandes	65
7.1	Evaluationsfragen.....	65
7.2	Methoden.....	65
7.2.1	Fragebogenentwicklung	65
7.2.2	Auswahl der Logopäd_innen und der Therapiekinder	67
7.2.3	Auswertung des Fragebogens	67
7.3	Ergebnisse der Evaluation	68
7.3.1	Anforderungen an ein Regelspiel	68
7.3.2	Praxistauglichkeit	72
7.3.3	Anpassungen am Spiel.....	75
8	Diskussion	79
8.1	Zusammenfassung.....	79
8.2	Beantwortung der Hauptfragestellung	79
8.3	Ausblick	80
9	Verzeichnisse	82
9.1	Literaturverzeichnis.....	82
9.2	Tabellenverzeichnis	89
9.3	Abbildungsverzeichnis.....	89
9.4	Anhangsverzeichnis	91

1 Einleitung

1.1 Problem- und Fragestellung

Über die Schrift können sich die Menschen seit ungefähr 5000 Jahren verständigen. Die Kompetenzen des Lesens und Schreibens haben in den letzten Jahrhunderten an immenser Wichtigkeit gewonnen. Sie stellen gar wesentliche Kulturtechniken dar, welche Einflüsse auf den Werdegang eines Menschen haben (Schneider, 2017). Bertschi-Kaufmann und Graber (2021) beschreiben das Lesen von Geschriebenem neben der Kulturtechnik, die Informationen und Wissen transportiert, auch als einen zentralen Bestandteil der Kultur und der Bildung. Das Lesen ist eine Fähigkeit, mit der sich Menschen austauschen. Im Schulalltag nimmt es eine bedeutende Rolle ein, die als eine Haupttätigkeit der Schüler_innen gezählt werden kann (ebd.). Die Kompetenz des Lesens kann heutzutage zu einer der für den schulischen und beruflichen Erfolg wichtigsten Voraussetzungen gezählt werden (McElvany, Kortenbruck & Becker, 2008). Das Lesen hat eine besondere Bedeutung für die Alltagsbewältigung sowie für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Spätestens ab der dritten Klasse ist die Schriftsprache ein wesentliches Medium, um sich Wissen anzueignen (Mayer & Ulrich, 2017). Für den Wissenserwerb in der Schule, aber auch in ausserschulischen Bereichen sind zwingend ausreichende Leseleistungen notwendig (Schulte-Körne & Galuschka, 2019). Deshalb besteht für Kinder mit einer Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) die Gefahr, nur niedrige Schulabschlüsse zu erreichen.

Bei den Leseschwierigkeiten wird zwischen der Lesestörung und der Leseschwäche unterschieden. Die Lesestörung beschreibt eine Diskrepanz zwischen der erbrachten Leseleistung und der angesichts der Alters- oder Klassennorm oder der Intelligenz erwarteten Leistung (Schulte-Körne & Galuschka, 2015). Demgegenüber steht die Leseschwäche. Von Leseschwäche wird bei Kindern mit Leseschwierigkeiten gesprochen, die weniger stark betroffen sind. Die Unterschiede zwischen einer Lesestörung und einer Leseschwäche sind jedoch oftmals nur schwer zu erkennen (Brehm, 2017). Laut dem Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV) gehört die Früherkennung, Diagnostik, Prävention und Therapie von Lesestörungen zur Zuständigkeit der Logopädie, da Logopäd_innen über ein vertieftes Wissen über den Schriftspracherwerb verfügen. Zudem sind Logopäd_innen für die Beratung über Leseschwierigkeiten zuständig und unterstützen Lehrpersonen und Eltern durch die fachliche Beratung zu Massnahmen des Nachteilsausgleichs. Bei diagnostizierten Lesestörungen besteht ein Anspruch auf therapeutische Interventionen zur Verbesserung der Lesekompetenz (Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband [DLV], 2014). Die PISA-Studien (2018) zeigen, dass bei Jugendlichen grosse Defizite im Bereich der Lesekompetenz bestehen (Mayer, 2018b). In den Studien wurde die Lesekompetenz von 15-jährigen Schüler_innen der Mitgliedsstaaten der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) untersucht, indem das flüssige Lesen, das Lokalisieren von Informationen, das Textverstehen und das Bewerten und Reflektieren getestet wurden. Die Ergebnisse in der Schweiz zeigen, dass rund 24 Prozent der getesteten Jugendlichen als leseschwach gelten (Konsortium PISA.ch, 2019). Die Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten zählen zu den am meisten

vorkommenden Entwicklungsstörungen von Kindern und Jugendlichen im Schulalter. Kinder, welche den Leseerwerb nicht vollständig durchlaufen und abschliessen, zeigen auch im Jugend- und Erwachsenenalter noch Defizite in der Lesekompetenz. Diese umfassen beispielsweise Schwierigkeiten im automatisierten Leseprozess und beim Verstehen der gelesenen Texte (Mayer, 2018b). Daher ist die Prävention von Leseschwierigkeiten nach Mayer (ebd.) in der Primarschule entscheidend. Auch die Förderung und Therapie der Lesekompetenz ist aufgrund der Erkenntnisse aus den Schulleistungsstudien ein zentrales Thema während des Leseerwerbs der Schüler_innen (Rosebrock & Nix, 2020). McElvany, Kortenbruck und Becker (2008) stellen neben den Defiziten und Schwierigkeiten in der Lesekompetenz der Schüler_innen auch eine Abnahme der Lesemotivation fest, je älter die Kinder und Jugendlichen sind. Die Lesekompetenz und die intrinsische Lesemotivation beeinflussen sich gegenseitig und sind daher bei der Leseförderung und -therapie von wichtiger Bedeutung (ebd.). Eine Möglichkeit für die Gestaltung der Leseförderung und -therapie bieten Lesespiele (Burkhard, 2010). In der Broschüre mit einer Auswahl von verschiedenen motivierenden Lesespielen von Burkhard (ebd.) wird beschrieben, dass durch den Einsatz von Lesespielen die Lesemotivation erhöht werden kann und das Lesen im Allgemeinen positiver wahrgenommen wird. Nebst der Motivation fördern Lesespiele auch andere wichtige Kompetenzen des Leseprozesses (ebd.).

Aus der vorliegenden Problematik lässt sich ableiten, dass die Leseförderung und -therapie in der Phase des Leseerwerbs von erheblicher Relevanz sind. Folglich ist das Ziel dieser Arbeit die Herstellung eines Spiels zur Förderung und Therapie der Lesekompetenz von Kindern im Grundschulalter. Davon ausgehend ergibt sich eine Hauptfragestellung mit vier Unterfragen:

Wie kann die Lesekompetenz bei Kindern mit Leseschwierigkeiten spielerisch und gezielt verbessert werden?

1. Welche Aspekte gehören zur Lesekompetenz?
2. Mit welchen Methoden kann die Lesekompetenz gezielt verbessert werden?
3. Wie kann die Lesemotivation in Form eines Spiels gesteigert werden?
4. Nach welchen Kriterien wird ein Lesespiel entwickelt?

1.2 Aufbau und Vorgehen der Arbeit

Zur Beantwortung der in dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragestellungen und der Entwicklung eines Spiels zur Förderung und Therapie der Lesekompetenz bei Leseschwierigkeiten wurden im ersten Teil theoretische Grundlagen zu den Themen *Lesen*, *Motivation* und *Spiel* aufgearbeitet: Im Kapitel *Lesen* werden die Lesekompetenz und der Leseerwerb anhand von Modellen erläutert. Zudem wird der Begriff der Leseschwierigkeiten definiert und verschiedene Methoden zur Leseförderung und -therapie genauer beschrieben. Durch die Auseinandersetzung mit dem Begriff der *Motivation* wird der Zusammenhang zwischen der Motivation, insbesondere der Lesemotivation, und dem Lesen aufgezeigt. Anschliessend werden Möglichkeiten zur Förderung der Lesemotivation vorgestellt. Im letzten Kapitel des

Theorieteils wird der Begriff *Spiel* definiert und die Zusammenhänge von Motivation und Spiel erläutert. Es soll aufgezeigt werden, wie Spiele zur Förderung der Lesemotivation und zur Behandlung von Leseschwierigkeiten eingesetzt werden können. Die Forschungsfragen werden durch das Literaturstudium im Theorieteil der Arbeit beantwortet.

In einem weiteren Schritt wurde ein Kriterienraster anhand des durch die Literaturrecherche generierten Wissens erstellt. Darin sind Kriterien der theoretischen Grundlagen von den vorherigen Kapiteln enthalten. Ziel war es, basierend auf ausgewählten Kriterien des Kriterienrasters ein Lesespiel zu erstellen. Das Kriterienraster schafft deshalb die Grundlage des Spiels, welches im nächsten Schritt entwickelt, dokumentiert und begründet wurde.

Nach der Entwicklung des Lesespiels wurde eine summative Evaluation in Form eines Online-Fragebogens durchgeführt. Dabei wurde überprüft, ob das Spiel die zu Beginn der Entwicklung festgelegten Kriterien erfüllt. Die Ergebnisse werden in der Arbeit dargestellt und einige Anpassungen am Spiel wurden vorgenommen. Ausgehend von den Erkenntnissen der Evaluation wurden Schlussfolgerungen gezogen und ein Ausblick verfasst.

2 Theoretische Auseinandersetzung – Lesen

2.1 Lesekompetenz

Es finden sich in der Wissenschaft unterschiedliche Ansätze, die den Begriff *Lesekompetenz* zu definieren versuchen. Nach Hurrelmann (2002) ist Lesekompetenz kein definitiv festgelegter Begriff, sondern viel mehr ein mentales Gebilde. Als Gemeinsamkeit lässt sich bei allen Ansätzen die vielschichtige und anspruchsvolle Tätigkeit nennen (Bertschi-Kaufmann & Graber, 2021). Die Lesekompetenz ist eine Schlüsselqualifikation, welche in der Grundschule erworben und gefestigt werden muss. Wer das Lesen und die Entschlüsselung des Inhalts nicht beherrscht, kann am kulturellen und öffentlichen Leben nur mit grossen Schwierigkeiten teilnehmen (Knupp, 2011, zitiert nach Bertschi-Kaufmann, 2021). In der Fachliteratur werden die Kompetenzen, die das Lesenkönnen ausmachen und die dazugehörigen Fähigkeitsdimensionen mithilfe unterschiedlicher Kompetenzmodellen beantwortet. Die folgenden Kapitel geben einen Überblick über drei verschiedene Lesekompetenzmodelle.

2.1.1 Lesekompetenzmodell nach PISA

Der Pisa-Kompetenzbegriff dient der Messung der Leseverstehensleistung und orientiert sich am sogenannten Literacy-Konzept (Bertschi-Kaufmann & Graber, 2021). Die Denktradition des Literacy-Konzepts nimmt an, dass die wichtigsten Voraussetzungen für die Lernfähigkeit und die Teilhabe an Kommunikation durch Basiskompetenzen gegeben sind. Zu den Basiskompetenzen zählen die schriftsprachlichen und mathematischen Kompetenzen (Werner, 2009).

Laut dem Pisa-Modell beruht der Begriff der Lesekompetenz auf einem kognitionstheoretischen Ansatz. Die Messung der Leistung steht im Vordergrund. Dabei geht es in erster Linie um die Rezeption von Informationen und vorwiegend um Alltags-, Informations- und Sachtexte. Diesbezüglich kann zwischen zwei Verstehensleistungen unterschieden werden: der textimmanenten und der wissensbasierten Verstehensleistung. Bei der ersten genügen die im Text aufgeführten Informationen, die zweite benötigt bereits vorhandenes Wissen, um den Inhalt erfassen und begreifen zu können. Anschliessend werden die Informationen aus dem Text vom Lesenden sinnadäquat interpretiert und mithilfe von eigenem Wissen zusammengeführt. Bei diesem kognitionstheoretisch orientierten Modell gilt das Lesen als Voraussetzung für gesellschaftlichen sowie beruflichen Erfolg (Bertschi-Kaufmann & Graber, 2021). Das PISA-Lesekompetenzmodell besteht nach Bertschi-Kaufmann und Graber (ebd.) aus drei Teildimensionen:

- Informationen ermitteln
- Textbezogenes Interpretieren
- Reflektieren und Bewerten

2.1.2 Lesekompetenzmodell der Lesesozialisationsforschung

Das Lesekompetenzmodell der Lesesozialisationsforschung, welches eher auf die literarische Lektüre abzielt, gilt als kulturwissenschaftlich orientiertes Modell, wobei das Lesen nach Bertschi-Kaufmann und Graber (2021) folgende Zwecke verfolgt: «Lesen als rationale Selbstbestimmung, Lesen als existenzielle Persönlichkeitsbildung und Lesen als Erlebnisgenuss» (S. 26). Das Lesen ist laut der Lesesozialisationsforschung ein Mittel der Subjektbildung und soll eine Person bei der Entwicklung zu einem gesellschaftlich handelnden Subjekt unterstützen. Lesen dient darauf basierend nicht nur dem instrumentellen Handeln, also dem Lernen und der Weiterbildung, sondern unterstützt die Persönlichkeitsbildung, die ästhetische und sprachliche Sensibilität, die Moralentwicklung, die Empathiefähigkeit, das Fremdverstehen und die Teilhabe am kulturellen Gedächtnis (Bertschi-Kaufmann & Graber, 2021). Daher sind nebst dem Vorwissen und den kognitiven Fähigkeiten der lesenden Personen auch emotionale und kommunikativ-interaktive Bereitschaften und Fähigkeiten gefragt (ebd.). Die Lesekompetenz definiert sich grundlegend auf diesen Annahmen als Fähigkeit zum Textverstehen innerhalb einer kulturellen Praxis. Neben dem kognitiven Textverständnis sind die Lesemotivation, die innere Beteiligung, wie auch die Reflexion und der Austausch über das Gelesene relevant (Hurrelmann, 2002).

2.1.3 Mehrebenenmodell nach Rosebrock & Nix

Rosebrock (2012) geht davon aus, dass die Lesekompetenz verschiedene Teilfähigkeiten beinhaltet, die auf drei unterschiedlichen Ebenen eingeordnet werden können: auf der Prozessebene, der Subjektebene und der sozialen Ebene. Auf der obersten Ebene des Kompetenzmodells sind die Prozessleistungen des Lesens verordnet. Weitere Komponenten, welche die Persönlichkeit und Identität der lesenden Person ansprechen, werden in den unteren zwei Ebenen angezeigt. Die in der Grafik aufgelisteten Faktoren innerhalb der Ebenen haben laut Rosebrock (ebd.) einen Einfluss auf die

Abbildung 1: Kompetenzmodell des Lesens nach Rosebrock und Nix, 2008 (Quelle: Garbe, C. (2010). Auf dem Weg zur Leseschule – Drei Beispiele erfolgreicher Schulprogramme zur Leseförderung. In: Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus / Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (Hrsg.), *ProLesen. Auf dem Weg zur Leseschule. Leseförderung in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern. Aufsätze und Materialien aus dem KMK-Projekt „ProLesen“* (119-141). Donauwörth: Auer Verlag. S. 122)

Lesekompetenz. Damit der Zusammenhang zwischen den beschriebenen Faktoren und den Kompetenzstufen hergestellt werden kann, werden die drei Ebenen folgend näher beschrieben.

Die erste Ebene des Mehrebenenmodells des Lesens ist die Prozessebene. Sie umfasst vor allem die kognitiven Anforderungen des Leseakts (Garbe, 2010). Dabei beinhaltet sie mentale Akte, die zum Textverstehen führen, wenn sie während des Leseprozesses erbracht werden (Rosebrock, 2012). Die Prozessebene besteht aus insgesamt fünf Anforderungsdimensionen, nämlich der Wort- und Satzidentifikation, der lokalen Kohärenz, der globalen Kohärenz, dem Erkennen von Superstrukturen und dem Identifizieren von Darstellungsstrategien (Köhler, 2017). Die erste Anforderungsdimension ist der hierarchieniedrigste und die letzte ist der hierarchiehöchste Prozess (Garbe, 2010). Der Leseprozess fängt mit der Identifikation von Wörtern und Sätzen an, also mit der Erfassung der wörtlichen Textoberfläche. Die nächste Dimension bildet die Kohärenz. Sie wird auf der Prozessebene in zwei Dimensionen unterteilt (Köhler, 2017). Die lokale Kohärenz rekonstruiert kleinere Sinneszusammenhänge zwischen Wortgruppen sowie einzelnen Sätzen und fügt diese zusammen (Rosebrock, 2012). Demgegenüber steht als nächste Dimension die globale Kohärenz. Sie umfasst den grossen inhaltlichen Zusammenhang des ganzen Textes anhand der Identifikation des Themas und des Inhaltes des Textes (Köhler, 2017). Der nächstanspruchsvollere Schritt ist die Einordnung des Textes in Superstrukturen. Dies bedeutet, dass die einzelnen Informationen zusammengeschlossen werden und daraus Schlussfolgerungen gezogen werden können. Dieser Prozess beginnt bereits vor dem Lesen und zieht sich durch den gesamten Leseprozess (Rosebrock, 2012). Dabei werden beispielsweise auf der Ebene der lokalen Kohärenz Begriffe, die metaphorisch verwendet werden können, erkannt. Auf der Ebene der globalen Kohärenz wird das Textsortenwissen eingesetzt. Wenn es der lesenden Person gelingt diese Superstrukturen zu differenzieren, schafft sie es, anhand der Textmerkmale die Textsorte zu definieren, was das bessere Verständnis des Textes begünstigt (Köhler, 2017). Die letzte und somit hierarchiehöchste Dimension der Prozessebene ist der Aufbau eines mentalen Modells und die Identifizierung von Darstellungsstrategien (Garbe, 2010).

Beim Lesen ist man nach Rosebrock (2012) gleichzeitig auf all den genannten Dimensionen der Prozessebene mental aktiv. Sie laufen beim Leseprozess parallel ab (ebd.).

Die mittlere Ebene im Mehrebenenmodell nach Rosebrock und Nix beschreibt die Subjektebene. Sie befasst sich mit den Faktoren der Motivation, der Emotionen, der Reflexion und des subjektiven Weltwissens der lesenden Person (Garbe, 2010), welche einen Einfluss auf das Lesen haben. Sie zeigen das subjektive Engagement der Person auf. Zusammenfassend lassen sich diese Aspekte in das Selbstkonzept der lesenden Person einteilen (Köhler, 2017), welches sich stark auf die Lesemotivation auswirkt (Garbe, 2010). In [Kapitel 3](#) der vorliegenden Arbeit wird das Thema der Motivation vertieft theoretisch aufgegriffen und genauer beschrieben.

Die äusserste Ebene des Modells beinhaltet die soziale Ebene. Diese Ebene beschäftigt sich mit verschiedenen Sozialinstanzen (wie Familie, Schule, Peer Group) und dem Einfluss der sozialen Situation auf die lesende Person (Köhler, 2017). Zudem beschreibt sie die Dimension der

Anschlusskommunikation (Garbe, 2010). Laut Garbe (ebd.) ist der Leseerwerbsprozess abhängig von zwischenmenschlichen Interaktionen in Bezug auf das Lesen. Dabei sind Kinder und Jugendliche während dem Prozess auf stützende, soziale Kontexte angewiesen. Auch Köhler (2017) bestätigt, dass Lesen keine einsame Tätigkeit ist, denn Lesen hat einen sozialen Charakter. Das Lesen ermöglicht eine Sozialisation mit anderen Menschen. Dadurch entsteht eine Anschlusskommunikation über gemachte Leseerfahrungen (ebd.).

2.1.4 Beantwortung der ersten Fragestellung

Welche Aspekte gehören zur Lesekompetenz?

Wenn nun die Elemente der Lesekompetenz basierend auf den beschriebenen Modellen herausgefiltert werden, beinhaltet Lesekompetenz folgende Aspekte: Eine lesekompetente Person kann Schriftzeichen zu Worten und Sätzen verknüpfen und versteht das Gelesene. Zudem werden Textabschnitte in einer logischen Folge erkannt und die im Text enthaltenen Informationen interpretiert und mit eigenen Erfahrungen in Verbindung gebracht. Auch kann die lesende Person Textabschnitte in Sinneszusammenhänge bringen und sich so Unverständliches erschliessen. Eine weitere Kompetenz ist das Reflektieren von Gelesenem und das Erinnern an Gelesenes, auf das man bewusst oder unbewusst zurückgreifen kann (Bertschi-Kaufmann & Graber, 2021). Ebenfalls zur Lesekompetenz gehören emotionale und kommunikativ-interaktive Fähigkeiten (ebd.) und das Selbstkonzept der lesenden Person, was besonders für die Anschlusskommunikation über das Gelesene relevant ist (Garbe, 2010).

2.2 Modelle des Leseerwerbs

Für einen erfolgreichen Leseerwerb müssen Lesegenauigkeit, Leseflüssigkeit und Lesesinnverständnis erreicht werden. Der Ablauf des Leseerwerbs kann durch verschiedene Modelle nachvollzogen werden (Costard, 2011a):

Zum einen gibt es die Phasenmodelle (auch Stufen- oder Entwicklungsmodelle genannt), in denen verschiedene Phasen sequenziell durchlaufen werden (ebd.), wobei jeweils unterschiedliche Lesestrategien dominieren (Schneider, 2017). Hierbei ist das Phasenmodell von K.B. Günther (1986) zu erwähnen (vgl. [Kapitel 2.2.1](#)). Die eindeutige Abfolge und die Existenz bestimmter Phasen ist insbesondere für den deutschen Sprachraum umstritten. Dennoch helfen die Phasenmodelle bei der individuellen Förderung und Therapie, denn mit ihnen können die Strategien analysiert werden, welche die Kinder beherrschen oder mangelhaft anwenden. Die Phasenmodelle haben daher eine praktische Relevanz (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2017).

Zum anderen gibt es kognitive Verarbeitungsmodelle (auch Prozessmodelle genannt), welche eine Vorstellung davon geben, wie der gelungene Leseprozess abläuft. Diese Modelle widersprechen der Annahme der Phasenmodelle, dass der Leseerwerb in Phasen geschieht, die nacheinander durchlaufen

werden und klar voneinander abgrenzbar sind (Costard, 2011a). Zu den kognitiven Verarbeitungsmodellen gehören die Zwei-Wege-Modelle, die bisher am häufigsten zur Diagnostik, Förderung und Therapie bei Leseschwierigkeiten herangezogen werden (Costard, 2011b). Die Zwei-Wege-Modelle teilen den Wortleseprozess in einen direkten und einen indirekten Weg. Auf dem indirekten Weg, der segmentalen Leseroute, wird jedes Graphem eines Wortes über die Graphem-Phonem-Korrespondenzregel dem entsprechenden Phonem zugeordnet. Nach mehrmaliger Durchgliederung des Wortes kann es anhand des Wortbildes erkannt werden und wird dann auf dem direkten Weg, der lexikalischen, ganzheitlichen Leseroute, gelesen (T. Günther, 2022). Den Zwei-Wege-Modellen liegt die Annahme zu Grunde, dass die verschiedenen Informationen von Wörtern in verschiedenen Hirnregionen gespeichert sind, nämlich im orthografischen Lexikon, semantischen Lexikon und im phonologischen Lexikon (Costard, 2011a). Eines der Zwei-Wege-Modelle ist das Logogen-Modell nach Morton aus dem Jahr 1969 (vgl. [Kapitel 2.2.2](#)), welches schon mehrfach überarbeitet wurde (Costard, 2011b).

Es gibt noch weitere Modelle, die den Leseerwerb darstellen (zum Beispiel Netzwerkmodelle, Interaktionsmodelle, kombinierte Modelle), auf welche im Rahmen dieser Arbeit aber nicht eingegangen wird. Sie sind laut Costard (2011b) für die Therapieplanung bislang nur schwer einsetzbar.

2.2.1 Phasenmodell nach Günther

1985 entwickelte Frith ein Drei-Phasen-Modell des Leseerwerbs für den englischsprachigen Raum. Dieses beinhaltet die logographische, die alphabetische und die orthographische Phase (Costard, 2011a). K.B. Günther passte das Drei-Phasen-Modell von Frith auf den deutschsprachigen Raum an und erweiterte dieses mit zwei zusätzlichen Phasen (präliterale-symbolische Phase und integrativ-automatisierte Phase). Somit sind im Phasenmodell des Schriftspracherwerbs nach K.B. Günther auch die Vorausläuferfähigkeiten und die Automatisierung des Leseprozesses vertreten (Hatz, 2015). K.B. Günther (1986) betont, dass die Übergänge zwischen den Phasen fließend sind und es zu Überlappungen kommt.

Im Folgenden sollen die fünf Phasen des Schriftspracherwerbs nach K.B. Günther (1986) beschrieben werden:

Präliterale-symbolische Phase

Die präliterale-symbolische Phase beinhaltet die Vorbedingungen für das Lesen- und Schreibenlernen. Es geschieht einen Übergang von der präliteralen zur literalen Tätigkeit. Dies geschieht unter anderem durch die Bilderbuchanschauung, bei der durch Loslösung vom gemeinten Gegenstand auf eine bildliche Darstellung eine höhere Abstraktionsfähigkeit erlangt wird. Ein dreidimensionaler Körper wird auf eine zweidimensionale Fläche reduziert. Diese Tätigkeit bleibt im präliteralen Bereich, weil der Gegenstand selbst abgebildet wird (K.B. Günther, 1986). Diese rezeptiven Erfahrungen evozieren verschiedene produktive Tätigkeiten wie das graphische Gestalten und die Nachahmung der Schreibhandlung. Als Voraussetzung für den Übergang zur nächsten Stufe muss erkannt werden, dass schriftsprachliches

Material von anderen graphischen Formen unterschieden wird und strukturiert ist (K.B. Günther, 1986).

Logographemische Phase

Die anfängliche Lesestrategie äussert sich als rein visuelle Vorgehensweise. Durch die logographemische Strategie werden Wörter an hervorstechenden und charakteristischen Merkmalen des Wortbildes identifiziert, so zum Beispiel an der Wortlänge oder einem auffälligen Buchstaben. Auch rein graphische, nicht-linguistische Merkmale und Kontexthinweise werden zu Hilfe genommen (K.B. Günther, 1986). Laut Mayer (2018b) gehört auch die Fähigkeit, Firmenembleme oder Markenlogos zu erkennen in diese Phase. Er schreibt zur logographemischen Phase: «Der zentrale Lernschritt in dieser Phase besteht darin, dass die Kinder erkennen, dass Schrift Sprache abbildet» (S. 27). Nach dieser Anfangsphase des Lesens versuchen sich die Kinder in der eigenen Produktion. Eine besondere Bedeutung hat das Schreiben des eigenen Namens. Die charakteristischen, auffälligen Merkmale eines Wortes werden aus dem Gedächtnis wiedergegeben. In dieser Phase werden die Grapheme noch nicht den Phonemen zugeordnet und auch die Reihenfolge der Grapheme in Wörtern wird nicht beachtet. Typischerweise wird der erste Buchstabe eines Wortes korrekt wiedergegeben (K.B. Günther, 1986).

Alphabetische Phase

Da die logographemische Strategie für das Lesen und Schreiben in alphabetischen Schriftsystemen begrenzt geeignet ist, wird der Wechsel in die alphabetische Strategie quasi provoziert. In dieser Phase wird die Graphem-Phonem-Korrespondenzregel (GPK) erworben. Jedem Graphem wird ein Phonem zugeordnet. So können mehr Wörter (lautgetreu) geschrieben und auch unbekannte Wörter rekodiert werden (K.B. Günther, 1986). Diese Strategie ist gleichzusetzen mit der indirekten, segmentalen Lesroute im Logogenmodell nach Morton (vgl. [Kapitel 2.2.2](#)) (Costard, 2011a). Mayer (2018b) ergänzt zur alphabetischen Strategie, dass die Laute zu einer Lautfolge synthetisiert, also miteinander verbunden werden müssen und so eine phonologische Rohform des Wortes entsteht. Die Rohform stimmt wegen koartikulatorischen Prozessen nicht exakt mit der richtigen Aussprache des Wortes überein. Nur wenn für das Wort ein Eintrag im mentalen Lexikon vorhanden ist, kann die Rohform mit dem Eintrag abgeglichen und das Wort daraufhin korrekt ausgesprochen werden (ebd.). Die alphabetische Strategie ist ein wichtiger Zwischenschritt im Schriftspracherwerb. Da es aber in der deutschen Schriftsprache viele Regeln gibt, die nicht durch die GPK erfassbar sind, führt das Schreiben mit der alphabetischen Strategie unvermeidlich zu Schreibfehlern. Durch die Konfrontation beim Lesen mit den orthographisch korrekt geschriebenen Wörtern wird die Abweichung der eigenen Schreibung vom korrekten Schriftbild erfahren. Zudem braucht diese Strategie eine grosse Konzentration auf Einzelelemente, welche keine Bedeutung tragen, weshalb das sinnerfassende Lesen erschwert ist. Dies sind die Gründe für einen erneuten Strategiewechsel (K.B. Günther, 1986).

Orthographische Phase

Durch die orthographische Strategie können die beschriebenen Probleme der alphabetischen Strategie bewältigt werden. Nun geschieht eine Orientierung an Morphemen, Silben und häufigen

Buchstabensequenzen, statt an einzelnen Graphemen (K.B. Günther, 1986). Die Buchstabenfolgen werden nun als Ganzheiten verarbeitet (Hatz, 2015). Die orthographische Strategie wird zuerst beim Lesen angewandt (K.B. Günther, 1986). Das langsame und mühevoll phonologische Rekodieren wird allmählich durch die direkte, automatisierte Worterkennung ersetzt (vgl. direkte Leseroute im Logogenmodell, [Kapitel 2.2.2](#)) (Mayer, 2018b). Mayer (ebd.) führt aus: «Insbesondere die Assoziationen zwischen sublexikalischen Einheiten und deren Phonologie tragen zur Automatisierung des Leseprozesses bei, da sie nicht an einzelne Wörter gebunden sind, sondern die Erkennung zahlreicher Wörter lenken können. So ist ein Kind, das die Graphemfolge <iege> ganzheitlich verarbeiten kann, ohne größere Probleme auch in der Lage, die Wörter „Ziege“, „Liege“, „Wiege“, „siegen“ etc. zu benennen» (S. 33). Für das Erlernen der korrekten Rechtschreibung ist die orthographische Strategie unverzichtbar (K.B. Günther, 1986). Den Kindern gelingt es zunehmend, korrektes Regelwissen auch produktiv anzuwenden (Costard, 2011a). Zu Beginn der Anwendung erster orthographischer Regeln kommt es häufig zu Übergeneralisierungen, welche als Fortschritt und nicht als Rückschritt interpretiert werden sollen (Mayer, 2018b). Die Phase resultiert schlussendlich für die Rezeption und Produktion gleichermaßen im eigentlichen Abschluss des Schriftspracherwerbs (K.B. Günther, 1986).

Integrativ-automatisierte Phase

K.B. Günther (1986) geht davon aus, dass die Aneignung der orthografischen Strategie über eine lange Dauer geht, weil die linguistischen Regeln sehr komplex sind. Deshalb hat er zum Modell von Frith noch die integrativ-automatisierte Phase ergänzt. Eigentlich stellt diese Phase keine neue Strategie dar, sondern zeigt auf, dass es dauert, bis der Prozess des Lesens und Schreibens automatisch abläuft. Nebst der orthografischen Strategie steht für unbekannte Wörter weiterhin die alphabetische Strategie zur Verfügung (ebd.).

Am Phasenmodell von K.B. Günther wurde auch Kritik geäußert. Insbesondere die Existenz der logographemischen Strategie für den deutschen Sprachraum wurde diskutiert (Klicpera et al., 2017). Laut Mayer (2018b) beschränkt sich die logographemische Strategie im deutschen Sprachraum vermutlich nur auf das Vorschulalter, wenn bekannte Logos erkannt werden und der eigene Name und der von Bezugspersonen dargestellt wird. Dennoch ist das Modell nicht ohne Relevanz: Es schärft den Blick auf möglicherweise mangelhaft beherrschte Strategien bei den Kindern und erlaubt dessen Analyse im Sinne einer individuellen Förderung und Therapie (Klicpera et al., 2017).

2.2.2 Logogen-Modell nach Morton

Der wohl bekannteste Vertreter der Zwei-Wege-Modelle ist jenes von Morton aus dem Jahr 1969, welches auch Logogen-Modell genannt wird. Mittlerweile wurde das Modell von verschiedenen Autor_innen überarbeitet und weiterentwickelt (Costard, 2011b), deshalb gibt es verschiedene Versionen des Modells. Es handelt sich um ein multimodales Modell der Sprachverarbeitung auf der Wortebene. Das Modell bildet nur die Verarbeitung von Einzelwörtern ab. Mehrwortäusserungen, Sätze oder die

Spontansprache können mit dem Modell nicht erklärt werden. Trotzdem bietet das Modell wertvolle Hinweise zum Verständnis von gestörten Leseleistungen (Grande & Hussmann, 2016). Die aus dem Modell ableitbare Einteilung in einzel- und ganzheitliches Lesen wird bei entwicklungsbedingten und erworbenen Lesestörungen eingesetzt (T. Günther, 2022). Ursprünglich erklärte das Modell nur die Verarbeitungsprozesse beim Lesen von Wörtern. Später wurde das Modell durch die Wortverarbeitung beim Nachsprechen, beim Schreiben und beim Benennen von Bildern erweitert (De Bleser, Cholewa, Stadié & Tabatabaie, 2004).

Abbildung 2: Logogen-Modell nach Patterson, 1988. PGK: Phonem-Graphem-Korrespondenzroute, GPK: Graphem-Phonem-Korrespondenzroute, PRS: phonologische Rückkopplungsschleife, APK: auditiv-phonologische Korrespondenzroute (Quelle: Schneider, B., Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2012). *Aphasie. Wege aus dem Sprachdschungel*. 5. Auflage. Berlin: Springer. S. 91)

Beim Logogen-Modell handelt es sich um ein serielles Modell. Das heisst, dass die einzelnen Verarbeitungskomponenten (meist in Kästchen dargestellt) eine Aufgabe autonom erledigen und ohne Interaktion mit anderen Komponenten funktionieren. Da alle Verarbeitungskomponenten eigenständig arbeiten, wird davon ausgegangen, dass jede Komponente selektiv gestört sein kann. Die Verarbeitungskomponenten sind in einer festen Reihenfolge angeordnet und geben die Informationen über eine Verarbeitungsrouten (meist mit Pfeilen dargestellt) an die nächste Komponente weiter (Schneider, Wehmeyer & Grötzbach, 2012). Eine zentrale Annahme des Modells ist, dass das Lesen und Schreiben von der Lautsprache unabhängig verarbeitet werden (De Bleser et al., 2004).

Das Logogenmodell besteht aus den prälexikalischen Analysesystemen, den Lexika, den Buffern, dem semantischen System und den Verarbeitungsrouten (Schneider et al., 2012):

- **Prälexikalische Analysesysteme:** Erste Mustererkennungs- und Kategorisierungsprozesse geschehen in den prälexikalischen Analysesystemen (Grande & Hussmann, 2016). Es gibt eine visuelle oder auditive Analyse. Dabei werden die Phoneme oder Grapheme rezeptiv (visuell oder auditiv) erfasst, identifiziert und kategorisiert (Schneider et al., 2012). Ob diese Prozesse auf der Ebene der einzelnen Grapheme, deren Kombinationen oder eher ganzheitlich erfolgen, ist noch umstritten (Grande & Hussmann, 2016). Laut De Bleser et al. (2004) kann hier unter anderem entschieden werden, ob zwei dargebotene Stimuli gleich oder different sind (zum Beispiel nall/rall) (ebd.).
- **Buffer:** Die Buffer wirken als Arbeitsspeicher und halten Informationen für die weitere Verarbeitung kurzfristig aufrecht (Grande & Hussmann, 2016).
- **Lexika:** Die Lexika sind die mentalen Langzeitspeicher für Wortformen. Hier sind ganzheitliche Repräsentationen der phonologischen bzw. graphematischen Wortform gespeichert. Die Lexika werden in In- und Outputlexika (Eingangs- und Ausgangslexika) unterteilt. Die Input-Lexika sind für das Verstehen, also für die rezeptive Verarbeitung der Wörter zuständig. Die Output-Lexika dagegen sind für die laut- oder schriftsprachliche Produktion, also für die expressive Verarbeitung der Wörter zuständig (Schneider et al., 2012).
- **Semantisches System:** Das semantische System stellt das Zentrum des Modells dar (Grande & Hussmann, 2016). Hier ist das Bedeutungskonzept des Wortes gespeichert. Informationen über die Wortformen enthält das semantische System keine (De Bleser et al., 2004). «Durch die Verbindungen [...] zwischen den Input-Lexika und dem semantischen System können Wortformen den Wortbedeutungen zugeordnet werden» (ebd., S. 8). Die Wortbedeutungen im semantischen System sind mit Ober- und Unterbegriffen nach semantischen Feldern geordnet (Costard, 2011b).
- **Verarbeitungsrouten:** Über die Verarbeitungsrouten werden Informationen zur nächsten Komponente des Modells weitergegeben (Schneider et al., 2012). Aus dem Logogen-Modell leiten sich verschiedene Möglichkeiten ab, wie Wörter verarbeitet werden können: segmental (einzelheitlich) oder lexikalisch (ganzheitlich) (T. Günther, 2022). Über welche Route ein Wort verarbeitet wird, wird von den Eigenschaften des Wortes bestimmt: Über die lexikalische Route werden bekannte Wörter, über die segmentale Route dagegen unbekannte Wörter und Pseudowörter verarbeitet (Costard, 2011a). Die lexikalische Verarbeitungsrouten unterteilt sich wiederum in eine direkt-lexikalische Route ohne Bedeutungszugriff und in eine semantisch-lexikalische Route mit Aktivierung der Wortbedeutung. So ergeben sich also drei Möglichkeiten, wie Wörter verarbeitet werden können (Grande & Hussmann, 2016), welche im Folgenden in Bezug auf das laute Vorlesen vorgestellt werden sollen.

Semantisch-lexikalische Verarbeitungsrouten beim lauten Lesen:

Über diese Route wird das geschriebene Wort ganzheitlich erfasst. Die Wortbedeutung wird verstanden, weil die Route über das semantische System geht (T. Günther, 2022).

In der visuell-graphematischen Analyse wird der dargebotene Stimulus als Schrift identifiziert (Grande et al., 2016). Diese Informationen werden durch den visuellen Input-Buffer aufrechterhalten, damit im

orthografischen Input-Lexikon die ganzheitliche Worterkennung stattfinden kann (T. Günther, 2022). Das orthografische Inputlexikon wird zum Teil auch graphematisches Input-Lexikon genannt (Costard, 2011b). In diesem sind Wortformen als Schriftbilder gespeichert (De Bleser et al., 2004). So können irreguläre sowie reguläre Wörter auf einen Blick erkannt werden (T. Günther, 2022). Hier kann zudem entschieden werden, ob es sich um ein Wort oder um einen Neologismus handelt, denn für Neologismen sind keine Lexikoneinträge vorhanden (De Bleser et al., 2004). Im semantischen System wird dann die Wortbedeutung aktiviert, sodass das Wort inhaltlich verstanden wird. Im phonologischen Output-Lexikon sind die phonologischen Informationen zur entsprechenden Wortform für die Aussprache gespeichert, wie zum Beispiel die Silben oder die Akzentstruktur eines Wortes. Die phonologische Wortform wird aktiviert und im phonologischen Output-Buffer kurzfristig aufrechterhalten, bis die Bewegungen zur Aussprache des Wortes geplant und durchgeführt sind (T. Günther, 2022).

Direkt-lexikalische Verarbeitungsrouten beim lauten Lesen:

Auch bei dieser Route handelt es sich um eine ganzheitliche Verarbeitung des Wortes, jedoch ohne den Bedeutungszugriff. Das Lesesinnverständnis ist hier nicht gegeben (Schneider et al., 2012). Die Route ist genau gleich wie bei der semantisch-lexikalischen Verarbeitungsrouten, nur wird hier das semantische Lexikon ausgelassen. Die Repräsentation des Schriftbildes im orthografischen Input-Lexikon wird direkt mit der phonologischen Wortform im phonologischen Output-Lexikon verknüpft. Auch geübten Leser_innen kann es zum Beispiel bei mangelnder Konzentration passieren, dass sie ganze Textabschnitte lesen, ohne den Inhalt zu verstehen (Costard, 2011b). Beim lauten Vorlesen konzentriert man sich unter Umständen mehr auf die korrekte Aussprache und Betonung und nimmt den Inhalt nicht mehr wahr (Grande & Hussmann, 2016).

Segmentale Verarbeitungsrouten beim lauten Lesen:

Über die segmentale Verarbeitungsrouten werden unbekannte Wörter und Neologismen verarbeitet. Weil Neologismen keinen Eintrag im Lexikon haben, können sie nur über diese Routen verarbeitet werden (Schneider et al., 2012). Diese Routen werden unter anderem auch beim Leseerwerb verwendet, wenn unbekannte Wörter noch nicht im Lexikon abgespeichert sind (T. Günther, 2022). Beim lauten Lesen geschieht die segmentale Verarbeitung über die Graphem-Phonem-Korrespondenzroute (GPK). Jedem Graphem wird ein Phonem zugeordnet. Die Phonemkette wird dann zum phonologischen Output-Buffer weitergeleitet und schlussendlich ausgesprochen (Grande & Hussmann, 2016). Damit dies gelingt, müssen die Phoneme zudem über die Phonemsynthese zusammengeschliffen werden (T. Günther, 2022). Grande und Hussmann (2016) betonen: «Werden über diese Routen unregelmässige Wörter gelesen (zum Beispiel Museum), entstehen Regularisierungsfehler» (S. 55). «Bei Regularisierungen werden unregelmässige Wörter fälschlicherweise nach den sonst üblichen Regeln ausgesprochen oder geschrieben (zum Beispiel die Aussprache des Wortes cool als [ko:l] oder die Schreibung Klaun statt Clown») (S. 32).

Im orthografischen Input-Lexikon können immer wieder neue Wörter gespeichert werden. Dies geschieht durch die wiederholte Konfrontation und zunehmender Vertrautheit mit einem Wort (Costard,

2011b). Der Sichtwortschatz (Wörter, die auf einen Blick erkannt werden) wird grösser, die Lesegeschwindigkeit und auch das Lesesinnverständnis nimmt dadurch zu. Das Lesen wird automatisiert (T. Günther, 2022).

2.3 Leseschwierigkeiten

2.3.1 Definition Lesestörung und Leseschwierigkeiten

Die Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) wird im DSM-5, der 5. Auflage des «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders», als spezifische Lernstörung im Kapitel «neuronale und mentale Entwicklungsstörungen» aufgelistet. Es wird eine Unterteilung in eine isolierte Rechtschreibstörung, eine isolierte Lesestörung und eine kombinierte Lese-Rechtschreib-Störung gemacht. In der ICD-10, der 10. Auflage der «International Classification of Diseases», wird die LRS im Kapitel «umschriebene Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten» aufgeführt. Im Gegensatz zum DSM-5 ist in der ICD-10 keine isolierte Lesestörung aufgelistet, sondern nur eine isolierte Rechtschreibstörung und eine kombinierte Lese-Rechtschreib-Störung (Brem, Kuhn & Mehringer, 2016). Im Februar 2022 ist eine neue Auflage der ICD, die ICD-11, herausgekommen (World Health Organization, 2022). Darin wird die LRS neu nicht mehr als «umschriebene Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten», sondern als Lernstörung in der Gruppe der «neurodevelopmental disorders» klassifiziert. In diese Kategorie gehören Störungen, welche einen frühen Beginn (schon seit der Geburt) haben und bei denen eine genetische Disposition sowie Umwelteinflüsse bei der Entwicklung eine Rolle spielen. Zudem ist in der ICD-11 auch eine isolierte Lesestörung aufgeführt (Schulte-Körne, 2021).

Eine isolierte Rechtschreib- oder Lesestörung oder eine kombinierte LRS liegt nur vor, wenn eine Diskrepanz zwischen den Lese- und/oder Rechtschreibleistungen und den angesichts der Alters- oder Klassennorm oder der Intelligenz erwarteten Leistungen besteht. Die Störung ist weder durch intellektuelle Einschränkungen, eine allgemeine Entwicklungsverzögerung, Seh- oder Hörstörungen, unzureichende Beschulung oder Erziehung noch durch psychische, neurologische oder motorische Störungen bedingt (Schulte-Körne & Galuschka, 2015).

Die Prävalenzzahlen variieren sehr stark, da sie massgeblich von der Untersuchungsmethode beeinflusst werden. Die meisten Autor_innen geben an, dass 4 bis 7% der Schüler_innen von einer isolierten Lesestörung betroffen sind (Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie, 2018; Schulte-Körne & Galuschka, 2019). Nicht alle Kinder mit Leseschwierigkeiten leiden an einer Lesestörung. Die Unterschiede sind jedoch oftmals nur schwer zu erkennen. Bei weniger stark betroffenen Kindern spricht man von einer «Leseschwäche» statt von einer «Lesestörung» (Brehm, 2017). Im Rahmen dieser Arbeit wird von Kindern mit Leseschwierigkeiten gesprochen, wenn beides, die Leseschwäche und die Lesestörung, miteingeschlossen werden soll.

2.3.2 Symptome der Leseschwierigkeiten

Das Erlernen des Lesens ist bei Leseschwierigkeiten erheblich beeinträchtigt (Schulte-Körne, 2017). Laut Schulte-Körne und Galuschka (2019) äussern sich die Schwierigkeiten als verminderte Lesegenauigkeit, verlangsamte Lesegeschwindigkeit und schlechtes Leseverständnis.

Schon in der ersten Klasse in den ersten Wochen des Leseunterrichts können die ersten Symptome auftreten (ebd.). Bereits beim Erwerb der Graphem-Phonem-Korrespondenzregel und der Lautsynthese (Zusammenlauten) bestehen Schwierigkeiten (Landerl & Klicpera, 2000). Das Lesen in späteren Entwicklungsphasen ist durch viele Fehler und eine reduzierte Lesegenauigkeit geprägt (Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie, 2018). Die Lesegeschwindigkeit ist deutlich verlangsamt. Das Lesetempo von Betroffenen ist oft um das Zwei- bis Dreifache herabgesetzt (Brem, Kuhn & Mehringer, 2016). Durch diese Schwierigkeiten erreichen Betroffene kein altersgerechtes Leseverständnis und die Zusammenhänge des Gelesenen werden schlecht erkannt (Schulte-Körne & Galuschka, 2019). Es gibt keine typischen Lesefehler, die auf eine Lesestörung hinweisen (Schulte-Körne, 2017).

Nachfolgend findet sich eine Liste von möglichen Symptomen einer Lesestörung (Brem et al., 2016; Landerl & Klicpera, 2000; Schulte-Körne, 2017; Schulte-Körne & Galuschka, 2019):

- deutlich verlangsamte Lesegeschwindigkeit
- deutlich erhöhte Anzahl von Lesefehlern
- Wortteile oder ganze Wörter werden ausgelassen, verdreht, ersetzt oder eingefügt
- nicht dem Sinn entsprechende Betonung beim lauten Lesen
- Probleme beim Erwerb der Graphem-Phonem-Korrespondenzregel
- Probleme bei der Lautsynthese (Phoneme verbinden)
- raten des Wortes nach dem Anfangsbuchstaben oder aus dem Kontext
- Unfähigkeit, den Sinn des Gelesenen wiederzugeben
- Schwierigkeiten beim Erkennen von Zusammenhängen aus dem Gelesenen
- deutlich eingeschränktes Leseverstehen
- zögern beim Vorlesen, verlieren der Zeile
- Lesevermeidung, geringe Lesemotivation

2.3.3 Auswirkungen von Leseschwierigkeiten

Neben den beschriebenen Symptomen, welche sich direkt auf den Lesevorgang beziehen, entstehen durch die Leseschwierigkeiten zahlreiche Folgeprobleme.

Der Lesekompetenz kommt eine besondere Bedeutung für den Erfolg in Schule und Beruf und für die Bewältigung des Alltags zu (McElvany, Kortenbruck & Becker, 2008). Das Lesen hat einen grossen Einfluss auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (Mayer & Ulrich, 2017). Ein erfolgreicher Leseerwerb ist eine wichtige Voraussetzung für Aktivitäten wie beispielsweise das Lesen von Zeitungen, Büchern,

Formularen, Warnhinweisen, SMS, E-Mails und vielem mehr, wie auch für die Aufrechterhaltung von Beziehungen oder Mitgliedschaften in Vereinen (Costard, 2011a). Spätestens ab der dritten Klasse ist die Schriftsprache ein wesentliches Medium, um sich Wissen anzueignen (Mayer & Ulrich, 2017). Kinder und Jugendliche mit einer LRS können in der Schule nicht die ihrer Intelligenz entsprechenden Leistungen erbringen (Brem et al., 2016). Deshalb besteht für Kinder mit einer LRS die Gefahr, nur niedrige Schulabschlüsse zu erreichen. Daraus folgen neben den schulischen Problemen auch Einschränkungen im Berufs- und Sozialleben (Mayer & Ulrich, 2017) und das Risiko für psychische Erkrankungen ist höher (Schulte-Körne, 2017).

Die beschriebenen Symptome und Auswirkungen von Leseschwierigkeiten verdeutlichen die Notwendigkeit einer therapeutischen Unterstützung der Betroffenen deutlich.

2.4 Therapie bei Leseschwierigkeiten

2.4.1 Begriffe Förderung und Therapie

Für die Behandlung von Leseschwierigkeiten werden in der Literatur die Begriffe *Förderung* oder *Therapie* verwendet, welche nicht einheitlich und zum Teil sogar synonym genutzt werden. Zwischen Förderung und Therapie gibt es jedoch wesentliche Unterschiede, auch wenn die Übergänge fließend sind (Baumgartner, 2006). Bevor die Therapiemethoden erläutert werden, soll Klarheit über die Begriffe und deren Verwendung in der vorliegenden Arbeit geschaffen werden.

An der Ländertagung im November 2015 haben die deutschsprachigen Berufsverbände für Logopädie (Deutschschweiz, Deutschland, Lichtenstein und Österreich) ein Positionspapier zur Klarstellung der Unterschiede zwischen Sprachförderung und Sprachtherapie entwickelt. Als wichtiger Grundsatz wird genannt, dass Sprachförderung nicht mit Sprachtherapie gleichzusetzen ist und diese auch nicht ersetzt. Die Sprachförderung kann alltagsintegriert oder durch Sprachförderprogramme geschehen, wobei nachgewiesen ist, dass alltagsintegrierte Sprachförderung wirksamer ist. Die Sprachtherapie wird im Gegensatz zur Sprachförderung bei Kindern mit einer Lesestörung durchgeführt und basiert auf einer ausführlichen Diagnostik. Sie orientiert sich an modellgeleiteten Therapiekonzepten und ist individuell auf das einzelne Kind angepasst (Deutschsprachige Berufsverbände für Logopädie, 2015).

In ihrem Buch «Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung» befassen sich Braun und Steiner (2012) unter anderem mit der Gesundheitsförderung und Prävention im Auftrag der Logopädie und in diesem Zusammenhang auch mit dem Unterschied von Sprachförderung und -therapie. Sie bezeichnen die Sprachförderung als fachbezogene Intervention, bei der die logopädische Fachperson ihr Fachwissen in eine Gruppe einbringt. Die Sprachtherapie hingegen verstehen sie als fallbezogene Intervention, welche spezifisch auf das Kind abgestimmte Therapiemaßnahmen enthält.

Braun und Steiner (ebd.) schlagen eine Zwei-Plus-Eins-Einteilung vor. Darin enthalten sind die Gesundheitsförderung, die Prävention und die Therapie. Da sich Gesundheitsförderung und Prävention laut

den Autoren in dieser Dreiteilung näherstehen und mit der Therapie eine neue Qualität entsteht, sprechen sie von einer «Zwei-Plus-Eins-Einteilung»:

- **Gesundheitsförderung:** Als Gesundheitsförderung wird in Bezug auf die Sprachentwicklung die allgemeine Unterstützung im Sinne von Sprachbildung für alle verstanden.
- **Prävention:** In den Bereich der Prävention fällt die Sprachförderung. Sie erfolgt für eine definierte Zielgruppe aufgrund eines erkannten Risikos oder einer sich anbahnenden Entwicklungsgefährdung. Bei diesen Kindern wurde jedoch keine Lesestörung diagnostiziert. Als Gefahren gelten beispielsweise sozio-ökonomische Risiken (wie zum Beispiel Armut oder niedriger Bildungsstand), umweltbedingt-familiäre Risiken (wie beispielsweise ungünstige Eltern-Kind-Interaktion) oder biologisch-konstitutionelle Risiken (wie zum Beispiel genetische Disposition).
- **Therapie:** Sprachtherapie erfolgt bei Auftreten einer Lesestörung, welche durch eine ausführliche Diagnostik bestätigt wird. Der bereits eingetretene ungünstige Verlauf soll mit strukturierten, begründeten Massnahmen positiv beeinflusst oder entschleunigt und eine zusätzliche Fehlentwicklung vermieden werden (Braun & Steiner, 2012).

Laut Braun und Steiner (ebd.) muss von einem Kontinuum ausgegangen werden, weil sich die Grenzen zwischen Kindern mit einem normalen Entwicklungsverlauf, mit einem Risiko für eine Entwicklungsgefährdung oder mit einer Störung nicht immer ganz klar abtrennen lassen. Die Kinder mit einer Störung benötigen eine Therapie, können aber zusätzlich auch von einer Förderung profitieren (ebd.).

In Bezug auf die Sprachentwicklung kommt es zu Kompetenzüberschneidungen zwischen verschiedenen Berufsgruppen. In diesen Überschneidungsbereichen ist interdisziplinäre Zusammenarbeit gefragt. Die Sprachtherapie ist das Kompetenzhoheitsgebiet der Logopädie, während die Sprachförderung im Kompetenzüberschneidungsgebiet liegt (Braun & Steiner, 2012). Insbesondere die Zuständigkeiten für die Behandlung von Leseschwierigkeiten ist in der Schweiz je nach Kanton verschieden geregelt (Verband Dyslexie Schweiz, n.d.). Da das Lesen als eine der vier sprachlichen Modalitäten auch in den Kompetenzbereich der Logopädie fällt (Schneider et al., 2012), welche zu den therapeutischen Berufen gehört (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2022), werden im Folgenden Ansätze zur Therapie von Lesestörungen dargestellt. Es wird dabei bewusst von *Therapie* und nicht von *Förderung* gesprochen, auch wenn diese Begriffe von einigen Autor_innen nicht klar getrennt verwendet werden. Das heisst nicht, dass die beschriebenen Methoden nicht auch zur Leseförderung, also wenn keine diagnostizierte Lesestörung vorliegt, verwendet werden können. Das Lesespiel, welches im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde (vgl. [Kapitel 6](#)), soll primär für die Therapie von Lesestörungen eingesetzt werden können, kann aber auch zur Leseförderung verwendet werden.

2.4.2 Therapiegrundsätze

Kinder mit Leseschwierigkeiten profitieren nicht ausreichend vom Leseunterricht in der Schule (Rosebrock, 2012). Eine wirksame und frühzeitige Therapie ist deshalb dringend notwendig (Suchodoletz, 2007), denn ohne geeignete Therapie können die Probleme bis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben (Schulte-Körne & Galuschka, 2019) und die schulische und soziale Entwicklung beeinträchtigen (Suchodoletz, 2007). Ziel der Therapie ist dementsprechend die Verbesserung der Lesekompetenz (Huemer, Pointner, Schöfl & Landerl, 2019). Dies beinhaltet die Lesetechnik (Lese Flüssigkeit und Lesegenauigkeit) und das Leseverständnis. Die individuellen, fallbezogenen Ziele sollen sich an Erwerbsmodellen und somit an den nächsten zu erwartenden Lernschritten orientieren. Die individuellen Ziele und die Inhalte der Therapie werden aus einer qualitativen Diagnostik abgeleitet (Niebuhr-Siebert, Lauer & Schrey-Dern, 2021).

Es empfiehlt sich die Therapie im Einzelsetting oder in Kleingruppen bis zu fünf Kindern durchzuführen (Schulte-Körne & Galuschka, 2015). Galuschka, Ise, Krick und Schulte-Körne (2014) konnten in ihrer Metaanalyse keine signifikanten Unterschiede von Interventionen in Einzel- oder in Gruppensettings feststellen (ebd.). Die Entscheidung für das Einzel- oder Gruppensetting ist demnach in Abhängigkeit des Störungsbildes der Kinder und möglichen Begleitstörungen zu treffen. Es wird angenommen, dass Therapiemaßnahmen wirksamer sind, wenn sie möglichst früh eingesetzt werden. Deshalb sollte der Therapiebeginn möglichst schon im ersten Schuljahr beginnen (Schulte-Körne & Galuschka, 2015). Zur Dauer der Therapie wird in der Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaft (AWMF) zur Diagnostik und Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Lese- und/oder Rechtschreibstörung folgendes empfohlen: «Die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit LRS sollte [...] so lange andauern, bis eine Lese- und Rechtschreibfähigkeit erreicht wurde, die eine altersgerechte Teilhabe am öffentlichen Leben ermöglicht. Die Therapie ist sinnvoll, solange die Aussicht auf eine deutliche Veränderung der Kompetenzen durch die LRS-Therapie gegeben ist» (Schulte-Körne & Galuschka, 2015, S. 61). Zur Überprüfung der Therapieindikation sollte mindestens jährlich eine Verlaufskontrolle stattfinden. Die Diagnostik und Therapie von Lesestörungen ist eine interdisziplinäre Aufgabe. Die Zusammenarbeit mit schulischen und außerschulischen Fachkräften (ebd.), den Eltern und der Familie stellt ein wichtiger Bestandteil der Therapie dar (Niebuhr-Siebert et al., 2021).

2.4.3 Therapiemethoden

Die Methoden zur Therapie von Leseschwierigkeiten lassen sich in folgende vier Gebiete einteilen, in welche auch die Symptome eingeordnet werden können:

- Silben- und Lautbewusstheit (Teilkomponenten der phonologischen Bewusstheit)
- Lesegenauigkeit
- Leseflüssigkeit
- Leseverständnis

2.4.3.1 Wirksamkeit

Es existieren zahlreiche Verfahren und Methoden zur Therapie von Leseschwierigkeiten, die sich in ihrer Herangehensweise stark unterscheiden (Schulte-Körne & Galuschka, 2015). Der geeigneten Wahl kommt eine grosse Bedeutung für den Therapieerfolg zu (Huemer et al., 2019). Da die Lesestörung eine der häufigsten Entwicklungsstörungen ist und ohne wirksame Therapie mit hohen Folgebelastungen einhergeht, ist es besonders wichtig, die Therapie durch die Auswahl evidenzbasierter Methoden möglichst effektiv zu gestalten (Schulte-Körne & Galuschka, 2015). Der Deutschschweizer Logopädiinnen- und Logopädenverband (DLV) beschreibt: «Evidenzbasierte Sprachtherapie meint, dass Diagnose und Therapie einerseits auf der Basis empirisch gewonnener und bewerteter wissenschaftlicher Erkenntnisse erfolgt und andererseits auf der individuellen Expertise der Therapeutin beruht. So wird die Logopädin der Wissenschaftlichkeit, dem ethischen Handeln und der professionellen Qualität gerecht» (DLV, 2014, S. 4). Huemer et al. (2019) nennen als Voraussetzungen, um von «evidenzbasiert» zu sprechen, dass die Methode erstens modellgeleitet und theoretisch fundiert und zweitens die Wirksamkeit durch kontrollierte empirische Evidenz erwiesen sein muss. Für die Therapie von Leseschwierigkeiten liegen zwar verglichen mit anderen Forschungsbereichen schon einige Wirksamkeitsbelege vor (Niebuhr-Siebert et al., 2021), dennoch gibt es immer noch erhebliche Forschungslücken (Schulte-Körne & Galuschka, 2015) und die Frage nach der Wirksamkeit kann noch nicht abschliessend beantwortet werden (Galuschka & Schulte-Körne, 2015). Laut Huemer et al. (2019) ist hier die Anmerkung wichtig, «dass das Fehlen von Wirksamkeitsbelegen nicht notwendigerweise bedeutet, dass ein Programm nicht wirksam ist – möglicherweise wurde die Wirksamkeit bisher nur noch nicht adäquat untersucht» (S. 10). Auch Niebuhr-Siebert et al. (2021) betonen, dass es viele Therapieprogramme gibt, die nicht evaluiert sind oder deren Untersuchungen methodisch nicht den empirischen Standards entsprechen, welche trotzdem vielfach erfolgreich in der Therapie eingesetzt werden. Programme, welche Komponenten enthalten, die sich als wirksam erwiesen haben oder auf der Grundlage von wissenschaftlichen Konzepten entwickelt wurden, gelten auch als forschungsbasiert (ebd.). Um die Gestaltung der Therapie und die Auswahl der Methoden zu erleichtern, hat eine Expert_innengruppe unter der Führung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie die AWMF-Leitlinie zur Diagnostik und Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Lese- und/oder Rechtschreibstörung erarbeitet. Diese informiert über die Wirksamkeit von Therapiemethoden und gibt wissenschaftlich begründete Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie der Lese-Rechtschreibstörung (Schulte-Körne & Galuschka, 2015).

Als wirksame Therapiemethoden zur Verbesserung des Lesens haben sich bisher ausschliesslich symptomorientierte Interventionen erwiesen (Galuschka et al., 2014). Darunter werden Interventionen verstanden, die direkt an den Schwierigkeiten beim Lesen ansetzen und Prozesse trainieren, die unmittelbar damit in Verbindung stehen (Schulte-Körne & Galuschka, 2015). Demnach sollen bei der Therapie von Leseschwierigkeiten «Übungen zur Graphem-Phonem- und Phonem-Graphem-Korrespondenz, zum Segmentieren einzelner Wörter in ihre Phoneme, Morpheme, Silben oder Onset und Silbenreim

sowie zum Verbinden von Phonemen zu einem Wort» eingesetzt werden (Schulte-Körne & Galuschka, 2015, S. 36). Dazu kommen Methoden wie Ganzwortlesetrainings, Textverständnisstrategien und Phonologietrainings, welche jedoch nicht als alleinige Methode in der Therapie eingesetzt werden sollen (ebd.). Die ausgewählten Therapieinhalte orientieren sich folglich an Teilprozessen des Lesens und den Entwicklungsstufen des Leseerwerbs sowie an der qualitativen Diagnostik, aus der individuelle Ziele abgeleitet werden (Niebuhr-Siebert et al., 2021).

Für Therapiemethoden, welche nicht an den Symptomen ansetzen und mit sprachfreiem Material arbeiten, wie zum Beispiel auditive oder visuelle Wahrnehmungs- und Verarbeitungstrainings, «Irlen Linsen» (Farbfolien), neuropsychologische Hemisphärenstimulation, medikamentöse oder alternativmedizinische Behandlungen, konnten bisher keine Wirksamkeitsbelege gefunden werden (Huemer et al., 2019; Galuschka et al., 2014; Schulte-Körne & Galuschka, 2015).

Folgend sollen nun die Therapiemethoden gegliedert nach den vier Gebieten der Therapie von Leseschwierigkeiten (Silben- und Lautbewusstheit, Lesegenauigkeit, Leseflüssigkeit, Leseverständnis) dargestellt werden, wobei im Zusammenhang mit der Silben- und Lautbewusstheit einen Exkurs zur phonologischen Informationsverarbeitung und der phonologischen Bewusstheit erfolgt, um die in der Literatur vorherrschende uneinheitliche Begriffsverwendung zu klären.

2.4.3.2 Exkurs zur phonologischen Informationsverarbeitung

Oft wird der Begriff *phonologische Bewusstheit* fälschlicherweise mit der *phonologischen Informationsverarbeitung* gleichgesetzt. Die phonologische Bewusstheit ist jedoch gemäss Mayer (2018b) eine Komponente der phonologischen Informationsverarbeitung, welche ein komplexes Konstrukt darstellt (ebd.). Er fasst dies in einer Grafik zusammen (Abbildung 3) und beschreibt:

Diese [die phonologische Informationsverarbeitung] wird als Konstrukt verstanden, dem zumindest drei Funktionen zugeordnet werden, die gemeinsam, aber auch unabhängig voneinander Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb erklären können. Die phonologische Bewusstheit meint die bewusste Identifizierung, Analyse, Synthese und Manipulation sublexikalischer Einheiten der Sprache. Das phonologische Arbeitsgedächtnis hat die Aufgabe, sprachliche Informationen zu speichern und weiterzuverarbeiten. Unter der Zugriffsgeschwindigkeit auf phonologische Informationen versteht man die Fähigkeit, phonologische Repräsentationen im mentalen Lexikon automatisiert aktivieren zu können. (Mayer, 2018b, S. 36-37)

Abbildung 3: Die phonologische Informationsverarbeitung (Quelle: Mayer, A. (2018b). Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen. 3., überarbeitete Auflage. München: Ernst Reinhardt Verlag. S. 37)

Phonologisches Arbeitsgedächtnis

Das phonologische Arbeitsgedächtnis ist der Teil der phonologischen Informationsverarbeitung, welcher in Bezug auf das Lesen am wenigsten erforscht ist (Mayer, 2018b). Die Kernfunktion besteht darin, phonologische Informationen zwischenspeichern, zu verarbeiten, ans Langzeitgedächtnis weiterzugeben oder darauf zuzugreifen und miteinander in Verbindung zu bringen (Hasselhorn & Grube, 2003). Der phonologische Buffer (vgl. Logogenmodell, [Kapitel 2.2.2](#)) ist einen Teil des phonologischen Arbeitsgedächtnisses. Bei einer begrenzten Kapazität des phonologischen Arbeitsgedächtnisses ist insbesondere das Leseverständnis eingeschränkt (Mayer, 2018b).

Phonologische Bewusstheit

Unter der phonologischen Bewusstheit wird allgemein die Fähigkeit verstanden, die Aufmerksamkeit auf den Klang der Sprache statt auf deren Inhalt zu richten. Sie gehört zu den metasprachlich-kognitiven Fähigkeiten, die auf der Ebene der Lautsprache geschieht, sich aber auf die Schriftsprache auswirkt. Die Verarbeitung nicht-sprachlicher Reize wird nicht der phonologischen Bewusstheit zugeordnet, sondern der allgemeinen auditiven Wahrnehmung. Die phonologische Bewusstheit ist sehr komplex und es gibt bisher keine einheitliche Definition. Sie enthält verschiedene Teilfähigkeiten, welche sich nicht alle gleichzeitig entwickeln und in unterschiedlichem Zusammenhang zum Lesen stehen (Mayer, 2018b).

Schnitzler (2008) schlägt ein «zweidimensionales Konstrukt der phonologischen Bewusstheit» vor (Abbildung 4). In diesem Modell wird die Komplexität der Aufgaben bezüglich der phonologischen Bewusstheit von zwei Faktoren bestimmt: von der Größe der sprachlichen Einheit (Dimension der phonologischen Einheit) und vom Grad der Bewusstheit (Dimension der Explizitheit). Zur Dimension der phonologischen Einheit werden Silben, Onset-Reim und Phoneme gezählt (ebd.). In dieser Dimension sind Aufgaben auf Silbenebene am einfachsten zu lösen, während Aufgaben auf Phonemebene die

schwierigsten darstellen (Mayer, 2018b). In der Dimension der Explizitheit steigert sich der Schwierigkeitsgrad von impliziten Aufgaben zu expliziten, also vom Identifizieren (Erkennen) über das Segmentieren (Zerlegen) und das Synthetisieren (Zusammenziehen) hin zum Manipulieren (Verändern). Die Ebenen der Dimensionen sind beliebig miteinander kombinierbar. So bildet das Modell das ganze Spektrum der Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit in verschiedenen Schwierigkeitsgraden ab (Schnitzler, 2008).

Abbildung 4: Das zweidimensionale Modell der phonologischen Bewusstheit nach Schnitzler 2008 (Quelle: Mayer, A. (2018b). Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen. 3., überarbeitete Auflage. München: Ernst Reinhardt. S. 50)

Mayer (2018b) geht davon aus, dass der Dimension der Explizitheit die grössere Bedeutung für die Reihenfolge des Erwerbs der phonologischen Bewusstheit zukommt. Es gibt Fähigkeiten der phonologischen Bewusstheit, welche Kinder üblicherweise schon im Vorschulalter, ohne zusätzliche Förderung oder Therapie erwerben. Dazu gehört die implizite Bewusstheit auf Silben- und Reimebene. Zudem sind schon auf Phonemebene einfache implizite Fähigkeiten beobachtbar. Die expliziten Fähigkeiten entwickeln sich erst später, bis sich schlussendlich auch die Fähigkeiten der expliziten phonologischen Bewusstheit auf Phonemebene als Folge der Auseinandersetzung mit dem alphabetischen Prinzip (vgl. Phasenmodell nach K.B. Günther, [Kapitel 2.2.1](#)) ausbildet (Mayer, 2018b). Für die Diagnostik und die Therapie bedeutet dies, dass im Vorschulbereich vor allem die implizite phonologische Bewusstheit für Silben, Reime und Phoneme beachtet werden soll, während die explizite phonologische Bewusstheit, insbesondere auf Phonemebene erst in Verbindung mit dem Erwerb der Phonem-Graphem-Korrespondenz-Regel behandelt werden soll (ebd.).

Die Wirksamkeit der Therapie der phonologischen Bewusstheit zur Verbesserung der Lesefähigkeit ist umstritten. In der Metaanalyse von Galuschka et al. (2014) konnte kein signifikanter Effekt eines Trainings der phonologischen Bewusstheit auf die Leseleistung von Kindern und Jugendlichen mit einer Lese- und/oder Rechtschreibstörung festgestellt werden. In der Metaanalyse von Fischer und Pfof (2015) konnte ein solcher signifikanter Effekt für deutschsprachige Kinder beobachtet werden. Es gilt

zu beachten, dass nicht geklärt ist, inwiefern Ergebnisse aus Studien in anderen Sprachräumen auf den deutschen Leseerwerb übertragen werden können, da beispielsweise die englische Sprache durch viel mehr Inkonsistenzen in der PGK und auch der GPK geprägt ist (Fischer & Pfof, 2015). Ebenfalls besteht in der Literatur keine Einigkeit, ob eine Therapie der phonologischen Bewusstheit in Kombination mit einem Training der Phonem-Graphem-Korrespondenzregel effektiver oder weniger effektiv ist als das alleinige Training der Phonem-Graphem-Korrespondenzregel. Die Autor_innen der AWMF-Leitlinie zur Diagnostik und Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Lese- und/oder Rechtschreibstörung empfehlen daher ein Training der phonologischen Bewusstheit nicht als alleinige Interventionsmassnahme einzusetzen (Schulte-Körne & Galuschka, 2015). Huemer et al. (2019) empfehlen den Einsatz von Übungen zur Silbengliederung und zur Phonembewusstheit zu Beginn des Schriftspracherwerbs. Auch Mayer (2018b) empfiehlt Übungen zur Phonembewusstheit parallel zum Erwerb des alphabetischen Prinzips einzusetzen, da bei der Anwendung der Phonem-Graphem-Korrespondenzregel die Phonemsynthese als eine Teilfähigkeit der phonologischen Bewusstheit in Zusammenhang mit schriftsprachlichem Material angewendet wird (ebd.). Die Therapie der phonologischen Bewusstheit beeinflusst insbesondere die indirekte Leseroute und trägt damit zur Verbesserung der Lesegenauigkeit bei (Wolf, Goldberg O'Rourke, Gidney, Lovett, Cirino & Morris, 2002). Die phonologische Bewusstheit hat jedoch keinen Einfluss auf die Automatisierung der Worterkennung, also auf die direkte Leseroute, und sollte deshalb nicht mit Kindern geübt werden, die schon eine hohe Lesegenauigkeit haben, aber trotzdem noch nicht flüssig lesen (Mayer, 2018b).

Zugriffsgeschwindigkeit auf phonologische Informationen

Die Benennungsgeschwindigkeit ist die dritte Funktion der phonologischen Informationsverarbeitung (Mayer, 2018b). Sie wird auch *phonologische Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit* genannt (Niebuhr-Siebert et al., 2021) oder mit «RAN» (rapid automatized naming) abgekürzt. Sie hängt vor allem mit der Automatisierung der Worterkennung zusammen und wird mit der Leseflüssigkeit und der direkten Leseroute, der orthografischen Strategie in Verbindung gebracht, während die phonologische Bewusstheit wie beschrieben mit der Lesegenauigkeit, also mit der indirekten, segmentalen Leseroute assoziiert ist (Wolf et al., 2002). Mit der Benennungsgeschwindigkeit ist die Zugriffsgeschwindigkeit auf phonologische Repräsentationen im Langzeitgedächtnis (vgl. *Lexika* im Logogen-Modell, [Kapitel 2.2.2](#)) und deren automatisierte Benennung gemeint. Dies ist eine komplexe Fähigkeit, da neben der Zugriffsgeschwindigkeit auf die phonologischen Repräsentationen auch noch zahlreiche andere kognitive, sensorische und linguistische Fähigkeiten dazu benötigt werden (Mayer, 2018b). Ein isoliertes Defizit in der Benennungsgeschwindigkeit macht sich bei der alphabetischen Strategie noch nicht bemerkbar, jedoch bei der orthografischen Strategie, wenn die Worterkennung automatisiert wird. So bleibt das Lesetempo langsam und mühevoll (Mayer, 2018b). Laut Holopainen, Ahonen und Lyytinen (2001) kann die Benennungsgeschwindigkeit im Vorschulalter die spätere Lesegeschwindigkeit besser voraussagen als die phonologische Bewusstheit oder andere Einflussfaktoren.

Methoden zur Therapie der phonologischen Informationsverarbeitung

Übungen zur phonologischen Informationsverarbeitung müssen immer als einen Bestandteil der Therapie und nicht als alleinige Intervention gesehen werden (Schulte-Körne & Galuschka, 2015). Auch hier ist ein symptomorientiertes Vorgehen notwendig: Übungen zur expliziten phonologischen Bewusstheit werden bei Schwierigkeiten in der Lesegenauigkeit angewendet. Bei Schwierigkeiten mit der automatisierten Worterkennung kommt ein Training zum Zugriff auf phonologische Informationen hinzu (Mayer, 2018b).

Zur phonologischen Bewusstheit sind bereits zahlreiche Therapieprogramme vorhanden, welche zum Teil auch evaluiert sind. Die Programme «Kieler Leseaufbau» von Dummer-Smoch und Hackethal oder «Hören, lauschen, lernen 2» von Vandenhoeck und Ruprecht sind beispielsweise evaluierte Programme, welche ein Training der phonologischen Bewusstheit bereits mit der Phonem-Graphem-Korrespondenzregel und anderen Übungen zur Lesegenauigkeit und -flüssigkeit verbinden (Huemer et al., 2019).

Übungen zu einzelnen Teilfähigkeiten der phonologischen Bewusstheit können auch aus dem zweidimensionalen Modell nach Schnitzler abgeleitet werden. Der Schwierigkeitsgrad kann dabei durch die Berücksichtigung der Erwerbsreihenfolge (vorangehend beschrieben) individuell auf das Kind angepasst werden (Wippich, 2022).

Im Vergleich zur phonologischen Bewusstheit blieb die Benennungsgeschwindigkeit bisher für die Lesetherapie nahezu unberücksichtigt (van Ermingen-Marbach, Verhalen, Grande, Heim, Mayer, & Pape-Neumann, 2014). Dies scheint auch der Grund zu sein, weshalb dazu noch keine Therapieprogramme veröffentlicht wurden (Ptok, Berendes, Gottal, Grabherr, Schneeberg & Wittler, 2007). Auch in der AWMF-Leitlinie zur Diagnostik und Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Lese- und/oder Rechtschreibstörung (Schulte-Körne & Galuschka, 2015) wird die Benennungsgeschwindigkeit nicht erwähnt. Es gibt zwar Studien, die den Zusammenhang zwischen der Lesefähigkeit und der Benennungsgeschwindigkeit erweisen konnten (zum Beispiel Mayer, 2018a; Pecini et al., 2019; van Ermingen-Marbach et al., 2014), jedoch ist in diesem Bereich weiterhin noch viel Forschungsarbeit nötig und es ist unklar, inwiefern die Benennungsgeschwindigkeit positiv beeinflusst werden kann (Ptok et al., 2008). Mayer (2018a) empfiehlt daher als Konsequenz seiner Studie, dass die Therapie eines Defizits in der Benennungsgeschwindigkeit unmittelbar am Symptom, also an der beeinträchtigten Automatisierung des Leseprozesses ansetzen soll. Spezifische Methoden dafür sind im [Kapitel 2.4.3.4](#) zur Leseflüssigkeit beschrieben.

2.4.3.3 Lesegenauigkeit

Wie schon beschrieben wird die Lesegenauigkeit im Logogen-Modell mit der indirekten, segmentalen Leseroute dargestellt. Es geht um die einzelheitliche Verarbeitung in der alphabetischen Phase des Schriftspracherwerbs und um die Graphem-Phonem-Korrespondenz. Wie dem vorigen Kapitel zu

entnehmen ist, wird empfohlen, im Zusammenhang mit dem Erwerb der GPK Übungen zur expliziten Phonembewusstheit und der Silbengliederung durchzuführen (Huemer et al., 2019; Mayer, 2018b). Diese sollen jedoch nicht als alleinige Massnahme eingesetzt werden (Schulte-Körne & Galuschka, 2015).

Als wichtigste Grundlage für eine hohe Lesegenauigkeit muss die GPK gefestigt sein. Es sollen also Übungen zur Zuordnung der Phoneme zu den entsprechenden Graphemen und umgekehrt, sowie zum Segmentieren (Zerlegen) geschriebener Wörter in ihre Phoneme und Synthetisieren (Zusammenziehen) der Phoneme zu Wörtern durchgeführt werden (Galuschka & Schulte-Körne, 2015). Auch Übungen auf Silbenebene, also das Lesen von Silben und das Zusammenziehen von Silben zu Wörtern können gemacht werden (Niebuhr-Siebert et al., 2021). Diese haben sich als wirksam zur Verbesserung der Lesegenauigkeit erwiesen (Huemer et al., 2019).

Die Buchstaben werden optisch, akustisch und artikulatorisch analysiert. Mit Hilfe eines Spiegels werden Artikulationsstelle und -vorgang verdeutlicht. Die Buchstaben werden genau angeschaut und es werden Ähnlichkeiten zwischen visuell ähnlichen Buchstaben besprochen. Dem Klang des Lautes wird gelauscht. Der Laut soll akustisch von anderen Lauten unterschieden werden können und schliesslich in einem Wort lokalisiert werden können (Mayer, 2018b).

Für die Festigung der GPK ist es hilfreich, eine Anluttabelle zu Hilfe zu nehmen. Wenn nur einige, visuell ähnliche Buchstaben nicht sicher erkannt werden, können mit dem Kind selbst Karten hergestellt werden, auf denen es zum jeweiligen Buchstaben ein Gegenstand mit dem entsprechenden Anlaut zeichnen oder aufkleben und sich so besser einprägen kann (Niebuhr-Siebert et al., 2021).

Übungen und Spiele zur Automatisierung der GPK finden sich beispielsweise bei Mayer (2018b). Unter anderem beschreibt er das Spiel «Schnipp-Schnapp» als Übung für die Buchstaben-Laut-Zuordnung:

Ein Kind erhält einen Stapel mit Bildern, das andere Kind Buchstabenkarten. Die Kinder decken gleichzeitig jeweils eine Karte auf. Wenn der Anlaut des Bildes und der Buchstabe übereinstimmen, rufen die Kinder „Schnipp-Schnapp“. Wer als erstes ruft, erhält das Kartenpaar, wer falsch ruft, muss eine Karte abgeben. Alternativ: gleiche Spielregeln; bei gleichem großem und kleinem Buchstaben rufen die Kinder „Schnipp-Schnapp“. Um das Spiel möglichst interessant werden zu lassen, sollte die Anzahl der Buchstaben begrenzt werden und jeder Buchstabe und Bilder mit dem entsprechenden Anlaut mehrfach vorkommen (damit möglichst häufig Buchstabe und entsprechender Anlaut zusammen aufgedeckt werden). (Mayer, 2018b, S. 98-99)

Es wird von vielen Autor_innen empfohlen, zu Beginn des Schriftspracherwerbs ausschliesslich lauttreues Lesematerial zu verwenden. Bisher konnte wissenschaftlich nicht belegt werden, dass ein Training mit lauttreuen Wörtern effektiver ist als mit nicht-lauttreuen Wörtern. Trotzdem macht es Sinn, dies zu Beginn des Leseerwerbs zu beachten, da die nicht-lauttreuen Wörter oft lauttreu und dementsprechend falsch ausgesprochen werden (Huemer et al., 2019).

Laut Mayer (2018b) unterstützt der Einsatz von Lautgebärden den Erwerb der GPK. Auch das Zusammenschleifen soll dadurch erleichtert werden, weil die koartikulatorischen Übergänge durch die dynamischen Handbewegungen visualisiert werden (Mayer, 2018b). Dies ist aber umstritten, da es auch sein könnte, dass das Verarbeitungssystem durch die Verwendung eines zusätzlichen Zeichensystems überlastet wird (Niebuhr-Siebert et al., 2021). Zum Trainieren der Lesegenauigkeit eignen sich laut einer Studie von van den Bosch, van Bon und Schreuder (1995) auch Übungen mit Pseudowörtern.

2.4.3.4 Leseflüssigkeit

Der Begriff der Leseflüssigkeit wird von verschiedenen Autor_innen unterschiedlich definiert. Laut Meyer und Felton (1999) wird darunter die Fähigkeit verstanden, schnell, reibungslos, mühelos und automatisiert zu lesen, ohne dass dem Lesemechanismus an sich, also zum Beispiel der Graphem-Phonem-Zuordnung, bewusst Beachtung geschenkt werden muss (ebd.).

Als Voraussetzung für das Erreichen einer ausreichenden Leseflüssigkeit muss die indirekte, segmentale Leseroute, also die alphabetische Strategie und damit eine gute Lesegenauigkeit perfektioniert sein. Dann kann die direkte, ganzheitliche Leseroute, welche für eine bessere Leseflüssigkeit verwendet wird, erworben und automatisiert werden (Niebuhr-Siebert et al., 2021). Somit wäre dann die orthografische Strategie erworben (K.B. Günther, 1986).

Das Ziel ist es, dass beim Lesen statt einzelner Grapheme grössere Einheiten (zum Beispiel Silben, Morpheme, Signalgruppen bis zu ganzen Wörtern) erfasst werden sollen (K.B. Günther, 1986; Niebuhr-Siebert et al., 2021). So müssen die Wörter nicht mehr Graphem für Graphem rekodiert werden, wodurch die Leseflüssigkeit erhöht wird (Niebuhr-Siebert et al., 2021). Signalgruppen sind häufig auftretende, einsilbige Buchstabenfolgen, welche mindestens drei Buchstaben haben und mit einem Vokal beginnen (Blank, Höhn, Reimann-Höhn GbR, 2023).

Um den Fokus der Kinder auf die zu erfassenden Einheiten zu lenken, eignen sich Segmentierungsstrategien. Als Beispiel können dazu die Silben oder Morpheme der zu lesenden Wörter farbig markiert oder durch Zwischenräume getrennt werden (Niebuhr-Siebert et al., 2021).

Das wiederholte Lesen von einzelnen Wortteilen erhöht die Leseflüssigkeit, da die einzelnen Teile beim Lesen von Wörtern darin als Einheit wiedererkannt werden (Niebuhr-Siebert et al., 2021). Zahlreiche Studien konnten bestätigen, dass Übungen zum Segmentieren einzelner Wörter in kleinere Einheiten einen positiven Effekt auf die Leseflüssigkeit haben. Müller, Karageorgos und Richter (2021) konnten in einer standardisierten Studie mit Zweitklässler_innen nachweisen, dass ein Training des wiederholten Segmentierens und Lesens frequenter Silben die Effizienz der Worterkennung steigert. Verschiedene Autor_innen konnten diese Ergebnisse eines Trainings des Silbenlesens auch erzielen (zum Beispiel Heikkilä, Aro, Närhi, Westerholm & Ahonen, 2013; Tressoldi, Vio & Iozzino, 2007). Diesen Effekt konnte durch Studien auch für das Trainieren mit Morphemen (zum Beispiel Kargl, Purgstaller, Mrazek,

Ertl & Fink, 2011; Volkmer, Schulte-Körne & Galuschka, 2019) und Signalgruppen (Das-Smaal, Klapwijk & van der Leij, 1996) nachgewiesen werden.

Für eine ausreichende Leseflüssigkeit wird die automatische Worterkennung angestrebt. Durch die Methode *Blitzlesen* kann ein Sichtwortschatz aufgebaut werden. Dabei werden häufig auftretende Funktionswörter und wichtige Wörter aus dem Grundwortschatz oder für das Kind persönlich relevante Wörter kurz und häufig präsentiert, mit dem Ziel, dass diese danach automatisiert erkannt werden und sich somit die Leseflüssigkeit verbessert (Niebuhr-Siebert et al, 2021). Dies kann zum Beispiel mit Würfelspielen oder anderen Spielen umgesetzt werden (Mayer, 2018b) oder auch mithilfe von Computerprogrammen oder sogenannten *Blitzkarten*, wodurch die Wörter nur kurz präsentiert werden und die Präsentationszeit stetig verkürzt wird (Klicpera et al., 2017). Die Auswahl der Wörter wird dabei kontinuierlich vergrößert (Mayer, 2018b). Es gibt Studien, welche die Wirksamkeit dieser Therapiemethode und auch den Übertrag auf untrainierte Wörter erweisen konnten (McArthur et al., 2015). In der AWMF-Leitlinie zur Diagnostik und Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Lese- und/oder Rechtschreibstörung wird nicht direkt Bezug auf die Methode des Blitzlesens genommen. Jedoch wird empfohlen, Ganzwortlesetrainings, welche keine Gliederung der Wörter in kleinere Einheiten vornehmen, nicht als einzige Methode in der Therapie einzusetzen (Schulte-Körne & Galuschka, 2015).

Zur Verbesserung der Leseflüssigkeit gibt es auch Verfahren auf Satz- und Textebene. Hier können Lautlese- und Vielleseverfahren unterschieden werden (Rosebrock, 2012). Die Lautleseverfahren wiederum werden in wiederholtes Lautlesen (repeated reading) und begleitetes Lautlesen (assisted reading) unterteilt (Križan, 2014). Alle diese Verfahren können auch kombiniert angewendet (Hartmann, 2010) und gut im Schulunterricht eingebaut werden (Križan, 2014). Sie werden in der Literatur oft als pädagogische Massnahmen für Lehrpersonen beschrieben.

Die Annahme, die hinter den Vielleseverfahren steckt, lautet: «Wer mehr liest, kann es besser» (Rosebrock, 2012, S. 8). Die Lesemenge wird erhöht und die Lesefreude der Kinder soll vergrößert werden (Križan, 2014). Die Kinder werden motiviert, eine selbstgewählte Lektüre über eine längere Zeitdauer im Unterricht und auch zu Hause zu lesen. Dies wird auch überprüft und belohnt. Es wird gehofft, dass sich so das geniessende Lesen als Gewohnheit verfestigt (Rosebrock, 2012).

Bezogen auf das Mehrebenenmodell nach Rosebrock und Nix (vgl. [Kapitel 2.1.3](#)) befinden sich die Vielleseverfahren nicht nur auf der Prozessebene, sondern auch auf der Subjektebene und nehmen einen Einfluss auf das Selbstkonzept der lesenden Person (Rosebrock, 2012).

Bei den Vielleseverfahren werden von den Schüler_innen eine hohe Selbständigkeit und schon fortgeschrittene Lesekompetenzen vorausgesetzt (Walter, Ide & Petersen, 2012). In der Metaanalyse des National Reading Panel NRP (2000) gab es uneinheitliche Ergebnisse zur Evidenz dieser Vielleseverfahren. Insgesamt wurden diese aber eher als uneffektiv eingestuft (National Reading Panel [NRP], 2000). Deshalb sind die Vielleseverfahren umstritten (Walter et al., 2012). In der AWMF-Leitlinie zur

Diagnostik und Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Lese- und/oder Rechtschreibstörung (Schulte-Körne & Galuschka, 2015) sowie im Bericht über die wissenschaftlich überprüfte Wirksamkeit von Programmen und Komponenten, die in der LRS-Förderung zum Einsatz kommen von Huemer et al. (2019), werden die Vielleseverfahren nicht erwähnt.

Mehr Wirkung auf die Leseflüssigkeit sollen die Lautleseverfahren haben. Diese befinden sich im Mehrebenenmodell nach Rosebrock und Nix ausschliesslich auf der Prozessebene (Rosebrock, 2012). Beim wiederholten Lautlesen wird ein Textabschnitt so oft gelesen, bis eine gewisse Geschwindigkeit erreicht ist, zum Beispiel 85 Wörter pro Minute (Klicpera et al., 2017). So sollen Wörter, die häufig vorkommen, in den Sichtwortschatz aufgenommen werden und das Lesen dadurch automatisierter und somit flüssiger werden (Müller, Križan, Hecht, Richter & Ennemoser, 2013). In einer Metaanalyse von Therrien (2004) wurden signifikante Effekte des wiederholten Lautlesens auf die Leseflüssigkeit von geübten Texten, sowie auch den Transfer auf ungeübtes Lesematerial gefunden. Laut Hartmann (2010) hat das wiederholte Lautlesen auch Nachteile, wie zum Beispiel die eingeschränkten Erfahrungen mit verschiedenen Textstrukturen, weniger Gelegenheiten für den Erwerb von Wortbedeutungen oder auch negative Effekte auf die Lesemotivation (ebd.).

Die begleiteten (unterstützenden) Lautleseverfahren haben in Studien signifikante Wirkungen erzielt (NRP, 2000). Dabei geht es um das Lernen am Modell. Das Kind mit Leseschwierigkeiten orientiert sich beim Lesen an einem Modell mit angemessener Leseflüssigkeit und Betonung (Križan, 2014). Dafür gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten. Beim chorischen Lesen zum Beispiel liest die Lehrperson mit der ganzen Klasse gleichzeitig unisono denselben Text. Die Schüler_innen können aber zum Beispiel auch einen Text lesen, während sie das entsprechende Hörspiel dazu hören (Rosebrock & Nix, 2006).

Es gibt verschiedene Methoden, bei denen das wiederholte und das begleitete Lautlesen kombiniert werden, wie zum Beispiel bei den «Lesetandems»: Hier wird ein Textabschnitt in Zweiergruppen, bestehend aus einer im Lesen stärkeren Person (Trainer_in) und einer im Lesen schwächeren Person (Sportler_in), mehrmals gemeinsam gelesen (Križan, 2014).

2.4.3.5 Leseverständnis

In der Metaanalyse von Galuschka et al. (2014) zur Überprüfung der Wirksamkeit von verschiedenen Behandlungsansätzen zur Verbesserung der Lese- und Rechtschreibfähigkeiten konnte leider keine Aussage zur Wirksamkeit von Ansätzen zur Verbesserung des Leseverständnisses gemacht werden, weil es schlicht an Studien fehlte, welche die Anforderungen der Metaanalyse erfüllten. In den drei berücksichtigten Studien konnte keine signifikante Verbesserung der Leseleistung durch Leseverständnistrainings erwiesen werden. Dieses Ergebnis sei laut den Autor_innen aber mit Vorsicht zu interpretieren, da alle drei Studien vom selben Autor sind. Die Autor_innen der Metaanalyse betonen, dass hier weitere Untersuchungen notwendig sind (ebd.). Wichtig zu berücksichtigen ist auch, dass die

Abwesenheit von Wirksamkeitsbeweisen nicht zwingendermassen bedeutet, dass etwas tatsächlich nicht wirksam ist. Es kann auch sein, dass es bisher einfach keine aussagekräftige Untersuchung dazu gibt. Es gibt leider nach wie vor einen grossen Mangel an wissenschaftlichen Wirksamkeitsuntersuchungen für die Verbesserung der Lesekompetenz (Huemer et al., 2019). Für das Lesetraining mit Lesestrategien, die am Ende dieses Unterkapitels vorgestellt werden, sind unterdessen Wirksamkeitsbeweise gefunden worden (Müller, 2014).

Das flüssige Lesen und somit die automatisierte Worterkennung sind eine Voraussetzung für ein gutes Leseverständnis (Mayer, 2018b). Nur so sind beim Lesen genügend kognitive Ressourcen frei, um sich auf den Sinn eines Textes fokussieren zu können (Souvignier, 2014). Mayer (2018b) betont: «Probleme mit der Worterkennung führen zwangsläufig zu einem beeinträchtigten Leseverständnis» (S. 120). Deshalb muss für eine Verbesserung des Leseverständnisses auch die automatisierte Worterkennung trainiert werden (vgl. [Kapitel 2.4.3.4](#)) (ebd.).

Jedoch ist die automatisierte Worterkennung bei weitem nicht die einzige Voraussetzung für ein gutes Leseverständnis. Generell gilt, dass Strukturen, die in der Lautsprache nicht verarbeitet werden können, auch in der Schriftsprache nicht verstanden werden. Dies hängt zudem auch von den kognitiven Kapazitäten der Kinder und deren semantisch-lexikalischen und grammatischen Kompetenzen ab (Mayer, 2018b). Deshalb schlägt Mayer (ebd.) vor, dass die Verbesserung des Leseverständnisses zweigleisig erfolgen soll. Einerseits soll der Wortschatz erweitert und die grammatikalische Verarbeitung der Kinder verbessert werden (ebd.). Der Umfang der vorliegenden Bachelorarbeit lässt es nicht zu, genauer auf diese Bereiche einzugehen, obwohl die Autorinnen dies für sinnvoll erachten, falls im Einzelfall Probleme in diesen Bereichen diagnostiziert werden konnten. Zum anderen kann das Leseverständnis im engeren Sinn durch spezifische Übungen und das Erlernen von Strategien beim Lesen von Texten verbessert werden. Die Massnahmen zur Verbesserung des Leseverständnisses im engeren Sinn sollen zuerst auf Wortebene, danach auf Satzebene und schlussendlich auf Textebene geschehen (Mayer, 2018b).

Leseverständnis auf Wortebene

Laut Mayer (2018b) sollen schon Leseübungen auf Wortebene so konzipiert sein, dass das Wort nicht nur rekodiert, sondern auch die Wortbedeutung aktiviert werden muss. Dies kann beispielsweise realisiert werden, indem die geschriebenen Wörter auf Arbeitsblättern oder bei Spielen mit dem entsprechenden Bild verknüpft werden müssen. Es seien zwei weitere Beispielideen von Mayer (2018b) zum Leseverständnis auf Wortebene genannt:

Gruppen bilden: Die Kinder erhalten ein Arbeitsblatt mit Wörtern aus unterschiedlichen Wortfeldern (Tiere, Spielsachen, Obstsorten etc.). Die Kinder sollen die zusammengehörenden Wörter mit der gleichen Farbe anmalen. Motivierender wird das Spiel, wenn es mit Wortkarten nach Quartettregeln gespielt wird.

Handeln nach Aufträgen: Die Lehrkraft zeigt den Kindern Wortkarten mit Handlungsanweisungen. Die Kinder führen die Aufträge unmittelbar aus („Hüpfen“, „Strecken“, „Hampelmann“, „Radfahren“, „Kniebeugen“ etc.). (Mayer, 2018b, S. 126)

Leseverständnis auf Satzebene

Als Übergang von der Wort- zur Textebene werden Übungen auf Satzebene gemacht. Hier sind ähnliche Übungen denkbar wie auf Wortebene. Sätze können beispielsweise einem Bild zugeordnet oder auf ihre semantische Korrektheit überprüft werden. Es können auch Satzteile verbunden werden oder passende Frage- und Antwortsätze werden einander zugeordnet. Eine weitere Idee ist es, Bilder nach schriftlicher Vorgabe zeichnen oder ausmalen zu lassen (Mayer, 2018b).

Leseverständnis auf Textebene

Auf der Textebene kommen nun die schon erwähnten Strategien zum Einsatz. Einige davon können zuerst auch auf Satz- oder Absatzebene oder durch das Vorlesen von Texten durch die Therapeutin oder den Therapeuten vermittelt werden (Mayer, 2018b). Die Lesestrategien sind bewusste, mentale Schritte, die helfen, den Inhalt eines Textes selbstständig zu erarbeiten. Es ist zu beachten, dass die Lesestrategien vor allem bei Kindern helfen, die zwar flüssig lesen, aber dem Text den Inhalt nicht entnehmen können (Rosebrock, 2012). Dafür sprechen auch die Ergebnisse einer Interventionsstudie zur Wirksamkeit von Lesestrategietrainings von Müller (2014), in der gezeigt wurde, dass ein Training mit Lesestrategien das Leseverständnis signifikant verbessern kann. Es konnte jedoch ebenfalls festgestellt werden, dass ein solches Training negative Effekte auf das Leseverständnis haben kann, wenn die automatisierte Worterkennung im Vorfeld nicht effizient beherrscht wird. Die Autorin begründet diesen Sachverhalt so, dass das Arbeitsgedächtnis durch das Anwenden der Strategien noch mehr beansprucht wird, obwohl es schon ausgelastet ist. Zudem kam es bei dieser Studie durch das Lesestrategietraining auch zu einer Verbesserung der Leseflüssigkeit, obwohl dies nicht das eigentliche Ziel des Trainings war (ebd.). Souvignier (2014) betont, dass kompetente Leser_innen erkennen müssen, in welcher Situation welche Strategie hilfreich eingesetzt werden kann und welche im Moment nicht angewandt werden soll (ebd.). Zunächst soll auf der Textebene mit kürzeren, überschaubaren Texten gearbeitet werden, da zu lange Texte eine demotivierende Wirkung haben können (Mayer, 2018b).

Im Folgenden werden einige Leseverständnisstrategien vorgestellt:

- **Aktivierung von Vorwissen:** Der für das Verstehen des Textes benötigte Wortschatz wird erarbeitet und Hintergrundinformationen zum Thema werden im Vorfeld besprochen (Mayer, 2018b). So kann das Gelesene mit eigenem Wissen verbunden und deshalb besser verstanden werden (Souvignier, 2014).
- **Erwartungen wecken:** Das Kind soll sich vor dem Lesen überlegen, welche Informationen in dem vorliegenden Text zu finden sind oder welche Fragen der Text beantwortet. Dies geschieht anhand des Titels, allfälligen Untertiteln und der zum Text gehörenden Bilder. Bei der Textauswahl muss darauf geachtet werden, dass der Titel und die Bilder wirklich Hinweise zum Inhalt des Textes geben (Mayer, 2018b).

- **Zusammenfassen:** Diese Strategie dient dazu, die wesentlichen Inhalte eines Textes zu entnehmen und von den nebensächlichen Inhalten zu unterscheiden. Als Zwischenschritt kann das Kind aus vorformulierten Kernaussagen zu einem Abschnitt die richtige auswählen, bevor es dann selbst lernt, eine Zusammenfassung zu einem Abschnitt zu formulieren (Mayer, 2018b).
- **Überwachen des eigenen Verstehens:** Die Kinder werden angeleitet zu reflektieren, ob sie das Gelesene tatsächlich verstanden haben. Wörter oder Satzstrukturen, die das Kind nicht versteht, werden mit Symbolen markiert oder angestrichen, damit dies dann besprochen werden kann. Die Kinder sollen lernen nachzufragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben (ebd.).
- **«mental imagery»:** Diese Strategie kann auch ohne schriftsprachliches Material geübt werden. Die Kinder sollen sich innere Vorstellungsbilder machen. Zuerst sollen sie sich die inneren Bilder zu vertrauten Objekten und Situationen machen, dann werden ihnen Geschichten vorgelesen, die sie sich innerlich bildlich vorstellen sollen. Als Zwischenschritt können die Kinder Bilder zu den einzelnen Abschnitten einer Geschichten zuordnen. Schlussendlich sollen sie diese Strategie auch beim eigenen Lesen von Sätzen und Texten anwenden (ebd.).

Die in [Kapitel 2.4.3.4.](#) zur Leseflüssigkeit beschriebenen Lautleseverfahren haben sich in Studien ebenfalls als wirksam zur Verbesserung des Leseverständnisses erwiesen, obwohl dies nicht das Ziel der Intervention war (NRP, 2000; Therrien, 2004).

2.4.4 Beantwortung der zweiten Fragestellung

Mit welchen Methoden kann die Lesekompetenz gezielt verbessert werden?

Die Methoden zur Therapie von Leseschwierigkeiten können in vier Gebiete geteilt werden: Silben- und Lautbewusstheit, Lesegenauigkeit, Leseflüssigkeit und Leseverständnis (Schulte-Körne & Galuschka, 2015).

Die Silben- und Lautbewusstheit als Teilkomponente der phonologischen Bewusstheit (und somit der phonologischen Informationsverarbeitung) wird zu Beginn des Schriftspracherwerbs in Zusammenhang mit dem Erwerb der Graphem-Phonem-Korrespondenz (GPK) trainiert (Huemer et al., 2019; Mayer, 2018b). Übungen zum Identifizieren, Segmentieren, Synthetisieren und Manipulieren von Lauten und Silben in Wörtern können anhand des zweidimensionalen Modells der phonologischen Bewusstheit abgeleitet werden (Schnitzler, 2008). Zudem existieren bereits zahlreiche Therapieprogramme zum Training der phonologischen Bewusstheit (Huemer et al., 2019).

Für die Lesegenauigkeit ist die Festigung der GPK grundlegend. Dafür sollen Übungen zur Zuordnung der Phoneme zu den entsprechenden Graphemen und umgekehrt sowie Übungen auf Silben- und Wortebene erfolgen (Niebuhr-Siebert et al., 2021). Zu Beginn des Leseerwerbs macht es Sinn, für die Übungen nur lauttreues Lesematerial zu verwenden (Huemer et al., 2019). Auch die Arbeit mit

Pseudowörtern verbessert die Lesegenauigkeit (van den Bosch et al., 1995). Unterstützend können eine Anlauttabelle oder Lautgesten zur Vermittlung der GPK eingesetzt werden (Mayer, 2018b).

Ist die GPK perfektioniert, wird von der einzelheitlichen, segmentalen Verarbeitungsrouten zur ganzheitlichen, direkten Verarbeitung gewechselt und es kann an Leseflüssigkeit gewonnen werden. Die zu erfassenden Einheiten beim Lesen werden vergrößert (Silben, Morpheme, Signalgruppen, ganze Wörter) und es muss nicht mehr Graphem für Graphem rekodiert werden. Die Leseflüssigkeit kann durch das wiederholte Lesen von Wortteilen erhöht werden (Silben, Morpheme, Signalgruppen), da die einzelnen Teile beim Lesen von Wörtern darin als Einheit wiedererkannt werden (Niebuhr-Siebert et al., 2021). Ziel ist es auch, dass ganze Wörter als Einheit erkannt und in den sogenannten Sichtwortschatz aufgenommen werden. Dies kann zum Beispiel durch die Methode des *Blitzlesens* geübt werden (Mayer, 2018b; McArthur et al., 2015). Auf Satz- und Textebene kann die Leseflüssigkeit durch Vielleseverfahren oder Lautleseverfahren (wiederholtes oder begleitetes Lautlesen) trainiert werden (Rosebrock, 2012) oder mit Programmen, welche diese Verfahren kombinieren, wie zum Beispiel den *Lese-Tandems* (Križan, 2014).

Das Erreichen einer genügenden Leseflüssigkeit und der automatisierten Worterkennung ist grundlegend für ein gutes Leseverständnis, da ansonsten nicht genügend kognitive Ressourcen frei sind (Souvignier, 2014). Schon Übungen auf Wortebene sollen so konzipiert werden, dass die Wortbedeutung mitaktiviert werden muss. Übungen auf Satzebene dienen dem Übergang zur Arbeit mit Texten. Es können zum Beispiel Sätze einem Bild zugeordnet werden oder auf ihre semantische Korrektheit überprüft werden (Mayer, 2018b). Auf Textebene kommen dann Leseverständnisstrategien wie zum Beispiel die Aktivierung von Vorwissen, das Wecken von Erwartungen an den Text oder das Zusammenfassen zum Einsatz (Mayer, 2018b; Müller, 2014; Rosebrock, 2012; Souvignier, 2014).

Ebenfalls als zentrale Voraussetzung für die Entwicklung von Lesekompetenz gilt die Lesemotivation, weshalb deren Förderung als grundlegendes Ziel bei der Behandlung von Leseschwierigkeiten gilt (Niebuhr-Siebert et al., 2021).

3 Theoretische Auseinandersetzung – Motivation

In diesem theoretischen Kapitel werden der Aspekt der Motivation, die motivationalen Kompetenzen und insbesondere die Lesemotivation genauer beleuchtet. Dabei wird zu Beginn der Begriff *Motivation* definiert und seine Kompetenzen und Formen vorgestellt. Anschliessend folgt die differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema der Lesemotivation.

3.1 Definition Motivation

«Das Wort Motivation stammt vom lateinischen Verb «movere», d. h. bewegen. Motivation ist grundsätzlich etwas, das den Menschen antreibt, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen» (Gaspard, Trautheim & Hasselhorn, 2019, S. 2). Laut Förster (2018) muss das Motiv und die aktuelle Motivation unterschieden und separat beleuchtet werden.

Die Motivation ist ein momentaner Erregungszustand. Es geht darum, dass die Person ein Ziel verfolgt, sich dabei anstrengt und ausdauernd bis zur Zielerreichung an der Sache bleibt (Petermann & Petermann, 2018). Demzufolge ist die Motivation nach Gaspard et al. (2019) ein zu Beginn situationsabhängiger Zustand. Man kann sie nicht wahrnehmen und nicht beobachten. Die Motivation erklärt Beweggründe, Entscheidungen und Handlungen von Menschen, um bestimmte Ziele zu erreichen (Förster, 2018).

Demgegenüber stehen die Motive. Dabei handelt es sich um beständige Persönlichkeitseigenschaften wie beispielsweise Interessen, welche in gewissen Situationen animiert werden und dadurch bestimmte Verhaltensweisen der Person prägen (Petermann & Petermann, 2018).

3.2 Motivationale Konstrukte des Lesens

Wenn man das Gesamtkonstrukt der Motivation genauer beleuchtet, findet man die motivationalen Konstrukte als einen Teilbereich davon. Im Folgenden sollen die zentralen motivationalen Konstrukte zunächst geklärt werden und in Verbindung mit dem Leseprozess gebracht werden. Sie alle haben einen Einfluss auf die Motivation und stellen damit einen wichtigen Teil der Klärung der Lesemotivation dar (Weigele, 2015).

In der Abbildung 5 werden die zentralen motivationalen Konstrukte des Lesens dargestellt (Philipp, 2013):

Abbildung 5: Überblick der zentralen Konstrukte in der Lese- und Schreibmotivationsforschung (Quelle: Philipp, M. (2013). Wie motiviert lese und schreibe ich? Und wenn ja: auf wie viele Arten und Weisen? Zur Klärung und Klärungsbedürftigkeit der vielschichtigen Lese- und Schreibmotivation. Verfügbar unter https://www.leseforum.ch/myuploaddata/files/2013_2_philipp.pdf. S. 3)

3.2.1 Tätigkeitsanreiz

Die in- und extrinsische Lesemotivation bilden die Grundlage der motivationalen Orientierung der lesenden Person. Je nach Art der Motivation kann sie positiv oder negativ mit den Lernzielen zusammenhängen. Die Lernziele sind im Kontext ausschlaggebend für die motivationalen Orientierung der Schüler_innen und beeinflussen somit indirekt positiv oder negativ die Leistung (Weigele, 2015).

Die verschiedenen Formen der Motivation lassen sich in drei Gruppen einteilen: Amotivation, extrinsische und intrinsische Motivation. Im Zusammenhang mit dem Lesen beschäftigt sich die Forschung mit Anreizen, welche inner- oder ausserhalb des Leseprozesses liegen, also mit der in- und extrinsischen Lesemotivation.

Amotivation

Bei dieser Art der Motivation wird das Lernen beziehungsweise das Lesen vermieden. Die Erwartung an die Lernenden ist von aussen gegeben, jedoch wird es durch fehlende Kompetenzen oder Wertschätzung nicht ausgeführt (Philipp, 2013).

Extrinsische Lesemotivation

Wenn die Leseaktivität aufgrund eines Zwecks erfolgt, der nicht in der eigentlichen Tätigkeit liegt, bei dem das Lesen also nur Mittel zum Zweck ist, wird von extrinsisch motiviertem Verhalten gesprochen. Die extrinsische Motivation hängt von äusseren Verstärkungen wie beispielsweise Belohnungen oder Bestrafungen ab (Philipp, 2013). Personen, die extrinsisch motiviert sind, erwarten positive Rückmeldungen zu ihren Leistungen. Des Weiteren geht aus der Lerntheorie hervor, dass extrinsisch motivierte Lernende mit der Absicht andere zu übertrumpfen lernen und somit ihre eigene Überlegenheit damit ausdrücken, um soziale Anerkennung zu bekommen. Zudem motivieren sie berufliche Aufstiegsmöglichkeiten, was sie zum Lernen antreibt. Die Motivation bei extrinsisch motivierten Lernenden findet den Ursprung vor allem in den Konsequenzen der eigenen Handlungen. Legt man den Fokus auf das Lesen, sind die Leser_innen, welche extrinsisch motiviert sind, nur dann motiviert, wenn sie gewisse Anreize in Folge ihrer Leseprozesse verspüren. Ihre Handlung dient als Mittel zum Zweck. Anreize können in diesen Fällen Anerkennung, gute Noten oder das Übertrumpfen der Mitschüler_innen sein. Die Folge davon ist, dass extrinsisch motivierte Leser_innen bei ausbleibenden antizipierten Wirkungen auf den Leseprozess sich nicht mehr mit der Aufgabe des Lesens auseinandersetzen. Dies kann zur kompletten Verweigerung oder Vermeidung des Lesens führen (Förster, 2018). Die extrinsische Motivation wird laut Förster (ebd.) als hindernd für den Erwerb der Lesekompetenz eingestuft.

Intrinsische Lesemotivation

Das intrinsisch motivierte Verhalten beschreibt eine Aktivität, welche von der handelnden Person selbst veranlasst wird. Die Aktivität und das damit verbundene Verhalten passiert nach dem eigenen Willen der Person (Philipp, 2013). Die Lernenden setzen sich aus eigenen Interessen, Freude oder Neugier mit den Lerngegenständen auseinander. Der Leseprozess wird bei intrinsisch motivierten Personen freiwillig durchgeführt und hat keine positiven Konsequenzen zum Ziel. Für die Lernenden wird die Tätigkeit an sich bereits positiv erlebt, was für sie Belohnung genug ist. Die beschriebene Art der Lesemotivation ermöglicht es den Lernenden, sich mit Freude mit den Lerninhalten auseinanderzusetzen und dabei selbstbestimmt zu handeln. Dies wirkt sich nach Förster (2018) positiv auf den Lernerfolg aus. Intrinsisch motivierte Leser_innen erzielen positive Auswirkungen bezüglich ihres Leserverhaltens und des Erwerbs der Lesekompetenz (ebd.).

In der Literatur werden zwei Arten von intrinsischer Lesemotivation unterschieden. Bei der habituellen Motivation verspürt die lesende Person ein wiederkehrendes und zum Teil bleibendes Verlangen etwas zu lesen. Die zweite intrinsische Lesemotivation ist die aktuelle Motivation. Das bedeutet, dass die Person motiviert ist, in einer bestimmten Situation zu lesen (Goy, Valtin & Hussmann, 2017).

3.2.2 Zielorientierung

Ein weiteres zentrales motivationales Konstrukt bildet die Zielorientierung der Person. Im Bereich des Lesens gibt es dazu in der Forschung praktisch keine Untersuchungen. Das motivationale Konstrukt der

Zielorientierung beinhaltet vier unterschiedliche Formen. Sie ergeben sich aus der Kombination, ob Lern- oder Leistungsziele im Fokus stehen oder ob die Person die Annäherung an einen Zustand oder die Vermeidung des Zustands erreichen möchte (Philipp, 2013).

Von dieser Kombination abgeleitet kann von vier Formen der Zielorientierung gesprochen werden, also von:

- Lernannäherungszielen, wenn jemand versucht, aktiv etwas zu verstehen;
- Lernvermeidungszielen, sobald jemand versucht, beim Lernen nicht schlechter zu werden;
- Performanzannäherungszielen, bei denen es darum geht, besser als andere zu sein;
- Performanzvermeidungszielen, die darauf abzielen, in Leistungssituationen nicht schlechter als andere dazustehen. (Maehr & Zusho, 2009, zitiert nach Philipp, 2013, S. 6)

3.2.3 Interesse

Als Interesse bezeichnet Schiefele (2009, zitiert nach Philipp, 2013) die Verbindung zwischen der Person und dem Gegenstand. Beim Gegenstand des Lesens ist der Anreiz dieses motivationalen Konstrukts das Interesse am Thema des zu behandelnden Textes. Beim Interesse sind zwei verschiedene Ausprägungen zu unterscheiden. Zum einen gibt es das flüchtige situative Interesse, bei dem der Fokus auf den Gegenstand situationsabhängig ist. Dies bedeutet, dass die Neugierde, Aufmerksamkeit und Involvement der lesenden Person immer von der Situation abhängen. Zum anderen gibt es die habituelle Motivation. Sie beschreibt die dauerhafte Auseinandersetzung aus Interesse mit dem Thema. Das Interesse der lesenden Person ist für die Lesemotivation grundlegend und ausschlaggebend (Philipp, 2013).

3.2.4 Selbstwirksamkeit, Selbstkonzept und Attributionen

Diese drei Begriffe beschäftigen sich mit den Erfahrungen mit den eigenen Lesefähigkeiten. Beim Konstrukt der *Selbstwirksamkeit* steht die Aufgabe im Zentrum. Selbstwirksamkeit definiert sich als eine Überzeugung, dass die Person eine sie erwartende Aufgabe selbst meistern wird. Ausschlaggebend für die Selbstwirksamkeit sind Erfolgs- beziehungsweise Misserfolgserlebnisse, welche mit ähnlichen und vor allem vergleichbaren Aufgaben gemacht wurden. Durch die positiven oder negativen Erfahrungen steigt oder sinkt folglich die Zuversicht der Lernenden. Beim Selbstwirksamkeitskonstrukt spielen auch das stellvertretende Erleben (durch das Beobachten von anderen Personen), die soziale Bestärkung und physiologische Zustände eine wichtige Rolle (Bandura, 1997, zitiert nach Philipp, 2013).

Das Konstrukt des *Selbstkonzepts* ist verglichen mit der Selbstwirksamkeit inhaltlich sehr ähnlich. Dabei handelt es sich um die gesamte Wahrnehmung von sich selbst in Bezug auf das Lesen. Shavelson, Hubner und Stanton (1976, zitiert nach Philipp, 2013) nennen sieben Eigenschaften, welche die Selbstkonzepte charakterisieren:

1. Selbstkonzepte sind organisierte Selbstwahrnehmungen:
Um die Komplexität der Wahrnehmung bewältigen zu können, beschränkt sich der Fokus der Selbstwahrnehmung auf gewisse Kategorien.
2. Selbstkonzepte umfassen mehrere Facetten:
Die Selbstkonzepte beziehen sich auf unterschiedliche Bereiche.
3. Selbstkonzepte sind hierarchisch organisiert:
Das allgemeine Selbstkonzept kann in unterschiedliche Teil-Selbstkonzepte gegliedert werden.
Das Selbstkonzept des Lesens gehört beispielsweise zum verbalen Selbstkonzept.
4. Selbstkonzepte sind stabil:
Hierarchiehöhere Komponenten sind stabiler als hierarchieniedrigere. Dies kann am Beispiel vom Lesen gezeigt werden: Erfolge beziehungsweise Misserfolge führen zu einem veränderten Leseselbstkonzept. Jedoch wirken sie sich nicht unbedingt auf das gesamte verbale oder schulische Selbstkonzept aus.
5. Selbstkonzepte weisen eine Entwicklungsperspektive auf:
Kinder verfügen über eine stark vom Kontext abhängige Selbstwahrnehmung, die meist sehr global und undifferenziert ist. Durch die bereits genannten ersten drei Eigenschaften kann sich die Form der eigenen Selbstwahrnehmung verändern und entwickeln.
6. Selbstkonzepte besitzen einen evaluativen Charakter:
Die eigenen Fähigkeiten können einerseits mit dem Können von anderen oder mit den individuellen Erwartungen verglichen werden. Beim Lesen bedeutet das, dass die lesende Person den Vergleich zwischen den aktuellen Lesefähigkeiten und den Vorstellungen anstellt, wie gut sie gerne lesen würde.
7. Individualität des Selbstkonzepts:
Das Selbstkonzept unterscheidet sich von anderen, ähnlichen Konstrukten (Shavelson, Hubner & Stanton, 1976, zitiert nach Philipp, 2013).

Die *Attributionen* beziehen sich auf die Auseinandersetzung mit dem Erfolg beziehungsweise dem Misserfolg der Personen bei Tätigkeiten, den damit verbundenen Emotionen und damit, wie die Personen die Erfolge oder Misserfolge begründen. Dabei gibt es drei nennenswerte Merkmale für Attributionen: die Beeinflussbarkeit, der in- oder externe Ort des Erfolgs beziehungsweise Misserfolgs und die zeitliche Stabilität. Wenn man den Fokus wiederum auf das Lesen legt, ist das Muster der Attribution bestimmend. Hierzu ein Beispiel: Wenn die lesende Person einen Misserfolg im Lesen erzielt und dabei glaubt, dass die Gründe nicht beeinflussbar und zeitlich stabil sind und innerhalb der eigenen Person liegen, ist dies in Bezug auf die Motivation sehr ungünstig (Philipp, 2013).

3.2.5 Erwartungs- und Wertkognitionen

Diese motivationalen Konstrukte werden in der Theorie anhand von Modellen erklärt. Diese Arbeit stützt sich auf das Modell der Erwartungs-Wert-Theorie von Eccles und Kollegen aus dem Jahr 1983. Als Grundannahme des Modells beschreibt Weigele (2015): «Die Erwartung ebenso wie der zugeschriebene Wert wirken sich sowohl auf die Wahl einer bestimmten Leistungsaktivität, als auch auf das Leistungshandeln und demzufolge auf das Leistungsergebnis aus» (S. 10). Somit zeigt das Modell, dass wenn eine Person eine hohe Erwartung hat, die konkrete Aufgabe zu schaffen und zudem ein hoher Gewinn bei Erreichung des Ziels lockt, die Person umso motivierter ist, das Ziel zu erreichen. Abschließend möchten Eccles und Kollegen anhand des Modells aufzeigen, dass durch das Zusammenwirken von den Erwartungen an den Ausgang der Handlung und dessen zugeschriebenem Wert die Leistungsmotivation entsteht (Weigele, 2015).

3.3 Motivationsnahe Konstrukte des Lesens

Nebst den motivationalen Konstrukten des Lesens, welche einen Teil der Motivation darstellen, gibt es *motivationsnahe* Konstrukte des Lesens. Diese haben, wie die Motivation selbst, ebenfalls einen Einfluss auf den motivierten Umgang mit dem Gegenstand des Lesens. Es handelt sich dabei um die Funktionen des Lesens, die Lesemodi, das Leseengagement und die Selbstregulation (Philipp, 2013). Im folgenden Abschnitt werden die motivationsnahen Konstrukte kurz vorgestellt.

Funktionen des Lesens

Groebe (2004, zitiert nach Philipp 2013) hat die Funktionen des Lesens in einer Tabelle dargestellt. Dabei wurde zwischen fiktionalen und non-fiktionalen Texten differenziert. Des Weiteren wurden die Funktionen in dieselben drei Ebenen wie beim Mehrebenenmodell eingeteilt: die Prozessebene, die personale Ebene und die soziale Ebene (Philipp, 2013).

	Fiktionale Texte	Non-fiktionale Texte
Prozessebene	Bedeutungskonstruktion/Textverständnis	
	Unterhaltung (Spannung, Freude/Traurigkeit, ästhetischer Genuss, Fantasieren, Entlastung)	Information (Wissenserwerb, Bewertung, Begründung, Handlungskompetenzen, Durchblick)
Personale Ebene	Primäre Fantasie-Entwicklung	(Argumentative) Kommunikation
	Entwicklung von ästhetischer Sensibilität und sprachlicher Differenziertheit	
	<ul style="list-style-type: none"> • Anerkennung von Alterität • Stärkung von Empathie, Moralbewusstsein, lebensthematischer Identität 	<ul style="list-style-type: none"> • (Politische) Meinungsbildung • Kognitive Orientierung/Wissensvertiefung (vor allem auch zur beruflichen Qualifizierung)
	Reflexion über mögliche (vs. reale) Welten	
Soziale Ebene	Entwicklung/Aufrechterhaltung von kulturellem Gedächtnis	Kenntnis/Verständnis von gesellschaftlichen Strukturen/sozialem Wandel

Abbildung 6: Funktionen des Lesens auf drei Ebenen nach Groeben (2004) (Quelle: Philipp, M. (2013). Wie motiviert lese und schreibe ich? Und wenn ja: auf wie viele Arten und Weisen? Zur Klärung und Klärungsbedürftigkeit der vielschichtigen Lese- und Schreibmotivation. Verfügbar unter https://www.leseforum.ch/myuploaddata/files/2013_2_philipp.pdf. S. 11)

Lesemodi

Lesemodi und Motivation liegen nahe beieinander. Lesemodi sind vorhandene Handlungsdispositionen in bestimmten Lesesituationen. Sie ermöglichen eine Leseweise, die spezifisch an die Bedürfnisse der lesenden Person angepasst ist und verhelfen zur Realisation von Interessen und dem Erwerben von Wissen (Philipp, 2013). Graf (2004, zitiert nach Philipp, 2013) definiert folgende Lesemodi: intimes Lesen, ästhetisches Lesen, Pflichtlesen, instrumentelles Lesen, Konzeptlesen, Lesen zur diskursiven Erkenntnis und partizipatorisches Lesen.

Leseengagement

Guthrie und Wigfield (2000, zitiert nach Philipp, 2013) beschreiben engagierte Leser_innen als Personen, welche motiviert sind zu lesen und die Texte strategisch bearbeiten, was sich positiv auf das Leseverstehen auswirkt. Zudem konstruieren sie mithilfe ihres Wissens die Texte und beziehen das Lesen aktiv in die soziale Interaktion mit ein (Philipp, 2013).

Selbstregulation

Unter Selbstregulation wird eine Verhaltensweise beschrieben, bei der Personen aus eigener Motivation und Initiative lesen. Sie führen den Leseprozess selbstständig durch, überwachen ihn, passen ihn wenn nötig an und reflektieren ihn. Dies führt dazu, dass sie aus der Erfahrung lernen und die Erkenntnisse bei der nächsten Aktivität einfließen lassen (ebd.).

3.4 Zusammenhang zwischen Lesemotivation und Lesekompetenz

Dass die Motivation eine eigenständige Kompetenzdimension der Lesekompetenz ist, zeigen die PISA-Studien (Artelt, Naumann & Schneider, 2010). Es ist die Motivation, die Menschen dazu bewegt, etwas zu tun. Personen entwickeln eine Vorstellung eines zukünftigen Zustands, den für sie persönlich attraktiv scheint und den sie daher durch das eigene Handeln erreichen wollen (Philipp, 2013). Die «Lesemotivation wird als zentrale Voraussetzung für die Entwicklung von Lesekompetenz angesehen» (Jürgens, 2013, S. 102). Auch andere Autor_innen bestätigen aufgrund von Untersuchungen einen Zusammenhang zwischen der Lesemotivation und der Lesekompetenz (Förster, 2018). In Bezug auf die in- und extrinsische Lesemotivation wurde in der Forschung nachgewiesen, dass die intrinsische Lesemotivation positive Auswirkungen auf die Leseleistungen erzielt. Bei lesenden Personen mit extrinsischer Lesemotivation wurde hingegen eine negative Korrelation der Leseleistung nachgewiesen (Philipp, 2013).

Die Motivation unterstützt Handlungen. Die Erfolge, die durch die Handlungen entstehen, beeinflussen wiederum die Motivation. Um Kompetenzen zu entwickeln, sind die Zusammenhänge zwischen Motivation und Erfolg häufig entscheidend (Jürgens, 2013). Basierend darauf erläutert Philipp (2013) die Annahme, dass Motivation und Leistung zusammenhängen.

Auch wenn man den Blick auf das bereits erwähnte Erwartungs-Wert-Modell (vgl. [Kapitel 3.2.5](#)) richtet, ist anzunehmen, dass das Leseverhalten durch das Leseselbstkonzept sowie die intrinsische Lesemotivation beeinflusst wird. Das Leseverhalten definiert sich als Kombination der Lesemenge und der Lesehäufigkeit (Goy et al., 2017). Dieser Einfluss wirkt sich laut Goy et al. (ebd.) auch auf das Leseverständnis aus.

Zudem gibt es empirische Belege eines Zusammenhangs zwischen den Leseleistungen von Schüler_innen und ihren motivationalen Konstrukten (ebd.). Hierzu drei Ergebnisse aus verschiedenen Studien, die diese Zusammenhänge bestätigen:

- McGeown, Osborne, Warhurst, Norgate und Duncan (2016) untersuchten die Prognose von Kindermerkmalen, wie beispielsweise die Lesekompetenz und die in- und extrinsische Motivation, auf das Leseverhalten bei unterschiedlichen Leseaktivitäten. Es nahmen an der Studie 791 acht- bis elfjährige Kinder teil. Zusammenfassend stellte sich heraus, dass sich bei den Proband_innen Zusammenhänge der freiwilligen Lesedauer und den Lesefähigkeiten, wie auch der intrinsischen Motivation feststellen liessen (ebd.).
- Die Studie von Durik, Vida und Eccles (2006) erforschte die Prognose der Leistungsentscheidungen auf die Lesekompetenz, stützend auf den Aufgabenwerten und den Kompetenzüberzeugungen von Schüler_innen. Sie untersuchten in der 4. Klasse das Selbstkonzept, intrinsische Werte und die Wichtigkeit von Aufgabenüberzeugungen der Kinder bezogen auf das Lesen. Die Ergebnisse zeigten, dass die intrinsische Lesemotivation in der 4. Klasse die Lesehäufigkeit in der 10. Klasse prophezeit (ebd.)

- Schiefele, Stutz und Schaffner (2016) führten eine Studie mit 1051 2. und 3. Klässler_innen durch. Dabei wurden die Lesemotivation und die Leseverständnisleistung gemessen. Die Testung wurde nach einem Jahr mit denselben Proband_innen wiederholt und mit der ersten Durchführung verglichen. Es bestätigten sich wechselseitige Beziehungen zwischen der intrinsischen Lesemotivation und dem Leseverständnis auf Wort- und Satzebene. Zudem zeigten die Ergebnisse auch einen positiven Effekt der intrinsischen Lesemotivation auf die Lesemenge und die Leseleistung (ebd.)

Des Weiteren gibt es empirische Befunde, welche darauf hinweisen, dass die Lesemotivation vielmehr von den Förder- und Therapiemaßnahmen als von der Leseleistung des Kindes beeinflusst wird. Wie bereits erwähnt wurde, hat die Lesemenge Auswirkungen auf die Lesekompetenz. Darauf beruhend ist davon auszugehen, dass die Lesemenge und die intrinsische Lesemotivation positiv miteinander korrelieren (Jürgens, 2013). Cox und Guthrie (2001, zitiert nach Philipp, 2013) nehmen an, dass Kinder mit einer hohen Lesemotivation mehr lesen als Kinder mit einer tieferen Lesemotivation. Demnach werden laut Goy et al. (2017) die Lesemotivation und die Leseleistung gegenseitig beeinflusst, sodass eine wechselseitige positive Beziehung entsteht. In dieser Arbeit liegt der Fokus vor allem auf dem Einfluss der Lesemotivation auf die Leseleistung, denn das entwickelte Lesespiel soll die Lesemotivation steigern und dadurch eine bessere Leseleistung generieren. Im nächsten Kapitel wird genauer auf die Fördermöglichkeiten der Lesemotivation eingegangen.

3.5 Förderung der Lesemotivation

Es wurde wissenschaftlich belegt, dass der Spass und das Interesse am Lesen ab der zweiten Klasse relativ schnell abnehmen. Dies wirkt sich bei Kindern oft negativ auf die Lesemotivation aus (Gravert-Götter, 2005). Deshalb und aufgrund der Auswirkungen der Lesemotivation auf die Lesekompetenz beinhaltet die Förderung und Therapie von Schüler_innen mit Leseschwierigkeiten auch die Förderung der Lesemotivation. Durch anhaltende schlechte Erfahrungen ist die Lesemotivation bei betroffenen Kindern oftmals deutlich eingeschränkt (Niebuhr-Siebert et al., 2021). Das Interesse für das Lesen kann im Grundschulunterricht weiter ausgebaut werden. Jedoch kann das Lesen in der Schule für Kinder mit Leseschwierigkeiten auch zu Misserfolgen, Frustration und Wut führen. Daher ist es essenziell, dass die Lesemotivation in der Schulzeit gefördert wird und sich so die Freude am Lesen weiterentwickelt oder entsteht (Böck, 2010).

Nach Böck (2010) müssen bei der Förderung der Lesemotivation sieben Prinzipien beachtet werden. Die Prinzipien beruhen auf wissenschaftlichen Studien und fassen diese zusammen:

- Für die Schüler_innen soll das Lesen sinnvoll und relevant sein.
- Das Lesen ist Teil der Identitätsarbeit und berücksichtigt das Alter, das Geschlecht und den soziokulturellen Kontext des Kindes.

- Die Förderung der Lesemotivation ist in zwei Schritten vorgesehen. Der erste Schritt ist das Zusammenfügen des außerschulischen und schulischen Lesens. Danach werden die Erfahrungen der Schüler_innen mithilfe der Schriftlichkeit ausgebaut.
- Die Gewohnheiten und Interessen der Schüler_innen in Bezug auf das Lesen sind als für sie funktional anzuerkennen. Das bedeutet, dass die Kinder auf ihrem Niveau gefördert werden müssen.
- Die Schüler_innen kommen mit der Schrift durch die unterschiedlichsten Medien und verschiedene Textgattungen in Kontakt.
- Das Lesen wird über das eigene Schreiben und durch die Auseinandersetzung mit der Schrift zugänglich.
- Die Lesemotivation ist in allen Unterrichtsfächern ein Thema und eine Aufgabe (Böck, 2010).

Böck (ebd.) stützt sich auf Strategien, welche in der Volksschule zur Förderung der Lesemotivation eingesetzt werden können. Im Folgenden werden diese kurz vorgestellt:

1. Außerschulisches und schulisches Lesen vernetzen

Die Fachpersonen sind beauftragt, die Kinder auf ihrem Niveau abzuholen und ihre Lesekompetenz und ihr Wissen wertzuschätzen. Der Leseprozess spielt sich nicht ausschliesslich in der Schule ab. Ein Grossteil der Lesepraxis geschieht ausserhalb der Schule. Das außerschulische Lesen ist für die Schule oftmals irrelevant und dies zieht mit sich, dass die Kinder nicht vermittelt bekommen, welche Bedeutung das Lesen in ihrem Alltag hat und was für Fähigkeiten sie sich bereits erschlossen haben. Um den Lesealltag der Schüler_innen ganzheitlich zu erfassen, gibt es die Möglichkeit, Lesetagebücher in der Schule zu erstellen. Zentral dabei ist, dass die Kinder dabei selbst erforschen und ihnen bewusst wird, wann, wo und warum sie lesen. Dies führt dazu, dass sie sich mit den Zielen des Lesens auseinandersetzen und das außerschulische Lesen wie beispielsweise bei Produktbeschriftungen oder Rezepten an Relevanz gewinnt (ebd.).

2. Das Lesen in das Alltagsleben der Schüler_innen integrieren – der Gebrauchswert der Schrift

Bei dieser Strategie zur Förderung der Lesemotivation steht die Wichtigkeit des Lesens im Alltag im Zentrum. Das Lesen soll mit Aktivitäten und Themen, die für das Kind wichtig sind, verknüpft werden. Die Kinder sollen dabei durch wiederholtes Erleben den Nutzen des Lesens erfahren (ebd.). Für die Förderung und Therapie bei Leseschwierigkeiten eignen sich dabei Texte, die das Kind interessieren oder Leseübungen, welche die Wichtigkeit und den Gebrauchswert des Lesens erkennen lassen. Beispiele hierfür sind Rätsel, Textrechnungsaufgaben, Werbezettel, Experimente oder Rezepte (Niebuhr-Siebert et al., 2021).

3. Die soziokulturellen Kontexte der Schüler_innen berücksichtigen

In der heutigen Gesellschaft kommen die Kinder mit unterschiedlichen sozialen Zuschreibungen ans Lesen in die Schule. Das Lesen und die Lesemedien sind je nach Kind unterschiedlich in ihrer Lebenswelt

integriert und das Lesen wird somit auch unterschiedlich bewertet. Zudem spielt es auch immer eine Rolle, welches Lesen gemeint ist: entweder das Lesen, um an Informationen zu gelangen und zu lernen oder das Lesen, um sich zu unterhalten. Daher ist es wertvoll, wenn bei der Förderung der Lesemotivation die sozialen Einstellungen der Kinder zum Lesen bekannt sind und diese berücksichtigt werden (Böck, 2010).

4. Geschlechtersensibilität beim Lesen beachten

Beim Lesenlernen sollen teilweise unterschiedliche Medien für Mädchen und Jungen oder für die Interessensgebiete der Kinder verwendet werden. Bei dieser Strategie geht es nicht darum, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu verfestigen, sondern diese durch die Beschäftigung mit den Genderdifferenzen zu hinterfragen. Es soll zur Reflexion angeregt werden (ebd.).

5. Das (soziale) Alter der Schüler_innen beachten

Mit dem Älterwerden der Schüler_innen verändert sich der Stellenwert und die Funktion des Lesens der einzelnen Lesemedien. Je nach Alter und Entwicklung der Kinder haben sie andere Interessen und unterschiedliche Medien sind für sie attraktiv. Deshalb sollen die altersbedingten Veränderungen bei der Förderung der Lesemotivation berücksichtigt werden (ebd.).

6. Mit Texten handlungsorientiert arbeiten

Mithilfe dieser Strategie lernen die Schüler_innen sich konkret mit dem Text auseinanderzusetzen. Dabei werden sie aktiviert und involviert. Die Auseinandersetzung mit den Texten beschränkt sich nicht auf die verbale Ebene, sondern ist mit der Umwelt verbunden und wirkt motivierend. Die Schüler_innen verknüpfen die Inhalte der Texte mit ihren eigenen Erfahrungen und ihrem Wissen und können sich selbst einbringen (ebd.).

7. Multimodalität und Multimedialität von Texten einsetzen

Beim Lesen von Texten werden eigene Vorstellungen und Erfahrungen rekonstruiert. Schüler_innen mit Leseschwierigkeiten brauchen zu Beginn Unterstützung bei der Rekonstruktion von Textinhalten. Dabei haben Fachpersonen verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel kann der Text vorgelesen werden oder ein Hörbuch abgespielt werden. Die Texte sollen immer an das Interesse und die Lesekompetenz der Kinder angepasst sein, um motivierende Effekte zu erzielen (ebd.).

8. Neue Informations- und Kommunikationstechnologien integrieren

Die Förderung der Lesemotivation hat heutzutage aufgrund der digitalen Medien viele neue Möglichkeiten. Die Arbeit am Computer ist für die Mehrheit der Schüler_innen motivierender. Dabei können sie oftmals Kompetenzen, welche sie sich außerschulisch angeeignet haben, einbringen. Der Computer ist für die meisten Kinder das Bindeglied zwischen der Freizeit und der Schule. Es gibt mittlerweile etliche Computerprogramme, welche Bereiche der Lesekompetenz fördern (ebd.).

9. Die Vielfalt der Lesestoffe nutzen

Lesen beinhaltet nebst dem Buch noch eine Vielzahl an weiteren Lesemedien, welche für die schulische Förderung der Lesemotivation viele Möglichkeiten bieten. Die Lesemedien, welche mit den Schüler_innen behandelt werden, sollen für sie interessant sein (Böck, 2010). Nach Böck (ebd.) soll die Multimodalität und die Multimedialität von Leseinhalten die Förderung der Lesemotivation begünstigen (ebd.). Seifert, Schwab und Gasteiger-Klicpera (2014) nennen Lesespiele als ein Medium des Lesens. Zentral bei Lesespielen ist das wiederholende Lesen und die Automatisierung der Worterkennung. Auch beinhalten sie einen sozialen Aspekt, da sie in Gruppen gespielt werden. Dies kann spontan Anschlussdiskussionen ermöglichen (ebd.). Im nächsten Kapitel werden das Thema *Spiel* und der Zusammenhang zwischen Spiel und Motivation genauer erläutert.

4 Theoretische Auseinandersetzung – Spiel

4.1 Definition *Spiel*

In der Literatur finden sich verschiedene Definitionen eines Spiels. Nach der Durchsicht verschiedener Werke (Bechstein, 2012; Schulz, 2006; Siegler, Eisenberg, De Loache & Saffran, 2016) wurde ersichtlich, dass eine einheitliche, umfassende Definition in diesem Rahmen nicht möglich ist. Je nach Ansatz und Fokussierung sind unterschiedliche Aspekte für die Spieldefinition relevant.

Aufgrund der Fragestellung und der Thematik dieser Arbeit, wurde folgende Definition von Heimlich (2015) gewählt:

Laut Heimlich (ebd.) dient das Spiel dem Zeitvertrieb und wird zur Unterhaltung genutzt. Das Spielen ist aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive eine Tätigkeit, welche aus Vergnügen und Spass ausgeübt wird. Spielen ist eine Beschäftigung, die oft kollektiv in einer spielerischen Auseinandersetzung betrieben wird.

In den folgenden Unterkapiteln wird das Regelspiel und seine Anwendung in Lern- und Leseprozessen und der Therapie genauer beschrieben.

4.2 Regelspiel

Es wurde darauf verzichtet, alle verschiedenen Spielformen vorzustellen, da im Entwicklungsteil dieser Arbeit ein Regelspiel entwickelt wird und die Theorie über diese Spielform somit als Grundlage zur Ausarbeitung reicht.

Im Folgenden werden die Anforderungen an ein Regelspiel dargestellt. Das Regelspiel ist, wie der Name schon sagt, ein Spiel mit bestimmten Regeln, die für alle gelten. Dadurch entstehen Ordnung, faire Voraussetzungen und eine Orientierung für die Spielenden. Zudem führen Regeln dazu, dass ein Wettbewerb entsteht, das Spielgeschehen durch einen Spielablauf festgelegt wird und das Zusammenspiel von mehreren Spielenden funktioniert. Durch den Wettstreit und das Ziel, gewinnen zu wollen, entsteht folglich Spannung. Beim Regelspiel gibt es einen sozialen Austausch von mindestens zwei Spielenden und es werden wechselseitige, aufeinander bezogene Tätigkeiten von den Spielenden ausgeführt (Bechstein, 2012).

Das Regelspiel kommt in der kindlichen Spielentwicklung an letzter Stelle (von Arnauld, 2003). Vom Regelspiel kann man laut Bechstein (2012) erst ab dem fünften Lebensjahr sprechen. Diese Spielform setzt gewisse Fähigkeiten voraus, welche erst in diesem Alter erworben werden. Regelspiele dienen der Förderung von gewissen Bereichen. Diese Förderkomponenten werden in diesem Abschnitt kurz vorgestellt. Zu Beginn besteht bei den Kindern noch kein Verständnis für die Regeln. Sie werden meistens eingehalten aber noch nicht verstanden. Spielende müssen ihre *sozialen Beziehungen* im Spiel *regulieren*. Zudem setzt das Regelspiel die *Gruppenfähigkeit* voraus, da das Kind Verpflichtungen

gegenüber der Gruppe übernehmen muss. Neben den sozialen Fähigkeiten sind oft auch *kognitive Fähigkeiten* notwendig, um das Spielgeschehen positiv zu beeinflussen. Oftmals sollen *Strategien erkannt und angewendet* werden, um das Ziel des Spiels zu erreichen (Bechstein, 2012). Auch wird für Kinder in diesem Alter der *Wettkampf* immer interessanter. Es steht nicht mehr das Teilnehmen und das Miteinander, sondern das gewinnen wollen im Zentrum (Heimlich, 2015). Wenn Kinder alle diese Fähigkeiten erworben haben, werden die anderen Spielformen neben dem Regelspiel immer seltener gespielt. Das Regelspiel ist die einzige Spielform, welche bis ins Erwachsenenalter gespielt wird (von Arnould, 2003). Regelspiele werden mit zunehmendem Alter immer komplexer und auch sozialer. Sie stellen kognitive wie auch *emotionale Anforderungen* an die Spielenden (Siegler et al., 2016). Spielen ist für die Menschen meist ein Bedürfnis, das mit Lust und Spannung verbunden ist und im Gegensatz zu anderen Verpflichtungen im Alltag steht. Demzufolge kann aufgrund der Spielmotivation beim Spielen der mit dem Spiel einhergehende Lernprozess positiv beeinflusst werden (Schulz, 2006).

4.3 Spiel und Lernen

Das Spielen ist im Alltag von Kindern von hoher Wichtigkeit. Es kann zur Förderung der Motivation, Aufmerksamkeit und Fokussierung eingesetzt werden (Heinz, 2018). Laut Heinz (ebd.) besteht der Gedanke, die Motivation, die durch die Spieltätigkeit entsteht, für die Schule und das Lernen zu nutzen, denn Kinder spielen primär wegen der Freude und Spannung im Spiel. Folglich zählt man das Spiel als ein Medium des Lernens. Ob die Lernenden die Tätigkeit des Spiels begleitet von einem Lernprozess ohne Lernanstrengung erleben, ist nicht bewiesen und ist subjektiv anzusehen.

Mittlerweile gibt es für alle unterschiedlichen Schulfächer praxisbezogene Anregungen für das Spielen (ebd.). Damit wurde laut (Heimlich, 2015) bestätigt, dass sich Spielen und Lernen im Kontext Schule gut ergänzen können. Eine weitere Möglichkeit ist das Integrieren von Lernspielen in Übungsphasen zur Festigung der Lerninhalte (ebd.). Des Weiteren können Lernspiele auch zur Förderung von kindlichen Spielkompetenzen eingesetzt werden. Hierbei ist der Entwicklungsstand des Kindes für die Auswahl der Spielform entscheidend, um die Lernenden gezielt fördern zu können (Mogel, 2008).

Das didaktische Spiel verfolgt nach Mogel (ebd.) das Ziel, das Lernen zu fördern. Es ist folglich eine Kombination aus Erziehen, Lehren und Lernen. Durch die gezielte Nutzung von Lernspielen können die Förderkomponenten des Regelspiels gefördert werden. Die Lernspiele können vielseitig eingesetzt werden, je nach Absicht der Förderung der jeweiligen Förderkomponenten. Jedoch ist hier zu erwähnen, dass die Lernspiele in dieser Form keine Komponenten des freien kindlichen Spiels enthalten. Dabei zieht es die Gefahr mit sich, dass Lernspiele mit integrierten Lernformen in spielerischen Kontexten nicht mehr als Spiel erlebt werden (ebd.).

Auch in der logopädischen Therapie sind Spiele ein zentrales und beliebtes Arbeitsinstrument. Die Therapieziele werden oftmals durch spielerisches Lernen erreicht. In der Logopädietherapie kommen verschiedene Spielformen, je nach Störungsbild des Kindes und dessen Ausprägung, zum Einsatz. Kinder

erwerben durch spielerische Angebote Strategien und werden dabei in ihrer Sprachentwicklung unterstützt (Bucher & Vogel, n.d.).

4.4 Lesespiele zur Förderung und Therapie der Lesekompetenzen

Heimlich (2015) beschreibt, dass Lerngruppen, welche Lernspiele im Lernprozess integrieren, die grössten Verbesserungen, zum Beispiel in einem Lesetest, erzielen und dass sich die Tätigkeit des Spielens positiv auf die Motivationshaltung auswirkt (ebd.).

Lesespiele ermöglichen das Lesen und seine Bedeutung in vertrauten Situationen zu erleben. Dies kann dazu führen, dass sie als produktive und motivierende Erfahrungen wahrgenommen werden. Durch motivierende Spielmaterialien veranlassen sie die Verbesserung der Lesekompetenzen. Zudem unterstützen spielerische Übungsformen die Entwicklungsprozesse der Kinder. Ausschlaggebend für eine effektive Auseinandersetzung mit dem Lesegegenstand ist, dass das Lesespiel nicht zur Über- oder Unterforderung führt (Burkhard, 2010). Dies ist laut Burkhard (ebd.) die Voraussetzung, dass Leseeifer und Lesegenuss entstehen können. Für Kinder mit Leseschwierigkeiten ist die Auseinandersetzung mit dem Bedeutungserlebnis in Lesespielen wertvoll, um ein grösseres Vertrauen in ihre Fähigkeiten zu erhalten. Durch den Einsatz von Lesespielen kann die Lesemotivation und das Selbstvertrauen erhöht werden und das Lesen wird im Allgemeinen positiver wahrgenommen.

Zudem fördern gezielte Lesespiele auch andere wichtige Kompetenzen des Leseprozesses, beispielsweise im Bereich der Lesetechnik oder der Lese- und Rezeptionsstrategien. Sie fördern ausserdem eine aktive Auseinandersetzung mit dem Gelesenen (ebd.). Lesespiele sollten nach Burkhard (ebd.) folgende Kriterien erfüllen:

Lesespiele...

- schaffen eine Verbindung von Leseaktivität und sozialer Interaktion.
- sind in Aufbau und Ablauf überschaubar.
- aktivieren alle am Lesespiel teilnehmenden Kinder.
- berücksichtigen die Integration aktueller Lernbereiche.
- fördern aktiv die Sinnerschließung und kreatives Assoziieren.
- lassen Variationen in der Spielform zu.
- regen zur Wiederholung des Spiels an. (Burkhard, 2010, S. 7)

4.5 Beantwortung der dritten Fragestellung

Wie kann die Lesemotivation in Form eines Spiels gesteigert werden?

Burkhard (2010) bestätigt, dass durch den Einsatz von Lesespielen die Lesemotivation erhöht und das Lesen im Allgemeinen positiver wahrgenommen wird. Auch Heimlich (2015) bestätigt, dass sich die Tätigkeit des Spielens positiv auf die Motivationshaltung auswirkt (ebd.). Die Spieltätigkeit steigert die

Motivation, da Kinder primär wegen der Freude und Spannung spielen. Sie kann gut für das Lernen genutzt werden (Heinz, 2018). Die Lerninhalte werden in das Spiel integriert. So werden die logopädischen Therapieziele durch spielerisches Lernen erreicht (Bucher & Vogel, n.d.) oder die Lerninhalte können durch Übungsphasen mit Lernspielen gefestigt werden (Heimlich, 2015). Laut Seifert et al. (2014) eignen sich Lesespiele vor allem für das wiederholte Lesen und die automatisierte Worterkennung sowie die spontan entstehende Anschlusskommunikation über das Gelesene (ebd.). Der bei den Regelspielen entstehende Wettkampf und die Spannung bewirken, dass die Kinder das Spiel erneut spielen wollen (Heimlich, 2015). Ab dem fünften Lebensjahr oder wenn die entsprechenden Fähigkeiten erworben sind, eignen sich die Regelspiele aufgrund der kindlichen Spielentwicklung besonders im Vergleich zu anderen Spielformen (von Arnould, 2003). Es gibt gewisse Anforderungen, die ein Regelspiel erfüllen sollte, wie zum Beispiel einen festgelegten Spielablauf oder faire Voraussetzungen für alle (Bechstein, 2012). Durch die Tätigkeit des Spielens kann die Spielmotivation die mit dem Spiel einhergehende Tätigkeit, also das Lesen, positiv beeinflussen (Schulz, 2006) und somit die Lesemotivation steigern (Burkhard, 2010).

5 Kriterienraster: Beantwortung der vierten Fragestellung

Nach welchen Kriterien wird ein Lesespiel entwickelt?

Anhand des Wissens, welches durch die Auseinandersetzung mit der Forschung und der Theorie in den vorherigen Kapiteln generiert wurde, wurde ein Kriterienraster erstellt. Dieses enthält Kriterien aus den aufgearbeiteten Theorieteilen der ersten drei Kapiteln. Das Ziel war es, davon ableitend das Lesespiel zu erstellen. Das Kriterienraster schafft somit die Grundlage des Lesespiels, welches im nächsten Schritt entwickelt, dokumentiert, begründet und evaluiert wurde. Zudem dient das Raster auch der Verwendung für Fachpersonen, um bereits vorhandene Spiele in die Theorie einzuordnen oder Spiele selbst zu erstellen.

Im Folgenden werden die ausgewählten Kategorien für das Kriterienraster kurz begründet und beschrieben. Die Kriterien in den Kategorien wurden bereits in den Theoriekapiteln genauer beschrieben und werden somit in diesem Kapitel nicht mehr detailliert thematisiert. Zur einfacheren Rückverfolgung wird das jeweilige Kapitel des Theorieteils (falls vorhanden) angegeben.

Leseerwerb (vgl. [Kapitel 2.2](#)):

Da Lesespiele meistens für eine bestimmte Phase im Leseerwerb konzipiert werden, ist diese Kategorie von grosser Bedeutung. Um die Kinder gezielt unterstützen zu können, ist es essenziell, die Spiele passend auf eine Phase des Leseerwerbs zu entwickeln oder einzusetzen. Durch das Logogen-Modell kann verdeutlicht werden, welche Komponenten oder Verarbeitungsrouten des Leseprozesses in einem Spiel behandelt werden sollen. Durch das Mehrebenenmodell nach Rosebrock und Nix lässt sich nachvollziehen, auf welcher Ebene das Spiel als Massnahme wirkt.

Förder- und Therapiebereiche nach Symptomen, Behandlungsmethoden: (vgl. [Kapitel 2.3.2](#) und [2.4.3](#)):

Das Ziel der Therapie ist die Verbesserung der Leseleistung (Huemer et al., 2019). Schwierigkeiten im Leseerwerb lassen sich in die Bereiche *Lesegenauigkeit*, *Leseflüssigkeit* und *Leseverständnis* einteilen, welches zugleich auch die Förder- oder Therapiebereiche darstellen (Niebuhr-Siebert et al., 2021), da sich bisher nur symptomorientierte Therapiemethoden als wirksam erwiesen haben (Galuschka et al., 2014). Mit dieser Einteilung kann das Lesespiel für den jeweiligen Behandlungsbereich des Kindes gezielt eingesetzt werden. Die Komponenten der phonologischen Informationsverarbeitung (vgl. [Kapitel 2.4.3.2](#)) wurden im Kriterienraster bei den zugehörigen Förder- und Therapiebereichen eingeordnet. Zudem ist ein weiteres Kriterium für die Verbesserung der Lesekompetenz die Lesemotivation (Niebuhr-Siebert et al., 2021), zu der eine eigene Kategorie im Kriterienraster erstellt wurde.

Art der Intervention (vgl. [Kapitel 2.4.1](#)):

Laut Braun und Steiner (2012) gehört zum Auftrag der Logopädie die Auswahl der Art der Intervention, um die Qualität der Behandlung zu gewährleisten. Diese Kategorie definiert die Zielgruppe der Kinder. Je nach Bedürfnis und Voraussetzung des Kindes ist eine andere Art der Intervention angebracht (ebd.).

Förderkomponenten der Lesemotivation (vgl. [Kapitel 3.5](#)):

Die Lesemotivation ist ein weiterer Bestandteil bei der Förderung und Therapie der Lesekompetenz (Niebuhr-Siebert et al., 2021). Um die Lesemotivation positiv zu beeinflussen, ist es von Vorteil, wenn das Lesespiel Kriterien dieser Kategorie enthält.

Anforderungen an ein Regelspiel (vgl. [Kapitel 4.2](#)):

Bei der Entwicklung eines Regelspiels ist diese Kategorie zentral. Um die Anforderungen an diese Spielform zu gewährleisten, muss das Lesespiel alle Kriterien dieser Kategorie beinhalten.

Förderkomponenten eines Regelspiels (vgl. [Kapitel 4.2](#)):

Das Spiel wird als ein Medium des Lernens genannt und daher wurden die Förderkomponenten als eine Kategorie im Kriterienraster eingefügt (Heinz, 2018). Lernspiele können je nach Absicht der Förderung verschiedener Förderkomponenten vielseitig eingesetzt werden (Mogel, 2008).

Evidenz (vgl. [Kapitel 2.4.3.1](#)):

Laut Schulte-Körne und Galuschka (2015) ist es notwendig, die Therapie mit evidenzbasierten Methoden möglichst effektiv zu gestalten. Um eine wirksame Therapie zu ermöglichen, wurde diese Kategorie miteinbezogen. Das Lesespiel soll Kriterien der Evidenz enthalten.

Die beiden letzten Kategorien basieren nicht auf den behandelten Inhalten im Theorieteil. Daher werden hierbei auch die Kriterien kurz erläutert:

Formale Kriterien:

Den Autorinnen der vorliegenden Arbeit ist es ein Anliegen, das Lesespiel digital zur Verfügung stellen zu können, da dies eine einfache Zusendung des Materials erlaubt und es für möglichst viele Logopäd_innen verfügbar sein soll. Zudem soll das Lesespiel und das dazugehörige Material in der Deutschschweizer Basisschrift bereitgestellt werden, da das Lesespiel für Kinder im Primarschulalter konzipiert wird und die Basisschrift die obligatorische Schulschrift ist (Betschart, Hurschler, Lichtsteiner & Henseler Lüthi, 2011). Ein weiteres formales Kriterium ist die vereinfachte Leserlichkeit des Textmaterials. Dazu zählen laut Bügelmann und Brinkmann (2020) die Druckschrift, eine genügend grosse Schrift und eine graphische Gliederung von längeren Wörtern, beispielsweise durch die farbliche Silbengliederung.

Praxistauglichkeit:

Das Ziel der Autorinnen war es, ein praxistaugliches Lesespiel herzustellen. Dazu wurden verschiedene Kriterien ausgesucht. Ein Kriterium ist die einfache Handhabung: Das Einlesen soll nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, das Material einfach ausgedruckt sowie hergestellt werden und die Durchführung dann problemlos ablaufen. Zudem soll das Lesespiel verschiedene Vorlagen enthalten, welche differenzierten Niveaus entsprechen oder noch selbst angepasst werden können. Das Spiel soll motivierend für die Kinder sein. Zudem soll eine klar verständliche, kurze Spielanleitung bereitgestellt werden.

Folgend ist das Kriterienraster abgebildet. Das originale Kriterienraster kann im [Anhang 1.1](#) nachgeschlagen werden.

Tabelle 1: Kriterienraster (eigene Darstellung)

Kriterienraster		
Leseerwerb	Ebenen vom Mehrebenenmodell nach Rosebrock & Nix	Sozialebene
		Subjektebene
		Prozessebene
	Verarbeitungskomponenten beim Leseprozess nach Morton (Logogen-Modell)	Semantisch-lexikalische Verarbeitungsrouten (ganzheitliche Verarbeitung mit Bedeutungszugriff)
		Direkt-lexikalische Verarbeitungsrouten (ganzheitliche Verarbeitung ohne Bedeutungszugriff)
		Segmentale Verarbeitungsrouten (Graphem-Phonem-Korrespondenzrouten)
	Phasen des Leseerwerbs nach Günther	präliterale-symbolische Phase
		logographemische Phase
		alphabetische Phase
		orthographische Phase
	integrativ-automatisierte Phase	
Förder-/Therapiebereich nach Symptomen und Behandlungsmethoden	<u>Lesegenauigkeit</u>	- GPK - Unterstützung durch Anlauttabellen und Lautgesten - Übungen zum phonologischen Rekodieren - Übungen zum Lesen einzelner Buchstaben, zum Zusammenziehen von Buchstaben zu Silben und Wörtern - phonologische Informationsverarbeitung (Phonembewusstheit, Phonemsynthese)
	<u>Leseflüssigkeit</u>	- Lautleseverfahren, Tandemlesen - Vielleseverfahren - phonologische Informationsverarbeitung (Benennungsgeschwindigkeit) - zu erfassende Einheiten vergrößern durch Segmentierungsstrategien - wiederholtes Lesen (Silben, Morpheme, Konsonantencluster, Signalgruppen, Wörter, Texte) - Sichtwortschatzaufbau, Blitzlesen
	<u>Leseverständnis</u>	- Wortebene - Satzebene - Textebene (Lesestrategien)
	<u>Lesemotivation</u>	Vgl. bei Förderung der Lesemotivation
Art der Intervention	Gesundheitsförderung (Sprachbildung)	
	Prävention (Sprachförderung)	
	(Sprach-) Therapie	
Förderkomponenten der Lesemotivation		Ausserschulisches und schulisches Lesen vernetzen (Wann, wo und warum lese ich)
		Thematik sinnvoll und relevant (Der Gebrauchswert der Schrift)
		Soziokultureller Kontext beachten
		Geschlechtersensibilität
		Differenzierte Niveaus, passend auf das Alter und Entwicklung des Kindes
		Handlungsorientierte Texte (Erfahrungen und Wissen)
		Multimodalität einbeziehen (Texte sollen an die Interessen und Lesekompetenzen angepasst werden)
		Arbeit am Computer/Tablet oder anderen neueren Technologien
	Vielfalt der Lesestoffe (Lesemedien)	
Anforderungen an ein Regelspiel		Willkürlich festgelegte Regeln
		Sozialer Austausch, wechselseitige, aufeinander bezogene Tätigkeiten (Sozialisierung)
		Vorgegebener Spielablauf und Spielgegenstand
		Mindestens zwei Spielende
		Spannung
		Wettstreit
		Verpflichtungen und Abmachungen
	Faire Voraussetzungen	

Förderkomponenten eines Regelspiels	Strategien erkennen und anwenden
	Lernen (Leseförderung)
	Selbstregulation
	Ehrgeiz
	Steuerung von Gefühlen
Soziale und kognitive Fähigkeiten	

Evidenz	wirksam (symptomorientiert)
	theoretisch fundiert, auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse
	Leitlinienkonform
	modellgeleitet

Formale Kriterien	digital
	Basisschrift
	Leserlichkeit (Silben, Farben)

Praxistauglichkeit	einfache Handhabung (Zeit & Material)
	differenziert (kann angepasst werden – Signalgruppen vs. Silben)
	motivierend
	Spielanleitung

6 Entwicklung des Lesespiels

Für die Entwicklung des Lesespiels wurde als erster Schritt eine Auswahl der Kriterien des Kriterienrasters getroffen, die im Spiel berücksichtigt werden sollen. Auf dieser Grundlage wurde dann eine Spielidee ausgearbeitet und das Spiel inklusive einer Anleitung hergestellt.

6.1 Eingrenzung (anhand vom Kriterienraster)

Nach dem Verfassen des Theorieteils stand für die Autorinnen fest, dass das Lesespiel die Leseflüssigkeit verbessern soll und zwar durch die Methode des wiederholten Lesens von Silben, Signalgruppen oder Morphemen. Laut Mayer (2018b) gibt es wenige Therapieprogramme um den automatisierten Leseprozess, also die direkte Leseroute, gezielt zu verbessern. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass diese Automatisierung vielen Kindern ohne Unterstützung gelingt. Er betont die Wichtigkeit des wiederholten Lesens von Wörtern und häufigen Graphemfolgen (ebd.). Ausgehend von dieser Entscheidung wurde anhand des Kriterienrasters die Auswahl der weiteren Kriterien zur Eingrenzung des Lesespiels vorgenommen, welche im Folgenden kurz dargestellt wird. Für jede Kategorie wurde mindestens ein Kriterium (manchmal auch mehrere) ausgewählt, welche im Spiel umgesetzt werden sollen. Es wurde beachtet, dass die Kriterien über alle Kategorien hinweg zusammenpassen. Im [Anhang 1.2](#) sind die ausgewählten Kriterien im Kriterienraster zur Übersichtlichkeit markiert.

In der Kategorie *Leseerwerb* deckt sich die Therapie der *Leseflüssigkeit* im Logogen-Modell mit der ganzheitlichen Verarbeitungsrouten. Es wurde hier die *semantisch-lexikalische Verarbeitungsrouten* ausgewählt, da laut Mayer (2018b) schon bei Übungen auf Wortebene die Wortbedeutung mitaktiviert werden soll. Im Phasenmodell nach K.B. Günther (1986) wurde dementsprechend die *orthografische Phase* ausgewählt, da diese dem Erwerb der ganzheitlichen Verarbeitungsrouten entspricht. Im Mehrebenenmodell nach Rosebrock und Nix (2008) spielt sich dies auf der *Prozessebene* ab.

Bei der Art der Intervention soll das Lesespiel für die *Therapie* von Leseschwierigkeiten eingesetzt werden können. Das Spiel soll deshalb auch evidenzbasiert sein: Es soll *modellgeleitet*, *leitlinienkonform* und *theoretisch fundiert* sein. Es soll zudem *symptomorientiert* sein, da bisher ausschliesslich Therapieansätze, die direkt an den Symptomen einer Lesestörung ansetzen, als wirksam erwiesen wurden (Galuschka et al., 2014). Das Kriterium *Wirksamkeit* wurde deshalb auch ausgewählt. Die Wirksamkeit des Spiels kann jedoch im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht mit einer Studie bewiesen werden. Da nichts dagegenspricht, ein Spiel, welches für die Therapie entwickelt wurde, auch für die Förderung einzusetzen, wurde auch das Kriterium *Förderung* ausgewählt.

Bei den *Förderkomponenten der Lesemotivation* konnten nur wenige Kriterien für das Lesespiel ausgewählt werden. Dies liegt unter anderem daran, dass sich diese vorgestellten Komponenten nach Böck (2010) im Mehrebenenmodell nach Rosebrock und Nix eher auf der Subjektebene und der sozialen Ebene befinden, das Spiel jedoch auf der Prozessebene ansetzt. Die Komponenten beziehen sich auf

die Textebene, das Spiel funktioniert aber mit kleineren Einheiten. Deshalb wurden in dieser Kategorie lediglich die Kriterien *Differenzierte Niveaus* und *Vielfalt der Lesestoffe* ausgewählt: Das Spiel ist eine Form der Lesemedien. Das in dieser Arbeit entwickelte Spiel ist, da es speziell für die orthografische Phase entwickelt wird, für ein klar definiertes Niveau in der Leseentwicklung vorgesehen. Zudem soll das Spiel auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen innerhalb der orthografischen Phase eingesetzt werden können.

Bei der Kategorie *Anforderungen an ein Regelspiel* soll das in dieser Arbeit entwickelte Spiel alle Kriterien (*willkürlich festgelegte Regeln, sozialer Austausch, vorgegebener Spielablauf und Spielgegenstand, mindestens zwei Spielende, Spannung, Wettstreit, Verpflichtungen und Abmachungen, faire Voraussetzungen*) erfüllen. Auch alle Förderkomponenten eines Regelspiels (*Strategien erkennen und anwenden, Lernen, Selbstregulation, Ehrgeiz, Steuerung von Gefühlen, soziale und kognitive Fähigkeiten*) sollen berücksichtigt werden.

Formale Kriterien, die erfüllt werden sollen, sind die *digitale Verfügbarkeit*, die Verwendung der *Basischrift* und die *Leserlichkeit* (zum Beispiel durch das Einfärben der Silben in Wörtern).

Auch in Bezug auf die *Praxistauglichkeit* wurden alle Kriterien ausgewählt. Das Spiel soll *einfach handzuhaben* sein. Das heisst, dass der zeitliche Aufwand für die Spielvorbereitung im Therapiealltag gering gehalten wird und dass das Material, welches dafür benötigt wird, schon vorhanden ist und nicht zuerst noch organisiert werden muss. Das Spiel soll deshalb auch digital teilbar sein. Die *Spielanleitung* soll knapp und klar sein, sodass nach dem Lesen dieser klar ist, wie das Spiel funktioniert und was dazu gebraucht wird. Das Spiel soll die Kinder zum Lesen *motivieren*. Und da das Spiel *differenziert* sein soll, haben sich die Autorinnen der Arbeit auf folgende sechs Spielvorlagen geeinigt, welche entwickelt werden sollen:

- 3 Spielvorlagen mit Silben
- 2 Spielvorlagen mit Signalgruppen
- 1 Blanko-Spielvorlage

Die Auswahl der Silben, Signalgruppen und Wörter wird im [Kapitel 6.3.2](#) beschrieben. Auf Spielvorlagen mit Morphemen wurde aus zeitlichen und organisatorischen Gründen verzichtet. Auf der Blankovorlage können alle Logopäd_innen, welche das Spiel verwenden, selbst Morpheme, Konsonantencluster oder andere Silben und andere Signalgruppen ergänzen.

Zusammengefasst wurde aufgrund dieser Auswahl der Kriterien ein Regelspiel zur Verbesserung der Leseflüssigkeit durch das wiederholte Lesen von Silben und Signalgruppen entwickelt.

6.2 Spielidee

6.2.1 Spielmotto/Thema

Der Prozess der Themenfindung für das Spiel durchlief verschiedene Ideen, die hier aus Platzgründen nicht im Detail vorgestellt werden. Es wurden drei konkrete Ideen aus verschiedenen Gründen verworfen:

- **Dieb/Polizei/Detektiv:** Es gibt bereits ein Lesespiel mit diesem Thema (HABA-Lernspiel «Lesepolizei – Einsatz in Wimmelstadt»)
- **Süssigkeitenmarkt:** wäre eher für jüngere Kinder geeignet
- **«Das Buchstabenmonster»** in Anlehnung an das gleichnamige Buch von Vera Eggermann und Ueli Kleeb: Dies wäre als Thema sehr gut geeignet, vor allem, weil schon sehr viel kostenloses, digitales Zusatzmaterial dazu erhältlich ist. Dafür hätte jedoch der Verlag angefragt werden müssen und es hätte zu lange gedauert, auf den Bescheid zu warten und mit dem Verlag die Idee auszuarbeiten.

Schlussendlich wurde mit der **«Pirateninsel»** ein geeignetes Thema gefunden.

6.2.2 Spielablauf

Es handelt sich bei dem Spiel um ein Würfelspiel mit dem Ziel, möglichst schnell beim Schatz anzukommen. Die Spielenden sollen dabei gegeneinander, aber auch gegen einen gemeinsamen Gegner, den Piraten, spielen. Der Weg zum Schatz besteht aus Steinen. Vor Spielbeginn müssen auf dem ersten Stein die Silben oder die Signalgruppen wiederholt gelesen werden, welche danach in den Wörtern des Spiels wieder vorkommen. Daraufhin wird abwechselungsweise gewürfelt. Die gewürfelte Augenzahl darf gefahren werden. Auf jedem Stein des Weges steht ein Wort. Die Person, die gewürfelt hat, liest das Wort und sucht das entsprechende Bild am Rand des Spielfeldes. So muss beim Lesen auch die Wortbedeutung aktiviert werden. Um diesen Vorgang motivierender zu gestalten, sind einige der Bilder mit Effekten versehen, die dann ausgeführt werden, wenn ein_e Spieler_in auf dieses Wort kommt. Die Effekte bedeuten: ein oder zwei Steine zurück- oder vorwärtsfahren. Es gibt Steine, auf denen ein Pirat abgebildet ist. Kommt ein Spieler oder eine Spielerin auf ein solches Feld, darf der Pirat auf seinem Weg einen Stein weiter gehen. Das Spiel ist beendet, wenn ein_e Spieler_in oder der Pirat beim Schatz angekommen ist. Gewinnt der Pirat, kann das Spiel entweder wiederholt oder trotzdem weitergespielt werden, bis ein_e Spieler_in beim Schatz angekommen ist.

Wird das Spiel mit zwei Spieler_innen gespielt, sollte ein 3er-Würfel verwendet werden. Wird das Spiel mit mehr als zwei Spieler_innen gespielt, sollte ein 6er-Würfel verwendet werden, damit das Spiel nicht zu lange dauert und der Pirat nicht zu schnell ist.

6.3 Herstellung des Spiels

6.3.1 Spielfeld

Das Spielfeld wurde mit dem Programm «Worksheet Crafter» erstellt. Da die Autorinnen zur Herstellung des Spiels Bildmaterial benötigten, wurde auf das ihnen bereits bekannte Programm zurückgegriffen, denn die meisten Bilder im Internet sind urheberrechtlich geschützt. Das bedeutet, dass man beim Verwenden von Bildern aus dem Internet genau wissen muss, ob das Bild verwendet werden darf. Oftmals braucht man dafür die Einwilligung der Person, welche die Rechte dafür besitzt. «Worksheet Crafter» ist ein Programm für Regel- und Förderschulen. Mit Hilfe des Programms können Arbeitsblätter hergestellt werden. Darin enthalten sind zahlreiche Figuren, Vorlagen, Schriften, Bilder und noch vieles mehr. Da man für die Benutzung des Programms eine Lizenz braucht, haben sich die Autorinnen mit den Lizenz- und Nutzungsbedingungen auseinandergesetzt. Der Kundensupport von «Worksheet Crafter» erlaubte die Nutzung vom Programm über den Account einer Schullizenz, welcher eine der Autorinnen besitzt, sowie die Veröffentlichung der mit dem Programm erstellten Spielfelder an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik. Die Anfrage an den Kundensupport und die Bestätigung für die Nutzung sind im [Anhang 2](#) der vorliegenden Arbeit zu finden. In den Nutzungsbedingungen des Programms wird angegeben, dass die Inhalte unbedenklich verwendet werden dür-

erstellt mit Worksheet Crafter

Abbildung 7: Blankovorlage Lesespiel (eigene Darstellung)

fen, wenn das Produkt gratis per PDF zur Verfügung gestellt wird (Worksheet Crafter, 2023). Die Spielfelder wurden anschliessend mit dem Worksheet Crafter und den darin enthaltenen Inhalten erstellt und in PDF-Dateien abgespeichert und geteilt (zur Evaluation).

6.3.2 Silben-, Signalgruppen- und Wortauswahl

Im entwickelten Spiel dieser Arbeit geht es um die Verbesserung der Leseflüssigkeit mithilfe des Erkennens von Silben und Signalgruppen als Einheit. Die Grundvoraussetzung, um das Spiel spielen zu können, ist also die erfolgreiche Beherrschung der Graphem-Phonem-Korrespondenz.

Silbenauswahl

Die Auswahl der Silben wurde so konzipiert, dass die drei Spielvorlagen mit Silben unterschiedlichen Niveaus entsprechen. Die Basis der Silben und der damit verbundenen Wortauswahl bildete die Theorie der Hierarchischen Wortlisten (HWL), welche für die Sprechapraxiediagnostik genutzt werden (Liepold, Ziegler und Brendel, 2003). Die Theorie, auf der das Material aufbaut, stützt sich auf drei Variablen für verschiedene Anforderungsniveaus bei der Silbenauswahl:

- Lexikalität: Handelt es sich um ein Pseudowort oder ein Wort?
- Silbenzahl
- Komplexität der Silbenstruktur (C= Konsonant, V= Vokal)

Bei der Wortauswahl wurden keine Pseudowörter berücksichtigt, damit das Lesespiel auch das Leseverstehen auf Wortebene trainiert. Dies setzt echte Wörter voraus.

Zusätzlich wurde bei der Auswahl der Silben für die Lesespiele noch eine vierte Variable beachtet, nämlich die Abfolge des Erlernens der Laute. Dafür stützten sich die Autorinnen auf die Theorie des Leseprogramms Lesikus® (Scherling, o.D.). Das Programm trainiert die Leseflüssigkeit, in dem die Kinder bei Silben und Wörtern die Buchstaben zusammenschleifen müssen und auf einen Blick erkennen sollten. Die Abfolge der zu trainierenden Lauten ist:

1. A, E, I, O, U
2. M, S, L, N, R, F, W
3. AU, EI, EU
4. D, G, B
5. T, K, P
6. Ä, Ü, Ö, ÄU
7. H, Z, X, J, CH, SCH, QU
8. PF, NG

Demnach ergaben sich für die drei Spielvarianten mit Silben folgende Silben, Silbenstrukturen und Silbenzahlen:

- Spielvorlage 1: zweisilbige Wörter mit CV-Struktur und den Konsonanten N, S, L
→ SE, SO, LA, LI, NA, NE
- Spielvorlage 2: zwei- und dreisilbige Wörter mit CV-Struktur und den Konsonanten D, G, B
→ DI, DU, GA, GE, BI, BE
- Spielvorlage 3: zwei- und dreisilbige Wörter mit CV-Struktur und den Konsonanten K, SCH, H

→ KE, KA, SCHU, SCHE, HO, HA

Anschliessend wurden kindsgerechte Wörter mit den ausgewählten Silben und Silbenstrukturen gesucht. Dabei sind in den Wörtern nur die ausgewählten Silben so aufgebaut. Die restlichen Silben enthalten auch kompliziertere Silbenstrukturen. Durch das Spiel sollen die ausgewählten Silben trainiert und als Ganzes erkannt werden, der Rest des Wortes muss über die GPK erlesen werden.

Signalgruppenauswahl

Es wurden zwei verschiedene Spielpläne mit Signalgruppen hergestellt. Die beiden Spielvorlagen verfügen nicht über unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. In der Theorie gibt es keine Angaben über Schwierigkeitsstufen der Signalgruppen oder deren Häufigkeit in der deutschen Sprache.

Signalgruppen sind häufig auftretende einsilbige Buchstabenfolgen, die mit einem Vokal beginnen und insgesamt meist drei Buchstaben umfassen. Durch das Lesetraining mit Signalgruppen lernen die Kinder die Signalgruppen automatisiert zu lesen und in Wörtern als Ganzes zu erkennen (Blank et al., 2023).

Die Reihenfolge und die Auswahl der Signalgruppen spielen laut Reimann-Höhn und Höhn (2016) beim Lesen keine Rolle. Es geht um das Erkennen als Einheit und damit verbunden um das flüssigere Lesen. Mayer (2016) stützt sich in seinem Lehrmittel «Blitzschnelle Worterkennung» (BliWo) auf eine Übersicht von Signalgruppen, welche in der deutschen Sprache am häufigsten vorkommen:

Blitzschnelle Worterkennung		Blitzschnelle Worterkennung – Ergänzungsmaterial (Mayer 2013)	
Kapitel 1	all, ast, ahn	Kapitel 1	der, ten, fla
Kapitel 2	ick, icht, ock	Kapitel 2	ung, str, ine
Kapitel 3	and, eib, auch	Kapitel 3	spr, sam, ahl
Kapitel 4	ing, ohn, ück	Kapitel 4	ber, kra, ank
Kapitel 5	ang, uch, und	Kapitel 5	iese, eim, ende
Kapitel 6	echt, eich, ort	Kapitel 6	enne, ache, ange
Kapitel 7	acht, ind, aub	Kapitel 7	eine, uchit, win
Kapitel 8	elt, ist, ecke	Kapitel 8	ent, elle, wir
Kapitel 9	anz, eil, ink	Kapitel 9	eit, sich, men
Kapitel 10	eifen, agen, iege	Kapitel 10	alt, esse, schen

Abbildung 8: Signalgruppen nach Mayer (Quelle: Mayer, A. (2016). Blitzschnelle Worterkennung (BliWo). Grundlagen und Praxis. 4., erweiterte Auflage. Dortmund: Verlag modernes Lernen. S. 33)

Die Autorinnen dieser Arbeit haben sich bei der Entwicklung des Lesespiels auf die Signalgruppenübersicht von Mayer (2016) gestützt und haben sich bei der Auswahl an der Häufigkeit der in der deutschen Sprache vorkommenden Buchstaben nach Best (2005) orientiert. Somit wurde festgelegt, dass die Signalgruppen jeweils mit den Buchstaben A, E und I beginnen:

- Spielvorlage 4: ANK, IND, EIL
- Spielvorlage 5: AST, ING, ELT

Auch hier wurden kindsgerechte Wörter gesucht und im Spiel eingebaut, welche die ausgewählten Signalgruppen enthalten.

Die Signalgruppen wie auch die Silben werden bei im Spielablauf zuerst als Vorübung trainiert, um sie nachher in den Wörtern schneller zu erkennen. Das Spiel ermöglicht mithilfe der Vorübung und dem folgenden Spiel das hochfrequente Üben der Silben und Signalgruppen.

6.3.3 Spielanleitung

Da es ein Anliegen der beiden Autorinnen war, dass das Einlesen in das Spiel nicht viel Zeit benötigen sollte, wurde der Spielbeschrieb kurzgehalten und zur visuellen Hilfe wurden unterstützend Bilder eingefügt. Der Spielbeschrieb wurde wie die Spielvorlagen in Basisschrift geschrieben. Zum einen wurde dieselbe Schrift gewählt, damit alles zusammenpasst, und zum anderen auch, damit Teile der Spielanleitung in der Therapie mit den Kindern gelesen werden könnten.

In der Spielanleitung sind die Vorbereitungs- und Spieldauer, das Ziel des Spiels, die Anzahl der Spielenden und das benötigte Material für das Spiel angegeben. Danach folgt der Aufbau des Spiels. Dieser wird in vier Schritten erklärt, beginnend mit der Vorübung, gefolgt von der Ausgangslage, dem Spielablauf und schliesslich dem Spielende. Auch sind die sechs verschiedenen Spielpläne aufgelistet und abgebildet. Die Spielanleitung und die verschiedenen Spielvorlagen können im [Anhang 3](#) eingesehen werden.

7 Empirische Evaluation des Entwicklungsgegenstandes

7.1 Evaluationsfragen

Nach der Entwicklung des Lesespiels wurde eine summative Evaluation durchgeführt. Es wurde eine zielorientierte Evaluation gewählt. Dabei wurde überprüft, ob das Spiel die ausgewählten Kriterien erfüllt. Der Einsatz des Spiels in der Praxis wurde von Logopäd_innen bewertet. Dadurch wurden Verbesserungspotentiale erhoben. Die Bewertungskriterien wurden anhand der für die Entwicklung des Spiels ausgewählten Kriterien vom Kriterienraster ausgesucht. Die Evaluation beschränkte sich bei der Bewertung auf die zwei Kategorien *Anforderungen an ein Regelspiel* und *Praxistauglichkeit*. Dies aus mehreren Gründen: Andere Kategorien, wie zum Beispiel diese zum Leseerwerb oder den Behandlungsmethoden wurden bei der Entwicklung des Spiels sehr theorienahe berücksichtigt. Es sollen die Meinungen von Logopäd_innen zum Spiel erhoben werden, nicht deren Fachwissen. Die Kategorien *Anforderungen an ein Regelspiel* und *Praxistauglichkeit* lassen nach der Meinung der Autorinnen der vorliegenden Arbeit mehr Spielraum zu und eignen sich besonders für die Evaluation, da sie weniger eng an theoretische Konzepte geknüpft sind. Sie sind aber gerade in der logopädischen Praxis sehr wichtig, damit das Spiel eingesetzt werden kann. Ausserdem musste der Aufwand im Rahmen einer Bachelorarbeit machbar sein, weshalb nicht mehr als zwei Kategorien ausgewählt wurden.

Die empirischen Forschungsfragen lauten entsprechend:

1. Erfüllt das entwickelte Lesespiel die Anforderungen an ein Regelspiel?
2. Ist das Spiel praxistauglich?
3. Was sind mögliche Anpassungen?

7.2 Methoden

7.2.1 Fragebogenentwicklung

Als Datenerhebungsmethode diente eine schriftliche Befragung (Online-Befragung) mit einem gemischten (qualitativen und quantitativen) Fragebogen. Dieser wurde von sechs Logopädinnen ausgefüllt, nachdem sie das Lesespiel mit einem Kind mit Leseschwierigkeiten ausprobiert hatten. Für die Analyse der einzelnen Bewertungskriterien wurden zehn geschlossene Aussagen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten verfasst. Dazu wurden Skalenaussagen verwendet, denn laut Petersen (2014) eignen sich Skalen besonders, um Intensitäten oder Abstufungen einer Meinung zu erfragen, was die Autorinnen dieser Arbeit auch für die Evaluation des Lesespiels in Form einer verbalen Bewertungsskala für angebracht sahen. Bei verbalen Bewertungsskalen ist jeder Skalenwert beschriftet (zum Beispiel «stimme voll und ganz zu, stimme eher zu, stimme eher nicht zu, stimme überhaupt nicht zu») (Keller, 2022). Solche Verbalskalen werden nach deren Erfinder auch «Likert-Skalen» genannt und sind in der Psychologie und Soziologie weit verbreitet. Sie lassen sich optisch gut in schriftlichen Fragebögen zum Selbstauffüllen darstellen (Petersen, 2014). Da im für den Fragebogen verwendeten Online-Tool

«Google Formulare» keine Verbalskalen dargestellt werden können, wurde schlussendlich eine endpunktbenannte Skala verwendet. Bei dieser Skala sind beide Enden beschriftet, die Skalenwerte werden mit Zahlen versehen (Keller, 2022). Das Online-Tool «Google Formulare» hat sich nach dem Ausprobieren verschiedener Tools als am geeignetsten herausgestellt, da bei vielen anderen Tools keine Skalenaussagen vorhanden waren oder eine längere Einarbeitungszeit erforderlich gewesen wäre. «Google Formulare» hingegen ist sehr einfach zu bedienen und erfüllt genau den gewünschten Zweck.

Ob bei Skalenaussagen eine ungerade oder gerade Anzahl von Abstufungen verwendet werden soll, ist selbst unter Analytiker_innen eine umstrittene Frage (Petersen, 2014). Für den Fragebogen zur Evaluation des Lesespiels wurde eine gerade Anzahl verwendet («überhaupt nicht einverstanden, eher nicht einverstanden, eher einverstanden, vollkommen einverstanden»), da eine Abstufung in der Mitte inhaltlich keine nützliche Aussage ergeben würde.

Anschliessend ist dargestellt, welche zehn Kriterien des Kriterienrasters für den Fragebogen ausgewählt wurden. Für jedes dieser Kriterien wurde im Fragebogen eine Aussage gemacht, welche anhand der Skala bewertet werden sollte. Für das Kriterium *einfache Handhabung* wurden zwei Aussagen gemacht: eine für die Zeit und eine für das benötigte Material zur Vorbereitung des Spiels.

Tabelle 2: Auswahl der Kriterien für die Evaluation (Ausschnitt aus dem Kriterienraster)

Kategorie	Kriterium
Anforderungen an ein Regelspiel	Sozialer Austausch, wechselseitige, aufeinander bezogene Tätigkeiten
	Vorgegebener Spielablauf und Spielgegenstand
	Wettstreit
	Verpflichtungen und Abmachungen (Spielregeln)
	Faire Voraussetzungen
Praxistauglichkeit	einfache Handhabung (Zeit & Material)
	differenziert (kann angepasst werden – Signalgruppen vs. Silben)
	motivierend
	Spielanleitung

Zu jeder Aussage wurde eine Beschreibung, zum Teil mit konkreten Beispielen, hinzugefügt, damit klar verständlich ist, was damit gemeint ist. Die zehn Aussagen und ihre Beschreibungen können im Fragebogen im [Anhang 5.1](#) nachgelesen werden.

Für die Erhebung möglicher Veränderungsvorschläge und weiteren Bemerkungen wurden im Fragebogen zusätzlich zwei offene Fragen gestellt, welche ebenfalls im Fragebogen im [Anhang 5.1](#) ersichtlich sind.

Am Schluss des Fragebogens wurden der Name der Logopädin, Alter, Klasse und Geschlecht des Kindes und die Anzahl der Spielenden, mit denen das Spiel getestet wurde, erhoben. Es wurde auf eine Anonymisierung der Umfrage verzichtet, da mit Angaben des Namens das Stellen von eventuellen Rückfragen möglich gewesen wäre.

Der Fragebogen wurde, bevor er an die Logopädinnen versendet wurde, von einer von dieser Arbeit unabhängigen Person (Psychologiestudentin Master) getestet und es wurden daraufhin kleine Anpassungen, vor allem in den Formulierungen, vorgenommen.

7.2.2 Auswahl der Logopäd_innen und der Therapiekinder

Für die Testung des Lesespiels wurden berufstätige Logopädinnen aus der Deutschschweiz angefragt, von denen die Autorinnen der Arbeit wussten, dass sie mit Kindern mit Leseschwierigkeiten arbeiten. Sie sind alle an einer Regelschule oder in eigener Praxis tätig. Die Logopädinnen wurden mündlich oder per Mail angefragt, ob sie momentan ein Therapiekind haben, das die festgelegten Anforderungen erfüllt und mit dem sie das entwickelte Spiel austesten könnten (Nachricht im [Anhang 4.1](#)).

Die Anforderungen bzw. Ausschlusskriterien für die Therapiekinder, mit denen das Spiel getestet wurde, waren folgende und wurden mit den Logopädinnen besprochen:

Das Kind...

... befindet sich im Leseerwerb in der orthografischen Phase: Das Spiel ist für die Leseflüssigkeit, nicht für die Lesegenauigkeit, also nicht für die alphabetischen Phase gedacht.

... hat ausreichende Deutschkenntnisse (nach Ermessen der Logopädin): Deutsch als Muttersprache ist keine Voraussetzung, da nicht die Wirksamkeit des Spiels überprüft wird. Mehrsprachigkeit ist in der Praxis verbreitet und soll auch in dieser Evaluation nicht ignoriert werden.

... hat eine verringerte Leseflüssigkeit.

Geplant war die Evaluation mit fünf Logopädinnen. Aufgrund von Krankheit einer angefragten Logopädin wurde noch jemand auf Reserve angefragt. Schlussendlich haben trotzdem alle den Fragebogen ausgefüllt, weshalb es dann sechs waren.

7.2.3 Auswertung des Fragebogens

Für die Auswertung der Skalenaussagen konnten die Ergebnisse der Online-Umfrage direkt mit dem Tool «Google Formulare» in Diagrammen dargestellt werden. Der Mittelwert der Antworten der einzelnen Aussagen und der beiden Kategorien *Anforderungen an ein Regelspiel* und *Praxistauglichkeit* wurde berechnet. Erhielt eine Skalenfrage im Mittelwert weniger als 2.5 Punkte, wurden die Ergebnisse interpretiert, Gründe überlegt und es wurde diskutiert, was am Produkt verändert werden könnte, um dies zu verbessern. Bei einem Mittelwert von 2.5 oder mehr wurden keine weiteren Überlegungen angestellt. Dies ist als zufriedenstellendes Ergebnis zu werten. Die höchste erreichbare Punktzahl des Mittelwertes beträgt 3. Die tiefste erreichbare Punktzahl des Mittelwertes beträgt 0.

Für die Auswertung von offenen Fragen müssen die Antworten in eine überschaubare Anzahl von Kategorien einsortiert werden, damit sie ausgewertet und dargestellt werden können (Petersen, 2014).

Dies wurde auch mit den zwei offenen Fragen dieser Evaluation so gemacht. Dabei wurde das gesamte Material unterschiedlichen Überschriften, also den Kategorien, zugeordnet. Diese sind abstrakter als das Material selbst und stellen Verallgemeinerungen dar (Mayring, 2016). Da der Fragebogen dieser Arbeit nur von sechs Logopädinnen ausgefüllt wurde, ist die Anzahl der Antworten recht überschaubar. Trotzdem wurden die Antworten in Kategorien geordnet und zur besseren Übersicht inhaltlich zusammengefasst. Dies entspricht einem Vorgehen in Anlehnung an eine qualitative Inhaltsanalyse. Es wurde nach der Empfehlung von Mayring (2016) so vorgegangen, das Material Zeile für Zeile durchzugehen und nach etwa 10-50%, wenn keine neuen Kategorien mehr dazukommen, das ganze Kategoriensystem zu überarbeiten. Falls es noch Änderungen gibt, wird das gesamte Material nochmals von vorne durchgegangen (ebd.). Für beide offenen Fragen des Fragebogens wurde eine gemeinsame Auswertung gemacht. Die Antworten auf beide offenen Fragen wurden in das gleiche Kategorienschema eingeteilt, da auch bei der zwölften Frage Antworten kamen, die mit Antworten bei der elften Frage in eine Kategorie fallen und andersrum.

In einem nächsten Schritt wurde überprüft, welche vorgeschlagenen Anpassungen am Spiel noch vor Abgabe der Arbeit vorgenommen werden sollen. Es fand also eine qualitative Analyse der inhaltlichen Zusammenfassung, geordnet nach den Kriterien, statt. Auf eine quantitative Auswertung der offenen Fragen (zum Beispiel Anzahl der Antworten pro Kategorie) wurde verzichtet.

7.3 Ergebnisse der Evaluation

Im Folgenden werden die Ergebnisse des Fragebogens, unterteilt nach den drei empirischen Forschungsfragen, ausgewertet.

7.3.1 Anforderungen an ein Regelspiel

Frage 1

Abbildung 9: Ergebnisse der Bewertung der ersten Aussage des Fragebogens (Darstellung aus dem Online-Tool «Google Formulare»)

Mittelwert Frage 1: **3**

$$6 \times 3 = 18$$

$$18 : 6 = 3$$

Frage 2

Abbildung 10: Ergebnisse der Bewertung der zweiten Aussage des Fragebogens (Darstellung aus dem Online-Tool «Google Formulare»)

Mittelwert Frage 2: **2.83**

$$5 \times 3 + 2 = 17$$

$$17 : 6 = 2.83$$

Frage 3

Abbildung 11: Ergebnisse der Bewertung der dritten Aussage des Fragebogens (Darstellung aus dem Online-Tool «Google Formulare»)

Mittelwert Frage 3: **2.17**

$$2 \times 3 + 3 \times 2 + 1 = 13$$

$$13 : 6 = 2.17$$

Diskussion Frage 3

Den offenen Fragen des Fragebogens (vgl. [Kapitel 7.3.3](#)) ist mehrmals zu entnehmen, dass der Pirat bei den Spieldurchführungen bei einigen Logopädinnen nie gewonnen hat. Dies könnte ein plausibler Grund dafür sein, dass nicht bei allen ein genügender Wettstreit entstand. Insgesamt befindet sich der Mittelwert dieser Frage auf der Skala immer noch über «eher einverstanden». Bei einigen Logopädinnen fand ein Wettstreit statt. Als Konsequenz auf dieses Ergebnis wurden beim Spiel noch mehr Piraten eingebaut. Zudem wurde einmal pro Spielfeld ein Pirat auf ein Feld festgelegt, auf welches man nach einem Effekt (+1, +2, -1 oder -2) kommt. Eine Anpassung wurde auch beim Weg gemacht, welcher der Pirat geht: Damit der Fortschritt des Piraten direkt mit dem eigenen Weg verglichen werden kann, hat der Pirat kein eigener Weg mehr, sondern geht der gleiche Weg wie die Spielenden. Er hüpfte von Piratenstein zu Piratenstein und macht somit grössere Schritte als die Spielenden (für Anpassungen vgl. auch [Kapitel 7.3.3](#)).

Frage 4

Abbildung 12: Ergebnisse der Bewertung der vierten Aussage des Fragebogens (Darstellung aus dem Online-Tool «Google Formulare»)

Mittelwert Frage 4: **2.5**

$$3 \times 3 + 3 \times 2 = 15$$

$$15 : 6 = 2.5$$

Frage 5

Abbildung 13: Ergebnisse der Bewertung der fünften Aussage des Fragebogens (Darstellung aus dem Online-Tool «Google Formulare»)

Mittelwert Frage 5: **2.83**

$$5 \times 3 + 2 = 17$$

$$17 : 6 = 2.83$$

Beantwortung der empirischen Fragestellung 1

Erfüllt das entwickelte Lesespiel die Anforderungen an ein Regelspiel?

Aufgrund der Rückmeldungen der Logopädinnen zu den Fragen 1-5 wurde schlussgefolgert, dass das entwickelte Lesespiel die Anforderungen an ein Regelspiel erfüllt, da sich der Mittelwert aller Fragen auf der Skala zwischen «eher einverstanden» und «vollkommen einverstanden» befindet. Der Mittelwert aller Ergebnisse aus Fragen 1-5 beträgt 2.67, was einem zufriedenstellenden Ergebnis entspricht. Laut den Ergebnissen des Fragebogens fand während dem Spiel ein positiver Austausch statt. Der Spielablauf war mehrheitlich klar und die Spielregeln konnten mehrheitlich eingehalten werden. Das Spiel bot meist gleiche Voraussetzungen für alle Spielenden. Einzig bei der Frage, ob während dem Spiel ein Wettstreit besteht, fielen die Rückmeldungen etwas tiefer aus, sind jedoch immer noch besser als «eher einverstanden» und dies konnte durch die Anpassungen verbessert werden.

7.3.2 Praxistauglichkeit

Frage 6

Abbildung 14: Ergebnisse der Bewertung der sechsten Aussage des Fragebogens (Darstellung aus dem Online-Tool «Google Formulare»)

Mittelwert Frage 6: **2.33**

$$2 \times 3 + 4 \times 2 = 14$$

$$14 : 6 = 2.33$$

Diskussion Frage 6

Bei dieser Frage kommt es sehr darauf an, in welche Relation die Vorbereitungszeit gesetzt wird. Die Autorinnen gingen davon aus, dass jede Logopädin nur den Spielplan und den Silbenstreifen ausdruckt, welcher für das ausgewählte Kind am besten passt. Aus den Antworten der offenen Fragen und zum Teil auch aus dem Gespräch mit den Logopädinnen wurde festgestellt, dass die Logopädinnen anscheinend alle Spielversionen auf einmal ausgedruckt und laminiert haben. Dies dauert viel länger. Nimmt man dann den gesamten Aufwand für die Vorbereitung einer einzigen Sequenz von 15 Minuten, ist der Zeitaufwand recht gross. Wird jedoch beachtet, dass mit diesen sechs Spielversionen mehrmals mit demselben Kind und auch mit verschiedenen Kindern mit Leseschwierigkeiten gespielt werden kann, sieht der Zeitaufwand wieder angemessen aus. Leider kann aus dieser geschlossenen Frage nicht herausgelesen werden, in welche Relation die Logopädinnen die benötigte Zeit gesetzt haben. Dies hätte bei der Beschreibung der Frage angegeben werden sollen. Es kann die Vermutung aufgestellt werden, dass die Logopädinnen die Zeit in unterschiedliche Relation gesetzt haben, da die Antworten sehr unterschiedlich ausfielen. Der Mittelwert ist auf der Skala jedoch immer noch über «eher einverstanden». Um die Vorbereitungszeit zu verringern, wurden als Anpassung alle Silben- und Signalgruppenstreifen auf einem Blatt abgebildet und alle Spielpläne inklusive Anleitung und Silben- und Signalgruppenstreifen in ein PDF-Dokument verpackt, sodass bei der Vorbereitung nicht für jede Vorübung und für jeden Spielplan ein separates Dokument geöffnet und gedruckt werden muss (vgl. [Kapitel 7.3.3](#)).

Frage 7

Abbildung 15: Ergebnisse der Bewertung der siebten Aussage des Fragebogens (Darstellung aus dem Online-Tool «Google Formulare»)

Mittelwert Frage 7: **2.83**

$$5 \times 3 + 2 = 17$$

$$17 : 6 = 2.83$$

Frage 8

Abbildung 16: Ergebnisse der Bewertung der achten Aussage des Fragebogens (Darstellung aus dem Online-Tool «Google Formulare»)

Mittelwert Frage 8: **2.33**

$$3 \times 3 + 2 \times 2 + 1 = 14$$

$$14 : 6 = 2.33$$

Diskussion Frage 8

Ein möglicher Grund dafür, dass die Hälfte der Logopädinnen nicht «vollkommen einverstanden» damit war, dass das Spiel differenziert sei, könnte daran liegen, dass den Logopädinnen die Begründung für die Auswahl der Wörter, Silben und Signalgruppen fehlte. Die Steigerung der Schwierigkeitsstufen ist eventuell nicht auf den ersten Blick sichtbar, da sich bei den Versionen mit Silben die Komplexität durch die Wortauswahl und nicht durch die Silben steigert. Es gibt eine Steigerung von den Silben zu den Signalgruppen, welche grössere und komplexere Einheiten abbilden.

Was zusätzlich ein möglicher Grund für die grosse Bandbreite der Antworten (von «eher nicht» bis zu «vollkommen einverstanden») sein könnte ist, dass sich die Frage nur auf die orthografische Phase bezieht. Bezieht man die Frage auf den gesamten Leseerwerb, ist das Spiel wenig differenziert. Es ging darum, ob unterschiedliche Schwierigkeitsstufen innerhalb der orthografischen Phase vorhanden sind. Zudem bezog sich die Frage nur auf diese eine Methode (Verbessern der Leseflüssigkeit durch wiederholtes Lesen von Silben und Signalgruppen), was in der Beschreibung der Frage nicht explizit angegeben war.

Da der Mittelwert der Antworten immer noch über «eher einverstanden» liegt und die Frage eventuell nicht von allen Logopädinnen gleich verstanden wurde, wurde an der Silben- und der Signalgruppenauswahl nichts verändert. Die Gründe für die Bewertung sind nicht bekannt, weshalb eine sinnvolle Anpassung nicht möglich ist. Als Anpassung wurde in der Spielanleitung ein Verweis auf die entsprechenden Kapitel der vorliegenden Arbeit gemacht, damit die Logopäd_innen die Auswahl der Wörter, Silben und Signalgruppen nachvollziehen können. Zudem wurde auf den Spielplänen direkt gekennzeichnet, um welche Version es sich handelt, damit ein besserer Überblick gewährleistet wird.

Frage 9

Abbildung 17: Ergebnisse der Bewertung der neunte Aussage des Fragebogens (Darstellung aus dem Online-Tool «Google Formulare»)

Mittelwert Frage 9: **2.83**

$$5 \times 3 + 2 = 17$$

$$17 : 6 = 2.83$$

Frage 10

Abbildung 18: Ergebnisse der Bewertung der zehnten Aussage des Fragebogens (Darstellung aus dem Online-Tool «Google Formulare»)

Mittelwert Frage 10: **3**

$$6 \times 3 = 18$$

$$18 : 6 = 3$$

Beantwortung der empirischen Fragestellung 2

Ist das Spiel praxistauglich?

Die Antworten des Fragebogens befinden sich auf der Antwortskala alle zwischen «eher einverstanden» und «vollkommen einverstanden» und ergeben alle gemeinsam einen Mittelwert von 2.66, was wiederum als zufriedenstellend gewertet wurde. Das entwickelte Spiel ist folglich praxistauglich. Die Spielanleitung ist sehr gut verständlich, das benötigte Material ist schnell griffbereit und das Spiel hat die Kinder nach Angaben der Logopädinnen zum Lesen motiviert. Um die Vorbereitungszeit noch weiter zu verringern und die Auswahl der Wörter, Silben und Signalgruppen transparent zu machen, wurden einige Anpassungen vorgenommen.

7.3.3 Anpassungen am Spiel

Die Anpassungen am Spiel wurden anhand der offenen Fragen des Fragebogens gemacht. Nach einer ersten Sichtung des Materials war klar, dass eine erste Unterteilung der Antworten in Kritikpunkte beziehungsweise Verbesserungsvorschläge und Komplimente sinnvoll scheint. Die Kategorie *Komplimente* wurde nicht weiter unterteilt, da diese Antworten bezogen auf die dritte empirische

Fragestellung wenig relevant sind. In der Gruppe der Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge wurden folgende Kategorien herausgefiltert:

- Kritik oder Vorschläge zu Material und Darstellung
- Kritik oder Vorschläge zur Wortauswahl
- Kritik oder Vorschläge zur einfachen Handhabung
- Kritik oder Vorschläge zum Spielablauf

Die Antworten auf die offenen Fragen des Fragebogens wurden mit Farbcodes den definierten Kategorien zugeordnet. Es konnten alle Antworten die Kategorien zugeteilt werden, weshalb keine Überarbeitung der Kategorien stattfand. Diese Zuordnung ist im [Anhang 5.3](#) zu finden. Zur besseren Übersicht wurde hier eine inhaltliche Zusammenstellung der Antworten vorgenommen:

Abbildung 19: inhaltliche Zusammenstellung der Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge aus den offenen Fragen des Fragebogens (eigene Darstellung)

Folgend werden die Vorschläge nach den Kategorien gegliedert auf deren Machbarkeit überprüft:

7.3.3.1 Überprüfung der Vorschläge auf deren Machbarkeit

In diesem Abschnitt wird überprüft, welche Verbesserungsvorschläge umsetzbar und sinnvoll sind und beim Spiel so integriert werden können. Dabei wird begründet, warum Vorschläge adaptiert oder verworfen wurden.

Material, Darstellung

Anhand der Antworten auf die Fragen in dieser Kategorie wurden die Bilder auf den Spielvorlagen nochmals überarbeitet. Der Fokus lag dabei darauf, dass alle Bilder, die schwierig zu erkennen waren, ersetzt oder ausgetauscht wurden. Die Bilder sind nun freigestellt und verfügen über keinen Hintergrund. Dies erleichtert das Finden der Bilder und die Spielvorlagen wirken dadurch einheitlicher und übersichtlicher. Zudem wurden die Silbenspiele in einem zusätzlichen Dokument in leicht abgeänderter Version bereitgestellt. Auf diesen Spielvorlagen wurden die Wörter ohne die farbigen Silbenhilfen geschrieben. Dies wurde geändert, da laut einer Antwort im Fragebogen nicht alle Logopäd_innen mithilfe der farbigen Silben arbeiten und somit die passende Spielvorlage für jedes Kind individuell ausgesucht werden kann.

Ein weiterer Kritikpunkt war, dass die Steine zu nahe am Inselbild platziert wurden. Diese Anpassung wurde nicht integriert, da die Darstellung Geschmackssache ist und die Autorinnen dies bewusst so gewählt hatten. Auch den Vorschlag, dass eine Vorlage eines Piraten als Spielfigur zur Verfügung gestellt werden könnte, wurde nicht umgesetzt. Dies aus dem Grund, da es dazu nochmals eine Anleitung zur Herstellung der Figur benötigen würde und die Therapeut_innen, wenn der Bedarf da ist, selbst im Internet oder im Therapiezimmer eine für sie passende Piratenfigur finden können.

Wortauswahl

Im Fragebogen wurde rückgemeldet, dass in einer Spielvorlage ein Rechtschreibfehler gefunden wurde und ein anderes Wort nicht mehr zeitgemäss sei. Diese beiden Wörter wurden aus den Spielen entfernt und durch andere Wörter ersetzt.

Zudem wurde rückgemeldet, dass es zum Teil für die Kinder unbekannte Wörter hat. Dieser Kritikpunkt konnte nicht integriert werden, da es zum einen nur eine limitierte Auswahl an zwei- oder dreisilbigen Wörtern mit den ausgewählten Silben und Signalgruppen gibt und zum anderen wurde dies in den Rückmeldungen der Logopädinnen auch als positiver Punkt dargelegt, denn das Spiel dient dadurch gleichzeitig einer Erweiterung des Wortschatzes der Kinder. Dabei ist es wichtig, dass die Logopäd_innen die Wörter mit den Kindern besprechen und thematisieren.

Handhabung

Zur Vereinfachung der Handhabung gab es zwei Rückmeldungen, welche beide am Spiel verändert wurden. Ein Vorschlag war, die Silben- und Signalgruppenstreifen auf A4, anstatt A3 Papier zu drucken. Dieser Vorschlag wurde umgesetzt, indem dies so im Spielbeschrieb vermerkt wurde. Ein weiterer umgesetzter Verbesserungsvorschlag, um Papier zu sparen und den Aufwand der Vorbereitung zu verringern war, dass alle Streifen für die Vorübung in einem Dokument bereitgestellt werden. Zudem dient diese Anpassung auch der einfacheren Handhabung, da nicht mehr sechs Dokumente geöffnet und gedruckt werden müssen, sondern nur noch eines.

Spielablauf

Beim vermehrten Ausprobieren des Spiels wurde deutlich, dass der Pirat praktisch nie gewinnt. Dies war auch eine Rückmeldung, welche adaptiert wurde, indem die Autorinnen ein weiteres Piratenfeld

pro Spielplan einfügten. Zudem meldete eine Logopädin zurück, dass mehr Effektfelder (+1, +2, -1 oder -2) eingebaut werden sollen, bei welchen man auch auf ein Piratenfeld zurückfällt. Dies wurde umgesetzt, da die Effektfelder für mehr Spannung sorgen. Auf jeder Spielvorlage gibt es neu ein Wort, bei welchem man durch den Effekt direkt auf ein Piratenfeld gelangt.

Eine weitere Rückmeldung war, dass die Vorübung in die Spielgeschichte eingebettet werden soll, um deren Sinn zu verdeutlichen. Dies wurde in den Spielbeschrieb integriert. Ein Vorschlag dafür ist, dass die Vorübung dazu dient, dass die Spielenden im Spiel die Wörter schneller als der Pirat lesen können und es ihnen einen kleinen Vorsprung verschafft. Der Pirat muss auf dem Piratenfeld beginnen und die Spielenden dürfen auf dem leeren Stein starten. Eine Logopädin kritisierte, dass die Spielfiguren oft sehr nahe beieinanderstehen und dies dazu führen kann, dass die Spielenden dieselben Wörter lesen müssen. Hierbei wurde keine Anpassung gemacht, denn die Auswahl des Dreierwürfels im Zweiersetting wurde bewusst so gewählt, um die Wörter hochfrequent anzubieten und einige Wiederholungen der Silben oder Signalgruppen pro Spiel zu gewährleisten. Wenn das Lesen derselben Wörter von den Spielenden vermieden werden soll, kann anstatt mit dem Dreierwürfel auch zu zweit mit dem Sechserwürfel gespielt werden.

Beantwortung der empirischen Fragestellungen 3

Was sind mögliche Anpassungen?

Anhand der Rückmeldungen des Fragebogens wurden diverse Anpassungen am Lesespiel vorgenommen. Zur besseren Übersicht, aus zeitsparenden und ökologischen Gründen wurden die Vorübungen wie auch die Spielvorlagen jeweils in ein Dokument zusammengefügt. Die Vorübungen sollen neu in A4 statt A3 ausgedruckt werden. Auch wurde ein zusätzliches Dokument mit den Silbenspielen angefertigt, bei denen die Wörter ohne Silbenhilfe geschrieben sind. Auf den Spielvorlagen sind neu die Spielversionen mit den zu trainierenden Silben- oder Signalgruppen gekennzeichnet. Zudem wurden Wörter und Bilder ersetzt und ausgetauscht, damit diese deutlich erkennbar, korrekt und zeitgemäss sind. Des Weiteren enthalten die Spielfelder ein Piratenfeld mehr und haben zusätzlich ein Effektfeld, bei welchem man durch den Effekt (+1, +2, -1 oder -2) direkt auf ein Piratenfeld gelangt, um mehr Spannung zu garantieren. Der Weg des Piraten wurde entfernt, damit ein Wettrennen auf dem gleichen Weg stattfindet. Auch wurde im Spielbeschrieb ein Vorschlag beschrieben, wie man die Vorübung in die Spielgeschichte einbauen könnte. Die Spielenden erhalten durch die Vorübung im Vergleich zum Piraten einen kleinen Vorteil. Schliesslich wurde in der Spielanleitung ein Verweis auf die Silben- und Signalgruppenauswahl gemacht, um die differenzierten Stufen nachvollziehen zu können.

8 Diskussion

8.1 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, basierend auf einem theoretisch erarbeiteten Kriterienraster, ein Spiel zur Förderung und Therapie der Lesekompetenz von Kindern im Grundschulalter herzustellen.

Um die Hauptfragestellung beantworten zu können, musste zuerst eine theoretische Grundlage geschaffen werden. Die Auseinandersetzung mit den Themen *Lesen*, *Motivation* und *Spiel* war für die Erstellung eines Kriterienrasters und daraus ableitend dem Lesespiel unabdingbar.

Die Lesekompetenz und -entwicklung wurde anhand von Modellen genauer beleuchtet. Dadurch dass die Lesekompetenz sehr vielfältig ist, kann diese gezielt verbessert werden (Betschi-Kaufmann, 2021). Um Leseschwierigkeiten zu behandeln, unterteilen Schulte-Körne und Galuschka (2015) die Methoden zur Therapie in vier Gebiete: die Silben- und die Lautbewusstheit, die Lesegenauigkeit, die Leseflüssigkeit und das Leseverständnis (ebd.). Diese Bereiche der Therapie sind vor allem auch für die logopädische Therapie von grosser Wichtigkeit, um die Schüler_innen individuell und zielführend zu therapieren. Auch die Erkenntnis, dass die Spieltätigkeit sich positiv auf die Motivationshaltung auswirkt und dass Lesespiele das spielerische Lernen fördern, war grundlegend für das weitere Vorgehen. Logopädische Therapieziele mit dem Fokus auf der Lesekompetenz können durch Lernspiele erreicht und gefestigt werden (Heimlich, 2015). Die Auseinandersetzung mit der Theorie diente der Ableitung der Kriterien des Kriterienrasters, welches die Grundlage zur Herstellung des Lesespiels darstellte. Nach der Herstellung des Spiels wurde dieses evaluiert, indem es in der Praxis von Logopädinnen ausprobiert wurde und über einen Online-Fragebogen Rückmeldungen erhoben wurden. Es konnten dadurch einige Verbesserungsvorschläge am Spiel angepasst werden. Das Produkt dieser Arbeit ist ein Spiel, welches die Leseflüssigkeit durch die Methode des wiederholten Lesens von Silben und Signalgruppen spielerisch trainiert und dadurch den automatisierten Leseprozess gezielt verbessert (Mayer, 2018b).

8.2 Beantwortung der Hauptfragestellung

Durch die Beantwortung der vier Unterfragen der Hauptfragestellung im Theorieteil und der Ausarbeitung des Kriterienrasters konnte die Hauptfragestellung beantwortet werden. Im Folgenden werden wichtige Erkenntnisse aus der Beantwortung der vier Unterfragen festgehalten und bei der Beantwortung der Hauptfrage hinzugezogen:

Wie kann die Lesekompetenz bei Kindern mit Leseschwierigkeiten spielerisch und gezielt verbessert werden?

Das in dieser Arbeit erarbeitete Kriterienraster (vgl. [Kapitel 5](#)) enthält Kriterien, welche bei der Förderung und in der Therapie der Lesekompetenz zu beachten sind, um das Kind gezielt behandeln zu können. Dabei spielen verschiedene Kriterien wie der Leseerwerb, die Methoden zur Behandlung der

betroffenen Förder- und Therapiebereiche, die Art der Intervention und die Evidenz eine wichtige Rolle (vgl. [Kapitel 2](#)). Um eine spielerische Förderung und Therapie zu gewährleisten, können die Lerninhalte, also das Lesen, im Spiel integriert werden (Bucher & Vogel, n.d.). Die Spieltätigkeit kann für das Lernen genutzt werden (Heinz, 2018), da durch diese die entstehende Spielmotivation auch die mit dem Spiel gekoppelte Tätigkeit positiv beeinflusst (Schulz, 2006). Demnach wird die Lesemotivation durch den Einsatz von Lesespielen erhöht (Burkhard, 2010). Im Vergleich zu anderen Spielformen eignet sich dafür ab dem fünften Lebensjahr besonders das Regelspiel (von Arnould, 2003). Auch die Elemente aus den Themen *Motivation* (vgl. [Kapitel 3](#)) und *Spiel* (vgl. [Kapitel 4](#)) wurden ins Kriterienraster mitebezogen. Als Produkt dieser Arbeit wurde ein Lesespiel hergestellt, welches Kinder mit Leseschwierigkeiten spielerisch und gezielt trainiert. In der logopädischen Therapie soll darauf geachtet werden, dass die Intervention auf das Kind angepasst ist. Dabei müssen die Kriterien im Kriterienraster berücksichtigt werden, um die Bereiche der Lesekompetenz gezielt verbessern zu können. Das entwickelte Kriterienraster kann von Logopäd_innen zur Planung einer Therapiesequenz herangezogen werden.

8.3 Ausblick

Dass die Kompetenzen des Lesens heutzutage eine immense Wichtigkeit haben, ist unumstritten (Schneider, 2017). Die Leseleistungen sind nicht nur im Schulalltag bedeutend, sondern auch in vielen ausserschulischen Bereichen erforderlich (Mayer & Ulrich, 2017). Durch Leseprobleme manifestieren sich zahlreiche Folgeprobleme, die sich auf den Erfolg in der Schule und auf den Beruf auswirken (McElvany, Kortenbruck & Becker, 2008) und die soziale Teilhabe einschränken (Mayer, 2018b). Der Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband zählt die Früherkennung, Diagnostik, Prävention und Therapie zu den Aufgaben der Logopädie (DLV, 2014). Da sich Defizite in der Lesekompetenz auch später noch zeigen, ist es essenziell, Anzeichen darauf möglichst früh zu erkennen. Daher ist die Prävention von Leseschwierigkeiten nach Mayer (2018b) während der Primarschulzeit entscheidend. Für Logopäd_innen bedeuten diese Erkenntnisse, dass zum einen möglichst früh interveniert werden soll und zum anderen die Therapie spezifisch an den Erwerbsmodellen orientiert werden soll, damit das Kind gezielt seine Defizite verbessern kann. Wenn die Therapie nach diesen Grundsätzen initiiert wird, besteht eine grosse Chance, die Wirksamkeit der Intervention zu gewährleisten (Suchodoletz, 2007). Das oberste Ziel jeder Intervention soll die Verbesserung der Partizipation im Schulalltag und in der Gesellschaft sein. Das entwickelte Kriterienraster soll einen Beitrag dazu leisten, die Therapie von Leseschwierigkeiten möglichst effektiv zu gestalten und an den Erwerbsmodellen und der aktuellen Forschungslage zu orientieren. Bestehende Therapiekonzepte und -programme sowie von Logopäd_innen selbst erstelltes Übungsmaterial können im Kriterienraster eingeordnet oder daraus abgeleitet werden.

Bei der Recherche nach der Häufigkeit von Signalgruppen für das Lesespiel wurde deutlich, dass es notwendig wäre, diese Lücken in der deutschen Signalgruppenforschung zu füllen. Den Autorinnen dieser Arbeit ist keine Quelle bekannt, welche die Häufigkeit der Signalgruppen, wie sie im deutschen Schriftsystem vorkommen, beschreibt. Dies wäre für die Therapie sehr wertvoll und nützlich. Um die Leseflüssigkeit mit dem Lesespiel «Pirateninsel» noch weiter und vielfältiger zu trainieren, wäre eine Tabelle mit einer Auflistung von weiteren häufig vorkommenden Silben, Signalgruppen und eventuell auch Morphemen hilfreich. Dazu muss eine vertiefte Literaturrecherche in diesen Bereichen durchgeführt und ausgewertet werden. So könnte das Spiel noch differenzierter an das Niveau des jeweiligen Kindes angepasst werden und es gäbe weitere Ideen, wie die Blankovorlage verwendet werden könnte.

Abschliessend kann gesagt werden, dass das entwickelte Lesespiel bei Kindern mit Schwierigkeiten in der Leseflüssigkeit in der Praxis angewendet werden kann. Zudem gibt es mit der Blankovorlage die Möglichkeit, das Spiel spezifisch anzupassen, um das Kind gezielt zu therapieren. Unter diesem [Link](#) können die Spielanleitung, die Spielpläne und die Silben- und Signalgruppenstreifen für die Vorübung als PDF heruntergeladen werden.

9 Verzeichnisse

9.1 Literaturverzeichnis

- Artelt, C., Naumann, J. & Schneider, W. (2010). Lesemotivation und Lernstrategien. In: E. Klieme, C. Artelt, J. Hartig, N. Jude, O. Köller, M. Prenzel, W. Schneider & P. Stanat (Hrsg.), *PISA 2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt* (S. 73-112). Münster: Waxmann. Verfügbar unter: https://www.pedocs.de/volltexte/2011/3526/pdf/DIPF_PISA_ISBN_2450_PDFX_1b_D_A.pdf
- Baumgartner, S. (2006). Sprachtherapie und Sprachförderung im Unterricht: Kritische Analyse und Konzeptbildung. *Die Sprachheilarbeit*, 51(6), 268-277. Verfügbar unter: https://www.praxis-sprache.eu/fileadmin/SHA_Archiv/2006/2006_51-6_komplett_ocr.pdf
- Bechstein, M. (2012). *Soziomotorik*. 1., veränderte Auflage. Verfügbar unter: <http://www.mbechstein.de/global/shop.htm>
- Bertschi-Kaufmann, A. & Graber, T. (2021). *Lesekompetenz – Leseleistung - Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien*. 8. Auflage. Zug: Klett und Balmer.
- Best, K. (2005). Zur Häufigkeit von Buchstaben, Leerzeichen und anderen Schriftzeichen in deutschen Texten. *Glottometrics*, 11, 9-31.
- Betschart, J., Hurschler, J., Lichtsteiner, S. & Henseler Lüthi, L. (2011). *Unterwegs zur persönlichen Handschrift. Lernprozesse gestalten mit der Luzerner Basisschrift*. Luzern: Kantonaler Lehrmittelverlag.
- Blank, Höhn, Reimann-Höhn GbR (2023). Legasthenie Therapie. Verfügbar unter: <https://www.lernfoerderung.de/legasthenie/legasthenie-therapie/>
- Böck, M. (2010). Förderung der Lesemotivation im Rahmen eines geschlechtersensiblen Unterrichts. Grundlagen, Prinzipien, Strategien und Beispiele. In: Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus / Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (Hrsg.), *ProLesen. Auf dem Weg zur Leseschule – Leseförderung in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern. Aufsätze und Materialien aus dem KMK-Projekt „ProLesen“* (S. 95-119). Donauwörth: Auer Verlag.
- Braun, W.G. & Steiner, J. (2012). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung. Einführung mit Materialien*. München: Ernst Reinhardt.
- Brehm, R.M. (2017). *Die Lese- und Rechtschreibstörung wirksam bekämpfen. Effiziente Lernmethoden für Eltern, Lehrer und Interessierte*. Wiesbaden: Springer.
- Brem, S., Kuhn, C. & Mehringer, H. (2016). Lese- und/oder Rechtschreibstörung: leitlinienbasierte Diagnostik und Therapie. *PSYCH up2date*, 10(06), 495-508.
- Bucher, K. & Vogel, E. (n.d.). *Das Spiel als sprachspezifische Therapie im Vorschulalter*. Verfügbar unter [LPD_Thersapiespiel im Vorschulalter.pdf \(willisau.ch\)](#)
- Bügelmann, H. & Brinkmann, E. (2020). Was ist leicht zu lesen für echte Leseanfänger*innen? Kriterien zur Textgestaltung am Beispiel der Regenbogen-LeseKiste. Verfügbar unter https://www.pedocs.de/volltexte/2020/20526/pdf/Bruegelmann_Brinkmann_2020_Was_ist_leicht_zu_lesen.pdf

- Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie (2018). *Ratgeber zum Thema Legasthenie – Erkennen und Verstehen*. 12. Auflage Verfügbar unter: https://www.bvl-legasthenie.de/images/static/pdfs/bvl/1_BVL_Ratgeber-Legasthenie_2018.pdf
- Burkhard, S. (2010). *Lesespiele im Grundschulunterricht*. Wiesbaden: Institut für Qualitätsentwicklung (IQ). Verfügbar unter: https://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/ideenpool-lesen/grundschule/grundschule34/methoden_konzepte_projekte/lesen-im-unterricht/lesespiele-ideen/Lesespiele_im_Grundschulunterricht.pdf
- Costard, S. (2011a). Der Leseerwerb. *Spektrum Patholinguistik*, 4, 1-22.
- Costard, S. (2011b). *Störungen der Schriftsprache. Modellgeleitete Diagnostik und Therapie*. Stuttgart: Georg Thieme.
- Das-Smaal, E.A., Klapwijk, M.J.G. & van der Leij, D.A.V. (1996). Training of perceptual unit processing in children with a reading disability. *Cognition and Instruction*, 14(2), 221-250. https://doi.org/10.1207/s1532690xci1402_3
- De Bleser, R., Cholewa, J., Stadie, N. & Tabatabaie, S. (2004). *LEMO – Lexikon modellorientiert. Einzelfalldiagnostik bei Aphasie, Dyslexie und Dysgraphie*. München: Elsevier, Urban und Fischer.
- Deutschscheizer Logopädinnen- und Logopädenverband (2014). Positionspapier. Logopädie und Lese-Rechtschreibstörungen. Verfügbar unter https://www.logopaediezug.ch/sites/default/files/u796/PDF/DL_oeff/DLVD_Positionspapier_LRS-1.pdf
- Deutschsprachige Berufsverbände für Logopädie (2015). *Sprachförderung – Sprachtherapie. Welche Kinder brauchen was?* Verfügbar unter: <https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/Posi-Papiere/Posi-Papier%20F%C3%B6rd%20Therapie%20def%20.pdf>
- Durik, A.M., Vida, M., & Eccles, J.S. (2006). Task values and ability beliefs as predictors of high school literacy choices: A developmental analysis. *Journal of Educational Psychology*, 98(2), 382-393.
- Fischer, Y.M. & Pfof, M. (2015). Wie effektiv sind Maßnahmen zur Förderung der phonologischen Bewusstheit? Eine meta-analytische Untersuchung der Auswirkungen deutschsprachiger Trainingsprogramme auf den Schriftspracherwerb. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 47(1), 35-51.
- Förster, S. (2018). *Selbstbezogene Kognitionen und Motivationen im Grundschulalter. Effekte eines wortschatzbasierten Lesestrategietrainings*. München: Waxmann.
- Galuschka, K., Ise, E., Krick, K. & Schulte-Körne, G. (2014). Effectiveness of Treatment Approaches for Children and Adolescents with Reading Disabilities: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *PLOS ONE*, 9(2), e89900. Verfügbar unter: <https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0089900&type=printable>
- Galuschka, K. & Schulte-Körne, G. (2015). Evidenzbasierte Interventionsansätze und forschungsbasierte Programme zur Förderung der Leseleistung bei Kindern und Jugendlichen mit Lesestörung – Ein systematischer Review. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 18, 473-487. <https://doi.org/10.1007/s11618-015-0650-6>
- Garbe, C. (2010). Auf dem Weg zur Leseschule – Drei Beispiele erfolgreicher Schulprogramme zur Leseförderung. In: Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus / Staatsinstitut für

- Schulqualität und Bildungsforschung (Hrsg.), *ProLesen. Auf dem Weg zur Leseschule. Leseförderung in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern. Aufsätze und Materialien aus dem KMK-Projekt „ProLesen“* (119-141). Donauwörth: Auer Verlag.
- Gaspard, H., Trautwein, U. & Hasselhorn, M. (2019). *Diagnostik und Förderung von Motivation und Volition*. Göttingen: Hogrefe.
- Goy, M., Valtin, R. & Hussmann, A. (2017). Leseselbstkonzept, Lesemotivation, Leseverhalten und Lesekompetenz. In: Hussmann, A., Wendt, H., Bos, W., Bremerich-Vos, A., Kasper D. & Lankes E.M. et al. (Hrsg.), *Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich* (S. 143-175). Münster; New York: Waxmann.
- Grande, M. & Hussmann, K. (2016). *Einführung in die Aphasologie*. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart: Georg Thieme.
- Gravert-Götter, H. (2005). Zum Lesen motivieren. In: Daschner, P. (Hrsg.), *Impulse Sekundarstufe I. Lesekompetenz* (S. 17-20). Hamburg: Li.
- Günther, K.B. (1986). Ein Stufenmodell der Entwicklung kindlicher Lese- und Schreibstrategien. In Brügelmann, H. (Hrsg.), *ABC und Schriftsprache: Rätsel für Kinder, Lehrer und Forscher* (S. 32-54). Konstanz: Faude.
- Günther, T. (2022). Einzelheitliches versus ganzheitliches Lesen. *Sprache · Stimme · Gehör*, 46, 13-15.
- Hartmann, E. (2010). Wirksamkeit von Interventionen zur Leseflüssigkeit bei Kindern und Jugendlichen mit Lernbehinderung: Synopse systematischer Übersichtsarbeiten. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete VHN*, 3, 224-238. <https://doi.org/10.2378/vhn2010.art19d>
- Hasselhorn, M. & Grube, D. (2003). Das Arbeitsgedächtnis: Funktionsweise, Entwicklung und Bedeutung für kognitive Leistungsstörungen. *Sprache · Stimme · Gehör*, 27, 31-37.
- Hatz, H. (2015). *Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb. Auswirkungen eines Trainings phonologischer Bewusstheit und eines um Rechtschreibinhalte erweiterten Trainings im ersten Schuljahr auf den Erwerb des Lesens und Rechtschreibens bei Schülerinnen und Schülern mit gering ausgebildeten schriftsprachspezifischen Vorläuferfertigkeiten*. Verfügbar unter: https://opus.ph-heidelberg.de/frontdoor/deliver/index/docId/79/file/Dissertation_Hubertus_Hatz_Februar_2015_Veroeffentlichung_online.pdf
- Heikkilä, R., Aro, M., Närhi, V., Westerholm, J. & Ahonen, T. (2013). Does training in syllable recognition improve reading speed? A computer-based trial with poor readers from second and third grade. *Scientific Studies of Reading*, 17, 398-414.
- Heimlich, U. (2015). *Einführung in die Spielpädagogik*. 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Heinz, F. (2018). Spiele: Begriffe, Eigenschaften und Potentiale. In: G. Kaiser (Hrsg.), *Mathematische Lernspiele als diagnostisches Instrument. Perspektiven der Mathematikdidaktik* (S. 7-24). Wiesbaden: Springer Spektrum.

- Holopainen, L., Ahonen, T. & Lyytinen, H. (2001). Predicting Delay in Reading Achievement in a Highly Transparent Language. *Journal of Learning Disabilities*, 34(5), 401-413. <https://doi.org/10.1177/002221940103400502>
- Huemer, S.M., Pointner, A., Schöfl, M. & Landerl, K. (2019). *Evidenzbasierte LRS-Förderung. Bericht über die wissenschaftlich überprüfte Wirksamkeit von Programmen und Komponenten, die in der LRS-Förderung zum Einsatz kommen*. Überarbeitete Neuauflage. Wien: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
- Hurrelmann B. (2002). Leseleistung – Lesekompetenz. *Praxis Deutsch*, 176, 6-18.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2022). *Bachelor Logopädie*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/ausbildung/ba-logopaedie/auf-einen-blick>
- Jörgens, M. (2013). Leseengagement, ein Konstrukt mit praktischer Bedeutung für die Lesedidaktik? *Didaktik Deutsch: Halbjahresschrift für die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur* 18, 35, 102-115. <https://doi.org/10.25656/01:17164>
- Kargl, R., Purgstaller, C., Mrazek, C., Ertl, K. & Fink, A. (2011). Förderung der Lese- und Rechtschreibkompetenz auf Basis des morphematischen Prinzips. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 62(2), 61-68.
- Keller, D. (2022). *Statistik und Beratung: Wahl der Skala in Fragebögen*. Verfügbar unter: <https://statistik-und-beratung.de/2013/02/wahl-der-skala-in-fragebogen/>
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B. & Schmidt, B. (2017). *Legasthenie – LRS. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung*. 5., überarbeitete und erweiterte Auflage. München: Ernst Reinhardt.
- Köhler, A. (2017). *Lesekompetenz und Leseförderung. Welche Faktoren wirken sich auf die Lesekompetenz aus?* München: Grin.
- Konsortium PISA.ch (2019). *PISA 2018: Schülerinnen und Schüler der Schweiz im internationalen Vergleich*. Bern und Genf: SBFJ/EDK und Konsortium PISA.ch.
- Križan, A. (2014). *Evidenzbasierte Leseförderung in der Grundschule: Vergleich der Wirksamkeit eines Phonics- und eines Leseflüssigkeitstrainings in der zweiten und vierten Grundschulklasse*. Verfügbar unter: <http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2014/10863/>
- Landerl, K. & Klicpera, C. (2000). Lese- und Rechtschreibstörungen. In: Petermann, F. (Hrsg.), *Fallbuch der Klinischen Kinderpsychologie und –psychotherapie* (S. 69-83). 2., überarbeitete Auflage. Göttingen: Hogrefe.
- Liepold, M., Ziegler, W., & Brendel, B. (2003). Hierarchische Wortlisten. Ein Nachsprechtest für die Sprechapraxiediagnostik. In: W. Ziegler, G. Kerkhoff, N. Troppmann & G. Goldenberg (Hrsg.), *EKN - Materialien für die Rehabilitation*. Dortmund: Borgmann.
- Mayer, A. (2016). *Blitzschnelle Worterkennung (BliWo). Grundlagen und Praxis*. 4., erweiterte Auflage. Dortmund: Verlag modernes Lernen.

- Mayer, A. (2018a). Benennungsgeschwindigkeit und Lesen* Rapid automatized Naming (RAN) and Reading. *Forschung Sprache*, 6, 20-42. Verfügbar unter: https://www.forschung-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Heftausgaben/2018-1/5-70-2018-01-02.pdf
- Mayer, A. (2018b). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen*. 3., überarbeitete Auflage. München: Ernst Reinhardt.
- Mayer, A. & Ulrich, T. (Hrsg.) (2017). *Sprachtherapie mit Kindern*. München: Ernst Reinhardt.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. 6., überarbeitete Auflage. Weinheim: Beltz.
- McArthur, G., Castles, A., Kohnen, S., Larsen, L., Jones, K., Anandakumar, T. & Banales, E. (2015). Sight Word and Phonics Training in Children With Dyslexia. *Journal of Learning Disabilities*, 48(4), 391-407. <https://doi.org/10.1177/0022219413504996>
- McElvany, N., Kortenbruck, M. & Becker, M. (2008). Lesekompetenz und Lesemotivation. Entwicklung und Mediation des Zusammenhangs durch Leseverhalten. *Zeitschrift für pädagogische Psychologie*, 22(3-4), 207-219.
- McGeown, S.P., Osborne, C., Warhurst, A., Norgate, R. & Duncan, L.G. (2016). Understanding children's reading activities: Reading motivation, skill and child characteristics as predictors. *Journal of Research in Reading*, 39(1), 109-125.
- Meyer, M.S. & Felton, R.H. (1999). Repeated reading to enhance fluency: Old approaches and new directions. *Annals of Dyslexia*, 49, 283-306.
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels. Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel*. 3. Auflage. Berlin: Springer.
- Müller, B. (2014). *Förderung des Leseverständnisses durch Lesestrategien: Eine Interventionsstudie in der Grundschule*. Verfügbar unter: <https://kobra.uni-kassel.de/bitstream/handle/123456789/2015012347267/DissertationBettinaMueller.pdf?sequence=5&isAllowed=y>
- Müller, B., Karageorgos, P. & Richter, T. (2021). Training der Worterkennung mit Willy Wortbär: Ein silbenbasiertes Leseförderprogramm für die Grundschule. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 70(4), 356-371. <https://doi.org/10.13109/prkk.2021.70.4.356>
- Müller, B., Križan, A., Hecht, T., Richter, T. & Ennemoser, M. (2013). Leseflüssigkeit im Grundschulalter: Entwicklungsverlauf und Effekte systematischer Leseförderung. *Lernen und Lernstörungen*, 2(3), 131-146. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000039>
- National Reading Panel (2000). *Teaching Children to Read: An Evidence-Based Assessment of the Scientific Research Literature on Reading and Its Implications for Reading Instruction*. Verfügbar unter: <https://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/nrp/smallbook>
- Niebuhr-Siebert, S., Lauer, N. & Schrey-Dern, D. (2021). *Lese- und Schreiberwerb. Eine lebenslange Aufgabe professionell begleiten*. Stuttgart: Thieme.

- Pecini, C., Spoglianti, S., Bonetti, S., Di Lieto, M.C., Guaran, F., Martinelli, A., ... Chilosi, A.M. (2019). Training RAN or reading? A telerehabilitation study on developmental dyslexia. *Dyslexia*, 25, 318-331. <https://doi.org/10.1002/dys.1619>
- Petermann, F. & Petermann U. (2018). *Lernen. Grundlagen und Anwendungen*. 2., überarbeitete Auflage. Göttingen: Hogrefe.
- Petersen, T. (2014). *Der Fragebogen in der Sozialforschung*. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
- Philipp, M. (2013). Wie motiviert lese und schreibe ich? Und wenn ja: auf wie viele Arten und Weisen? Zur Klärung und Klärungsbedürftigkeit der vielschichtigen Lese- und Schreibmotivation. Verfügbar unter: https://www.leseforum.ch/myuploaddata/files/2013_2_philipp.pdf
- Ptok, M., Berendes, K., Gottal, S., Grabherr, B., Schneeberg, J. & Wittler, M. (2007). Lese-Rechtschreib-Störung. Die Bedeutung der phonologischen Informationsverarbeitung für den Schriftspracherwerb. *HNO* 55(9), 737-748. <https://doi.org/10.1007/s00106-007-1596-7>
- Reimann-Höhn, U. & Höhn, T. (2016). *Signalgruppentraining in der Grundschule*. Augsburg: Auer.
- Rosebrock, C. (2012). Was ist Lesekompetenz, und wie kann sie gefördert werden? Verfügbar unter https://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2012_3_Rosebrock.pdf
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2006). Forschungsüberblick: Leseflüssigkeit (Fluency) in der amerikanischen Leseforschung und -didaktik. *Didaktik Deutsch*, 20, 90-112. Verfügbar unter: <https://www.didaktik-deutsch.de/index.php/dideu/article/view/260/244>
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2020). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung*. 9., aktualisierte Auflage. Baltmannsweiler: Schneider Verlag.
- Scherling, C. (o. D.). *Lesikus® - macht Lesen leicht*. Verfügbar unter: <https://www.lesikus.com/>
- Schiefele, U., Stutz, F., & Schaffner, E. (2016). Longitudinal relations between reading motivation and reading comprehension in the early elementary grades. *Learning and Individual Differences*, 51, 49-58.
- Schneider, B., Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2012). *Aphasie. Wege aus dem Sprachdschungel*. 5. Auflage. Berlin: Springer.
- Schneider, W. (2017). *Lesen und Schreiben Lernen: Wie erobern Kinder die Schriftsprache?* Berlin: Springer.
- Schnitzler, C. (2008). *Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb*. Stuttgart: Georg Thieme.
- Schulte-Körne, G. (2017). Lese- und/oder Rechtschreibstörung. Symptomatik, Diagnostik und Behandlung. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 165, 476-481. <https://doi.org/10.1007/s00112-017-0290-4>
- Schulte-Körne, G. (2021). Verpasste Chancen: Die neuen diagnostischen Leitlinien zur Lese-, Rechtschreib- und Rechenstörung der ICD-11. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 49(6), 463-467. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000791>

- Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2015). *Diagnostik und Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Lese- und/oder Rechtschreibstörung. Evidenz- und konsensbasierte Leitlinie (S3)*. Verfügbar unter: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/028-044I_S3_Lese-Rechtschreibst%C3%B6rungen_Kinder_Jugendliche_2015-06-abgelaufen.pdf
- Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2019). *Lese-/Rechtschreibstörung (LRS)*. Göttingen: Hogrefe.
- Schulz, J. (2006). *Spielen als Weg zu Lernzielen der Grundschule*. München: Grin.
- Seifert, S., Schwab, S. & Gasteiger-Klicpera, B. (2014). Ein Konzept für differenzierten Leseunterricht in heterogenen Klasse. *Sprache · Stimme · Gehör*, 38, e21-e27.
- Siegler, R., Eisenberg, N., DeLoache, J. & Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. 4. Auflage. Berlin: Springer.
- Souvignier, E. (2014). Lesestrategien zur Förderung des Leseverständnisses und der Ansatz einer diagnosebasierten, individualisierten Leseförderung. In: Valtin, R. & Tarelli, I. (Hrsg.), *Lesekompetenz nachhaltig stärken. Evidenzbasierte Maßnahmen und Programme* (S. 168-182). Berlin: Deutsche Gesellschaft für Lesen und Schreiben.
- Spinath, B., Dickhäuser, O. & Schöne, C. (2018). *Psychologie der Motivation und Emotion. Grundlagen und Anwendung in ausgewählten Lern- und Arbeitskontexten*. Göttingen: Hogrefe.
- Suchodoletz, W. (2007). Welche Behandlung ist bei der Legasthenie wirksam? *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 155, 351-356. <https://doi.org/10.1007/s00112-007-1478-9>
- Therrien, W.J. (2004). Fluency and Comprehension Gains as a Result of Repeated Reading: A Meta-Analysis. *Remedial and Special Education*, 25(4), 252-261. <https://doi.org/10.1177/07419325040250040801>
- Tressoldi, P.E., Vio, C. & Iozzino, R. (2007). Efficacy of an Intervention to Improve Fluency in Children With Developmental Dyslexia in a Regular Orthography. *JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES*, 40(3), 203-209.
- van den Bosch, K., van Bon, W. & Schreuder, R. (1995). Poor readers' decoding skills: Effects of training with limited exposure duration. *Reading Research Quarterly*, 30, 110-125.
- van Ermingen-Marbach, M., Verhalen, N., Grande, M., Heim, S., Mayer, A. & Pape-Neumann, J. (2014). Orientierungswerte für die Benennungsgeschwindigkeit bei leseunauffälligen Kindern im Alter von 9 bis 11 Jahren. *Sprache · Stimme · Gehör*, 38(04), e28-e32. <http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1375625>
- Verband Dyslexie Schweiz (n.d.). *Förderung (Therapie) in Schriftsprache*. Verfügbar unter: <https://www.verband-dyslexie.ch/index.php/legasthenie-foerderung.html>
- Volkmer, S., Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2019). Die Rolle der morphologischen Bewusstheit bei Lese- und Rechtschreibleistungen. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 47(4), 334-344.
- von Arnould, A. (2003). *Recht und Spielregeln*. Tübingen: Mohr Siebeck.

- Walter, J., Ide, S. & Petersen, A. (2012). Kooperatives Lernen auf der Basis von Lesetandems. Entwicklung und Evaluation eines tutoriellen Lesetrainings zur Steigerung der Leseflüssigkeit. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11, 448-464.
- Weigele, S. (2015). *Die motivationalen Orientierungen beim Lesen und Schreiben von Schülerinnen und Schülern*. München: Grin.
- Werner, B. (2009). Kulturelle Literalität: Implikationen des Literacy-Konzepts für eine kompetenz- und alltagsorientierte, realitätsnahe Didaktik der Lernbehindertenpädagogik. *Empirische Sonderpädagogik* 1, 2, 41-59.
- Wippich, C. (2022). Die logopädische Therapie der phonologischen Bewusstheit. *Sprache · Stimme · Gehör*, 46, 116-117.
- Wolf, M., Goldberg O'Rourke, A., Gidney, C., Lovett, M.W., Cirino, P. & Morris, R. (2002). The second deficit: An investigation of the independence of phonological and naming-speed deficits in developmental dyslexia. *Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal*, 15, 43-72.
- Worksheet Crafter (2023). *Lizenz- und Nutzungsbedingungen*. Verfügbar unter: <https://worksheetcrafter.com/de/hilfe/nutzungsbedingungen>
- World Health Organization (2022). *ICD-11 2022 release*. Verfügbar unter: <https://www.who.int/news/item/11-02-2022-icd-11-2022-release>

9.2 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1:</i> Kriterienraster (eigene Darstellung)	56
<i>Tabelle 2:</i> Auswahl der Kriterien für die Evaluation (Ausschnitt aus dem Kriterienraster)	66

9.3 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1:</i> Kompetenzmodell des Lesens nach Rosebrock und Nix, 2008 (Quelle: Garbe, C. (2010). Auf dem Weg zur Leseschule – Drei Beispiele erfolgreicher Schulprogramme zur Leseförderung. In: Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus / Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (Hrsg.), <i>ProLesen. Auf dem Weg zur Leseschule. Leseförderung in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern. Aufsätze und Materialien aus dem KMK-Projekt „ProLesen“</i> (119-141). Donauwörth: Auer Verlag. S. 122).....	10
<i>Abbildung 2:</i> Logogen-Modell nach Patterson, 1988. PGK: Phonem-Graphem-Korrespondenzroute, GPK: Graphem-Phonem-Korrespondenzroute, PRS: phonologische Rückkopplungsschleife, APK: auditiv-phonologische Korrespondenzroute (Quelle: Schneider, B., Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2012). <i>Aphasie. Wege aus dem Sprachdschungel</i> . 5. Auflage. Berlin: Springer. S. 91).....	16
<i>Abbildung 3:</i> Die phonologische Informationsverarbeitung (Quelle: Mayer, A. (2018b). Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen. 3., überarbeitete Auflage. München: Ernst Reinhardt Verlag. S. 37).....	26
<i>Abbildung 4:</i> Das zweidimensionale Modell der phonologischen Bewusstheit nach Schnitzler 2008 (Quelle: Mayer, A. (2018b). Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen. 3., überarbeitete Auflage. München: Ernst Reinhardt. S. 50)	27
<i>Abbildung 5:</i> Überblick der zentralen Konstrukte in der Lese- und Schreibmotivationsforschung (Quelle: Philipp, M. (2013). <i>Wie motiviert lese und schreibe ich? Und wenn ja: auf wie viele Arten und Weisen?</i>	

Zur Klärung und Klärungsbedürftigkeit der vielschichtigen Lese- und Schreibmotivation. Verfügbar unter https://www.leseforum.ch/myuploaddata/files/2013_2_philipp.pdf . S. 3).....	39
<i>Abbildung 6:</i> Funktionen des Lesens auf drei Ebenen nach Groeben (2004) (Quelle: Philipp, M. (2013). Wie motiviert lese und schreibe ich? Und wenn ja: auf wie viele Arten und Weisen? Zur Klärung und Klärungsbedürftigkeit der vielschichtigen Lese- und Schreibmotivation. Verfügbar unter https://www.leseforum.ch/myuploaddata/files/2013_2_philipp.pdf . S. 11)	44
<i>Abbildung 7:</i> Blankovorlage Lesespiel (eigene Darstellung)	61
<i>Abbildung 8:</i> Signalgruppen nach Mayer (Quelle: Mayer, A. (2016). Blitzschnelle Worterkennung (BliWo). Grundlagen und Praxis. 4., erweiterte Auflage. Dortmund: Verlag modernes Lernen. S. 33) 63	63
<i>Abbildung 9:</i> Ergebnisse der Bewertung der ersten Aussage des Fragebogens (Darstellung aus dem Online-Tool «Google Formulare»).....	68
<i>Abbildung 10:</i> Ergebnisse der Bewertung der zweiten Aussage des Fragebogens (Darstellung aus dem Online-Tool «Google Formulare»).....	69
<i>Abbildung 11:</i> Ergebnisse der Bewertung der dritten Aussage des Fragebogens (Darstellung aus dem Online-Tool «Google Formulare»).....	69
<i>Abbildung 12:</i> Ergebnisse der Bewertung der vierten Aussage des Fragebogens (Darstellung aus dem Online-Tool «Google Formulare»).....	70
<i>Abbildung 13:</i> Ergebnisse der Bewertung der fünften Aussage des Fragebogens (Darstellung aus dem Online-Tool «Google Formulare»).....	71
<i>Abbildung 14:</i> Ergebnisse der Bewertung der sechsten Aussage des Fragebogens (Darstellung aus dem Online-Tool «Google Formulare»).....	72
<i>Abbildung 15:</i> Ergebnisse der Bewertung der siebten Aussage des Fragebogens (Darstellung aus dem Online-Tool «Google Formulare»).....	73
<i>Abbildung 16:</i> Ergebnisse der Bewertung der achten Aussage des Fragebogens (Darstellung aus dem Online-Tool «Google Formulare»).....	73
<i>Abbildung 17:</i> Ergebnisse der Bewertung der neunten Aussage des Fragebogens (Darstellung aus dem Online-Tool «Google Formulare»).....	74
<i>Abbildung 18:</i> Ergebnisse der Bewertung der zehnten Aussage des Fragebogens (Darstellung aus dem Online-Tool «Google Formulare»).....	75
<i>Abbildung 19:</i> inhaltliche Zusammenstellung der Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge aus den offenen Fragen des Fragebogens (eigene Darstellung)	76

9.4 Anhangsverzeichnis

Anhang 1 Kriterienraster	92
Anhang 1.1 Originalversion Kriterienraster.....	92
Anhang 1.2 Kriterienraster mit ausgewählten Kriterien	96
Anhang 2 Bestätigung Worksheetcrafter	100
Anhang 3 Lesespiel «Pirateninsel»	101
Anhang 3.1 Spielanleitung.....	101
Anhang 3.2 Vorübung.....	104
Anhang 3.3 Spielvorlagen.....	105
Anhang 3.4 Spielpläne ohne Silbenhilfen.....	111
Anhang 4 Mails.....	114
Anhang 4.1 Anfrage Logopädinnen	114
Anhang 4.2 Senden des Materials.....	114
Anhang 5 Fragebogen	115
Anhang 5.1 Fragebogen zum Ausfüllen.....	115
Anhang 5.2 Auswertung Fragebogen	121
Anhang 5.3 Kategorien der offenen Fragen	129
Anhang 6 Selbstständigkeitserklärung	131

Anhang 1 Kriterienraster

Anhang 1.1 Originalversion Kriterienraster

Kriterienraster

Leseerwerb	Ebenen vom Mehrebenenmodell nach Rosebrock & Nix	Sozialebene
		Subjektebene
		Prozessebene
	Verarbeitungskomponenten beim Leseprozess nach Morton (Logogen-Modell)	Semantisch-lexikalische Verarbeitungsrouten (ganzheitliche Verarbeitung mit Bedeutungszugriff)
		Direkt-lexikalische Verarbeitungsrouten (ganzheitliche Verarbeitung ohne Bedeutungszugriff)
		Segmentale Verarbeitungsrouten (Graphem-Phonem-Korrespondenzroute)
	Phasen des Leseerwerbs nach Günther	präliteral-symbolische Phase
		logographemische Phase
		alphabetische Phase
		orthographische Phase
		integrativ-automatisierte Phase

Förder-/Therapiebereich nach Symptomen und Behandlungsmethoden	<u>Lesegenauigkeit</u> - GPK - Unterstützung durch Anlauttabellen und Lautgesten - Übungen zum phonologischen Rekodieren - Übungen zum Lesen einzelner Buchstaben, zum Zusammenziehen von Buchstaben zu Silben und Wörtern - phonologische Informationsverarbeitung (Phonembewusstheit, Phonemsynthese)
	<u>Leseflüssigkeit</u> - Lautleseverfahren, Tandemlesen - Vielleseverfahren - phonologische Informationsverarbeitung (Benennungsgeschwindigkeit) - zu erfassende Einheiten vergrößern durch Segmentierungsstrategien - wiederholtes Lesen (Silben, Morpheme, Konsonantencluster, Signalgruppen, Wörter, Texte) - Sichtwortschatzaufbau, Blitzlesen
	<u>Leseverständnis</u> - Wortebene - Satzebene - Textebene (Lesestrategien)
	<u>Lesemotivation</u> Vgl. bei Förderung der Lesemotivation

Art der Intervention	Gesundheitsförderung (Sprachbildung)
	Prävention (Sprachförderung)
	(Sprach-) Therapie

Förderkomponenten der Lesemotivation	Ausserschulisches und schulisches Lesen vernetzen (Wann, wo und warum lese ich)
	Thematik sinnvoll und relevant (Der Gebrauchswert der Schrift)
	Soziokultureller Kontext beachten
	Geschlechtersensibilität
	Differenzierte Niveaus, passend auf das Alter und Entwicklung des Kindes
	Handlungsorientierte Texte (Erfahrungen und Wissen)
	Multimodalität einbeziehen (Texte sollen an die Interessen und Lesekompetenzen angepasst werden)
	Arbeit am Computer/Tablet oder anderen neueren Technologien
	Vielfalt der Lesestoffe (Lesemedien)

Anforderungen an ein Regelspiel	Willkürlich festgelegte Regeln
	Sozialer Austausch, wechselseitige, aufeinander bezogene Tätigkeiten (Sozialisierung)
	Vorgegebener Spielablauf und Spielgegenstand
	Mindestens zwei Spielende
	Spannung
	Wettstreit
	Verpflichtungen und Abmachungen
	Faire Voraussetzungen

Förderkomponenten eines Regelspiels	Strategien erkennen und anwenden
	Lernen (Leseförderung)
	Selbstregulation
	Ehrgeiz
	Steuerung von Gefühlen
	Soziale und kognitive Fähigkeiten

Evidenz	wirksam (symptomorientiert)
	theoretisch fundiert, auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse
	Leitlinienkonform
	modellgeleitet

Formale Kriterien	digital
	Basisschrift
	Leserlichkeit (Silben, Farben)

Praxistauglichkeit	einfache Handhabung (Zeit & Material)
	differenziert (kann angepasst werden – Signalgruppen vs. Silben)
	motivierend
	Spielanleitung

Anhang 1.2 Kriterienraster mit ausgewählten Kriterien

Kriterienraster

Leseerwerb	Ebenen vom Mehrebenenmodell nach Rosebrock & Nix	Sozialebene
		Subjektebene
		Prozessebene
	Verarbeitungskomponenten beim Leseprozess nach Morton (Logogen-Modell)	Semantisch-lexikalische Verarbeitungsrouten (ganzheitliche Verarbeitung mit Bedeutungszugriff)
		Direkt-lexikalische Verarbeitungsrouten (ganzheitliche Verarbeitung ohne Bedeutungszugriff)
		Segmentale Verarbeitungsrouten (Graphem-Phonem-Korrespondenzroute)
	Phasen des Leseerwerbs nach Günther	präliteral-symbolische Phase
		logographemische Phase
		alphabetische Phase
		orthographische Phase
		integrativ-automatisierte Phase

Förder-/Therapiebereich nach Symptomen und Behandlungsmethoden	<u>Lesegenauigkeit</u> - GPK - Unterstützung durch Anlauttabellen und Lautgesten - Übungen zum phonologischen Rekodieren - Übungen zum Lesen einzelner Buchstaben, zum Zusammenziehen von Buchstaben zu Silben und Wörtern - phonologische Informationsverarbeitung (Phonembewusstheit, Phonemsynthese)
	<u>Leseflüssigkeit</u> - Lautleseverfahren, Tandemlesen - Vielleseverfahren - phonologische Informationsverarbeitung (Benennungsgeschwindigkeit) - zu erfassende Einheiten vergrößern durch Segmentierungsstrategien - wiederholtes Lesen (Silben, Morpheme, Konsonantencluster, Signalgruppen, Wörter, Texte) - Sichtwortschatzaufbau, Blitzlesen
	<u>Leseverständnis</u> - Wortebene - Satzebene - Textebene (Lesestrategien)
	<u>Lesemotivation</u> Vgl. bei Förderung der Lesemotivation

Art der Intervention	Gesundheitsförderung (Sprachbildung)
	Prävention (Sprachförderung)
	(Sprach-) Therapie

Förderkomponenten der Lesemotivation	Ausserschulisches und schulisches Lesen vernetzen (Wann, wo und warum lese ich)
	Thematik sinnvoll und relevant (Der Gebrauchswert der Schrift)
	Soziokultureller Kontext beachten
	Geschlechtersensibilität
	Differenzierte Niveaus, passend auf das Alter und Entwicklung des Kindes
	Handlungsorientierte Texte (Erfahrungen und Wissen)
	Multimodalität einbeziehen (Texte sollen an die Interessen und Lesekompetenzen angepasst werden)
	Arbeit am Computer/Tablet oder anderen neueren Technologien
	Vielfalt der Lesestoffe (Lesemedien)

Anforderungen an ein Regelspiel	Willkürlich festgelegte Regeln
	Sozialer Austausch, wechselseitige, aufeinander bezogene Tätigkeiten (Sozialisierung)
	Vorgegebener Spielablauf und Spielgegenstand
	Mindestens zwei Spielende
	Spannung
	Wettstreit
	Verpflichtungen und Abmachungen
	Faire Voraussetzungen

Förderkomponenten eines Regelspiels	Strategien erkennen und anwenden
	Lernen (Leseförderung)
	Selbstregulation
	Ehrgeiz
	Steuerung von Gefühlen
	Soziale und kognitive Fähigkeiten

Evidenz	wirksam (symptomorientiert)
	theoretisch fundiert, auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse
	Leitlinienkonform
	modellgeleitet

Formale Kriterien	digital
	Basisschrift
	Leserlichkeit (Silben, Farben)

Praxistauglichkeit	einfache Handhabung (Zeit & Material)
	differenziert (kann angepasst werden – Signalgruppen vs. Silben)
	motivierend
	Spielanleitung

Anhang 2 Bestätigung Worksheet Crafter

Mail an den Kundensupport von Worksheet Crafter am 02.12.2022

Guten Tag

Eine Kollegin und ich sind momentan an unserer Bachelorarbeit im Studiengang Logopädie. Wir entwickeln ein Spiel für die Lesetherapie und würden dieses gerne mit dem Worksheet Crafter erstellen. Wir haben die Nutzungsbedingungen gelesen und werden natürlich alles so einhalten. Jetzt haben wir aber noch eine Frage wegen der Lizenz: Meine Kollegin besitzt einen Worksheet Crafter-Account von einer Schullizenz, von der Primarschule an der sie arbeitet. Die Bachelorarbeit würde dann von unserer Hochschule (interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH) veröffentlicht. Können wir die Schullizenz dafür benutzen oder müssen wir eine eigene, private Lizenz kaufen?

Wir wären froh, um eine baldige Antwort.

Freundliche Grüsse

██████████

Antwort des Kundensupports

Hallo ██████████

es freut mich, dass Ihr den Worksheet Crafter für eure Bachelor-Arbeit einsetzen möchtet.

Deine Kollegin kann gerne ihre Schullizenz dafür verwenden.

Hast du denn auch schon eine Lizenz bei uns? Als Studentin kannst du den Worksheet Crafter vergünstigt bekommen:

<https://worksheetcrafter.com/faq/gibt-es-sonderkonditionen-fur-referendarinnen-und-studentinnen>

██████████

--

██████████ / Kundenhelferin | Pronomen: sie

SchoolCraft GmbH

www.worksheetcrafter.com

Anhang 3 Lesespiel «Pirateninsel»

Unter diesem [Link](#) können die Spielanleitung, Spielpläne und die Vorübung heruntergeladen werden.

Anhang 3.1 Spielanleitung

Spielanleitung Lesespiel Pirateninsel

Vorbereitung: einmalig ca. 15 Minuten

Spieldauer: ca. 15 Minuten

Ziel: Verbesserung der Leseflüssigkeit durch wiederholtes Lesen von Silben oder Signalgruppen und den Übertrag auf die Wortebene
geeignet für Kinder, die sich im Leseerwerb in der orthografischen Phase befinden

Anzahl Spieler: 2-4

Material:

Zum Erstellen des Materials wird ein Farbdrucker, A3, A4 Papier und eine Schere benötigt. Bei Bedarf kann das ausgedruckte Material laminiert werden.

- Spielplan auf A3 ausdrucken, Silbenstreifen auf A4 ausdrucken, verschiedene Varianten:
 - 3 Schwierigkeitsstufen mit Silben (vgl. Kapitel 6.3.2 Silbenauswahl*)
 - 2 Spielpläne mit Signalgruppen (vgl. Kapitel 6.3.2 Signalgruppenauswahl*)
 - Blanko-Vorlage zum selbst befüllen, z.B. mit anderen Silben, Morphemen...
- Spielfiguren (eine für den Piraten und für jeden Spieler)
- Würfel (3-er Würfel für zwei Spieler, 6-er Würfel für mehr als zwei Spieler)

Aufbau des Spiels:

1. Vorübung:

Vor Spielbeginn wird eine Vorübung durchgeführt. Auf dem grössten Stein werden zwei Schlitz eingesnitten. Für jede Spielvorlage gibt es einen Silben- oder Signalgruppenstreifen, der zuerst gelesen werden muss, um mit dem Spiel zu starten. Der Silben- oder Signalgruppenstreifen wird durch die beiden Schlitz gesteckt (von unter dem Blatt her), so dass immer nur eine Silbe oder Signalgruppe sichtbar ist. Nun wird der Streifen nach oben gezogen und eine Silbe oder Signalgruppe nach der anderen gelesen. Die Silben oder Signalgruppen kommen anschliessend im Spiel wieder vor. In jedem Wort ist jeweils eine der geübten Silben oder Signalgruppen vorhanden.

Die Vorübung dient dazu, dass die Spielenden im Spiel die Wörter schneller als der Pirat lesen können und dies ihnen einen kleinen Vorsprung verschafft. Der Pirat muss bei Spielstart auf dem Piratenfeld beginnen und die Spielenden können auf dem Leeren Stein starten.

Spielpläne

Blanka Spielplan

Silbenspiel 1
(se sa la li na ne)

Silbenspiel 2
(bi be ga ge de di)

Silbenspiel 3
(ka ki scha sche ha ha)

Signalgruppen 1
(an keil ind)

Signalgruppen 2
(ing ast eck)

Erstellt mit dem Worksheet Crafter – www.worksheetcrafter.com

*in Klaus, N. & Meier, A. (2023). *Pirateninsel – Entwicklung eines Lesespiels zur Verbesserung der Leseflüchtigkeit für Kinder mit Leseschwierigkeiten in der orthographischen Phase des Leseerwerbs. Basierend auf einem erarbeiteten Kriterienraster für die Entwicklung von Spielen zur Verbesserung der Lesekompetenz.* Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Anhang 3.1 Vorübung

Blankovorlage	Spielvorlage 1 SE, SO, LA, LI, NA, NE	Spielvorlage 2 DI, DU, GA, GE, BI, BE	Spielvorlage 3 KE, KA, SCHU, SCHE, HO, HA	Spielvorlage 4 ANK, IND, EIL	Spielvorlage 5 AST, ING, ECK
.	.se	.di	.ka	.eil	.ast
	sa	de	ki	ind	ing
	la	ga	scha	ank	eck
	li	ge	sche	ind	ing
	na	bi	ho	ank	eck
	ne	be	ha	eil	ast
	na	bi	ki	eil	eck
	se	de	ho	ank	ast
	le	ge	ka	ind	ing
	sa	ga	scha	ank	ing
	ne	di	ha	eil	ast
	li	bi	sche	ind	eck
	li	ga	scha	eil	ast
	na	de	ki	ind	eck
	la	bi	ka	ank	ing
	sa	ge	sche	ank	eck
	se	di	ho	eil	ing
.	ne.	be.	ha.	ind.	ast.

Anhang 3.3 Spielvorlagen

Blankovorlage

erstellt mit Worksheet Crafter

+1 -1 -1 +2
 Zwilling Drillinge Palast Deckel Klingel Pasta Finger Schnecke singen elastisch Becken Lastwagen -1
 Fingerring Knast Frühling Besteck Plastik
 Zahnpasta Blumengesteck +1 Schreck +1 -1 +1 -1

Spielvorlage 5: AST, ING, ECK

erstellt mit Worksheet Crafter

+1 +1 +1 -1 +2

Galaxie Besen Video Kabine Pfadi Galopp Erde Geburtstag Traube Bizeps Radio Bambi

-1 Studio Mulde Diebe Ziege Schraube

Schublade Getreide Weide Garage Yoga Bikini

+2 +2 -2 +1 +1

Spielvorlage 2: DI, DU, GA, GE, BI, BE

erstellt mit Worksheet Crafter

Anhang 4 Mails

Anhang 4.1 Anfrage Logopädinnen

Geschätzte Logopädinnen

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit entwickeln wir ein Lesespiel für Kinder in der Logopädietherapie. Gerne wollten wir Sie anfragen, ob Sie das Lesespiel mit einem Kind in der Therapie testen könnten. Die Voraussetzungen zur Auswahl eines Kindes sind, dass das Kind eine verringerte Leseflüssigkeit hat, sich beim Leseerwerb in der orthographischen Phase befindet und deutsch spricht. Ob das Kind mehrsprachig ist oder nicht spielt dabei keine Rolle. Die Durchführung des Lesespiels dauert etwa 15 Minuten und die Materialien, welche Sie dafür brauchen und eine Anleitung, schicken wir Ihnen per Mail. Den passenden Spielplan können Sie auf A3 ausdrucken. Es gibt verschiedene Spielvorlagen, welche verschiedenen Niveaus entsprechen, aus denen Sie die Passende aussuchen können. Das Spiel trainiert die Leseflüssigkeit anhand von silbierendem Lesen auf Wortebene. Als weitere Möglichkeit gibt es 2 Spielvorschläge, wo die Leseflüssigkeit mithilfe von Signalgruppen trainiert wird.

Zur Evaluation unseres Spiels bitten wir Sie im Anschluss einen kurzen Online-Fragebogen (ca. 5 Minuten) auszufüllen. Dieser dient uns zur Überarbeitung des Lesespiels.

Die Materialien, Spielanleitung und Evaluation würden wir Ihnen in KW 49 zukommen lassen und wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie das Spiel noch vor den Weihnachtsferien ausprobieren könnten und uns die ausgefüllte Evaluation zurücksenden.

Bitte geben Sie uns doch bis Ende Woche Bescheid, ob Sie interessiert sind, das Lesespiel mit einem Kind auszuprobieren.

Besten Dank und ein schönes Wochenende
Norina Klaus & Alexandra Meier

Anhang 4.2 Senden des Materials

Geschätzte Logopädinnen

Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, das Lesespiel, welches wir im Rahmen unserer Bachelorarbeit entwickeln, auszuprobieren. Wir senden Ihnen im Anhang die Spielanleitung und das dazu benötigte Material. Die Spielanleitung sollte selbsterklärend sein.

Nachdem Sie das Spiel mit einem Kind ausprobiert haben, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie den Online-Fragebogen zur Evaluation unter folgendem Link ausfüllen:

<https://forms.gle/cPPEkVM4s6k7NVLr7> Dies dauert höchstens 10 Minuten. Wir sind froh, wenn wir die Auswertung so bald wie möglich machen können. Deshalb bitten wir Sie, das Spiel bis am 16. Dezember zu testen.

Die Voraussetzungen zur Auswahl eines Kindes sind wie schon besprochen, dass das Kind eine verringerte Leseflüssigkeit hat und sich beim Leseerwerb in der orthographischen Phase befindet und deutsch spricht. Ob das Kind mehrsprachig ist oder nicht spielt dabei keine Rolle.

Bei Fragen dürfen Sie jederzeit gerne auf uns zukommen.

Freundliche Grüße
Alexandra Meier & Norina Klaus

Anhang 5 Fragebogen

Anhang 5.1 Fragebogen zum Ausfüllen

Fragebogen zur Evaluation des Lesespiels "Pirateninsel"

Herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, das Lesespiel "Pirateninsel" auszuprobieren.

Mit diesem Fragebogen möchten wir herausfinden, ob das Spiel die Anforderungen an ein Regelspiel erfüllt und ob es praxistauglich ist. Dazu bitten wir Sie, zehn Aussagen mit einer Skala von null bis drei zu bewerten. Es ist jeweils eine kurze Beschreibung für das bessere Verständnis der Aussage abgebildet. Die Bedeutung der einzelnen Skalenwerte ist folgend dargestellt:

0: überhaupt nicht einverstanden

1: eher nicht einverstanden

2: eher einverstanden

3: vollkommen einverstanden

Im Anschluss gibt es zwei offene Fragen, bei denen Sie mögliche Änderungsvorschläge und Bemerkungen aufschreiben können.

Vielen Dank fürs Mitmachen!

Alexandra Meier und Norina Klaus

norinaklaus@yahoo.de wird nicht geteilt [Konto wechseln](#)

* **Erforderlich**

Fünf Fragen zu den Anforderungen an ein Regelspiel:

1. Während dem Spiel fand ein positiver sozialer Austausch statt. *

Dies kann beispielsweise daran erkannt werden, dass das Kind während dem Spiel lächelt, Blickkontakt herstellt, sich (freundlich) verbal äussert oder Fragen stellt. Ein negativer sozialer Austausch wäre zum Beispiel, wenn sich das Kind abwendet, verweigert, flucht oder weint.

	0	1	2	3	
überhaupt nicht einverstanden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	vollkommen einverstanden

2. Der vorgegebene Spielablauf war klar. *

Es war klar, dass mit dem Lesen des Silben- oder Signalgruppenstreifens gestartet werden soll. Es war klar, auf welchem Feld die Spieler und der Pirat starten und wann wohin gefahren werden muss. Das Spielende war klar.

	0	1	2	3	
überhaupt nicht einverstanden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	vollkommen einverstanden

3. Während dem Spiel entstand ein Wettstreit. *

Dies kann zum Beispiel daran festgestellt werden, dass das Therapiekind sich enttäuscht äussert, wenn der Pirat ein Feld weiter kommt oder sogar gewinnt. Es entstand eine Spannung, wer wohl gewinnt.

	0	1	2	3	
überhaupt nicht einverstanden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	vollkommen einverstanden

4. Die Spielregeln konnten wie vorgeschlagen eingehalten werden. *

Die vorgeschlagenen Spielregeln machen Sinn, sodass keine Abweichung davon vorgenommen werden musste. Es mussten keine Regeln abgeändert oder zusätzlich erfunden werden.

überhaupt nicht einverstanden 0 1 2 3 vollkommen einverstanden

5. Das Spiel hat faire Voraussetzungen für alle Spieler. *

Es gelten für alle Spieler die gleichen Voraussetzungen. Jeder Spieler hat die gleiche Chance gegen den anderen Spieler oder den Piraten zu gewinnen.

überhaupt nicht einverstanden 0 1 2 3 vollkommen einverstanden

Fünf Fragen zur Praxistauglichkeit des Spiels:

6. Die Vorbereitungszeit des Materials für das Spiel ist angemessen kurz. *

Die Spielvorbereitung kann in der verfügbaren Zeit gemeistert werden.

überhaupt nicht einverstanden 0 1 2 3 vollkommen einverstanden

7. Das Material, welches für die Spielvorbereitung und -durchführung benötigt wird, war schnell bereit. *

Das Zusatzmaterial, welches nicht von uns zur Verfügung gestellt wurde, war schon vorhanden oder konnte schnell aufgetrieben werden (Schere, Spielfiguren, Würfel, Drucker, Papier).

	0	1	2	3	
überhaupt nicht einverstanden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	vollkommen einverstanden

8. Das Spiel ist differenziert. *

Das Spiel ist für verschiedene Schwierigkeitsgrade des Leseerwerbs innerhalb der orthografischen Phase abgestuft und einsetzbar.

	0	1	2	3	
überhaupt nicht einverstanden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	vollkommen einverstanden

9. Das Spiel hat das Therapiekind zum Lesen motiviert. *

Dies kann zum Beispiel daran erkannt werden, dass sich das Therapiekind positiv oder zumindest nicht negativ geäußert hat. Es hat gut mitgemacht. Es wollte das Spiel vielleicht sogar erneut spielen.

	0	1	2	3	
überhaupt nicht einverstanden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	vollkommen einverstanden

10. Die Spielanleitung ist verständlich formuliert. *

Nach dem Durchlesen der Anleitung ist klar, welches Material gebraucht wird, was vorbereitet werden muss und wie der Spielablauf funktioniert.

	0	1	2	3	
überhaupt nicht einverstanden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	vollkommen einverstanden

Verbesserungsmöglichkeiten

11. Gibt es Änderungen, welche Sie für das Spiel (Material, Ablauf, Spielanleitung, Darstellung oder anderes) vorschlagen möchten? *

Meine Antwort _____

12. Gibt es sonst noch Bemerkungen, die Sie uns gerne mitteilen möchten? *

Meine Antwort _____

fast geschafft!

Ihr Name: *

Meine Antwort _____

Anzahl Spieler beim Ausprobieren des Spiels: *

Meine Antwort

Alter, Klasse, Geschlecht des Therapiekindes/der Therapiekinder: *

Meine Antwort

Herzlichen Dank!

Senden

Alle Eingaben löschen

Geben Sie niemals Passwörter über Google Formulare weiter.

Dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt. [Missbrauch melden](#) - [Nutzungsbedingungen](#) - [Datenschutzerklärung](#)

Google Formulare

Fragebogen zur Evaluation des Lesespiels "Pirateninsel"

6 Antworten

[Analytics veröffentlichen](#)

Fünf Fragen zu den Anforderungen an ein Regelspiel:

1. Während dem Spiel fand ein positiver sozialer Austausch statt.

 Kopieren

6 Antworten

2. Der vorgegebene Spielablauf war klar.

 Kopieren

6 Antworten

3. Während dem Spiel entstand ein Wettstreit.

 Kopieren

6 Antworten

4. Die Spielregeln konnten wie vorgeschlagen eingehalten werden.

 Kopieren

6 Antworten

5. Das Spiel hat faire Voraussetzungen für alle Spieler.

 Kopieren

6 Antworten

Fünf Fragen zur Praxistauglichkeit des Spiels:

6. Die Vorbereitungszeit des Materials für das Spiel ist angemessen kurz.

 Kopieren

6 Antworten

7. Das Material, welches für die Spielvorbereitung und -durchführung benötigt wird, war schnell bereit.

 Kopieren

6 Antworten

8. Das Spiel ist differenziert.

 Kopieren

6 Antworten

9. Das Spiel hat das Therapiekind zum Lesen motiviert.

 Kopieren

6 Antworten

10. Die Spielanleitung ist verständlich formuliert.

 Kopieren

6 Antworten

Verbesserungsmöglichkeiten

11. Gibt es Änderungen, welche Sie für das Spiel (Material, Ablauf, Spielanleitung, Darstellung oder anderes) vorschlagen möchten?

6 Antworten

Die Silben- und Signalgruppenstreifen müssen nicht auf A3, wie in der Anleitung empfohlen, sondern auf A4 Papier ausgedruckt werden.

Es könnte etwas Zeit und Papier sparen, wenn die Silben- und Signalgruppenstreifen auf zwei Blättern ausgedruckt werden und ohne zuschneiden gemeinsam laminiert werden könnten.

nein

- Die Silbenspalten würde ich alle auf 1 A4-Papier packen, so dass Druckerpapier gespart werden kann und sich der Papierverschnitt gering hält.

- Der Pirat gewann nie. Da würde ich 1 - 2 Piratenfelder mehr einfließen lassen, damit die Situationen noch etwas "brenzlicher" wird oder die Kinder nach dem Verlieren von sich aus eine "Revenge" verlangen.

Ebenfalls erhöhen würde ich die +1 / -1 Felder. Man könnte auch kurz vor oder nach dem Pirat eins einbauen, so dass man sich zuerst freut über das Vorwärtkommen, dann aber feststellen muss, dass man dafür nun auf dem Piraten landet.

- Schreibfehler bei <Lolli> (ist auf dem Plan nur mit 1 <L> geschrieben)

- Ich habe aufgrund Verbindungsproblemen zum grossen Drucker zuerst auf A4 ausgedruckt und das dann auf A3 vergrössert. Die Druckqualität ist somit nicht mehr garantiert. So oder so empfehle ich bei einer Überarbeitung Gegenstände oder Darstellungen ohne Hintergrund zu nehmen, sondern freigestellte Elemente. <Kinder> oder <tanken> war z.B. nicht eindeutig erkennbar.

- Man könnte bei allen Silbenspalten eine Version mit und eine ohne farbige Silbenhilfe anbieten. So kann man je nach Kind entscheiden, ob man die Unterstützung bieten will oder nicht.

- Für Logopädinnen, die keine Piratenfigur zur Verfügung haben, könnte man eine Vorlage zum Ausschneiden und Aufstellen kreieren. Die Kinder fanden die Playmobilfigur, die ich verwendete schon recht cool und ich denke, es wäre nicht dasselbe, einfach eine abstrakte Figur zu wählen.

Für die Kinder war nicht ganz ersichtlich, warum sie zuerst den Streifen lesen sollten. Dies könnte ev. auch noch in die "Spiel-Geschichte" eingefügt werden (z.B. Pirat fährt mit seinem Schiff auf dem Streifen heran o.ä.).

Der Wortschatz war für manche Kinder schwer verständlich (z.B. Sauna, Hobel).

Das Wort "Eskimo" ist nicht mehr zeitgemäss und sollte ersetzt werden.

Bilder teilweise schwer zu erkennen (z.B. Laden, Saal) besser wären Bilder mit weissem Hintergrund.

Es können gerne mehr Piratenfelder sein, bei denen der Pirat vorrücken muss. Bei meinen Durchgängen hat der Pirat nie gewonnen. Die Spannung war nur mässig vorhanden.

Wenn man nur zu zweit spielt kommt es vor, dass die Töggeli immer sehr nahe beieinander

sind und so beide Spieler oft die gleichen Felder lesen müssen. So ist der Trainingseffekt nicht so hoch. Ev. würde es helfen noch mehr + und - Felder einzufügen.

Mehr Piraten, nur 1x hat der Pirat gewonnen. Die Bilder sind nicht immer ganz klar. Die Kinder kennen gewisse Wörter nicht wie Hobel z.B.. Kann aber dann auch als Wortschatzübung genutzt werden.

Ich finde den Spielplan sehr schön gestaltet - auch meine Mitspielerin war sehr begeistert vom Spielplan und stellte sofort Fragen zum Spielablauf.

Meine Mitspielerin hat auch einen Änderungsvorschlag: Da ihr das Inselbild so sehr gefallen hat, fand sie es ein wenig störend, dass die Steine zu nahe am Inselbild sind. Zudem wünscht sie sich mehr Spielfelder mit Piratenkopf...

12. Gibt es sonst noch Bemerkungen, die Sie uns gerne mitteilen möchten?

6 Antworten

nein

Diesmal war es irgendwie cool, dass das Kind nicht alle Begriffe kannte und nachfragen musste.
Zudem stolperte das Kind über das Minimalpaar Biene(gelesen) Birne (gezeigt), das war auch recht unterhaltsam.

Tolle Idee und Umsetzung! Die Kinder haben die "Spielpause" genossen und nicht bemerkt, dass das Spiel eigentlich auch eine Thereapiesequenz darstellte. Sie haben es als verkaufte "Spielpause" voll und ganz akzeptiert.

Allgemein fanden die SuS das Spiel toll. Der kooperative Spielverlauf hat den SuS gefallen und es hat sie jeweils geärgert, wenn der Pirat ein Feld vorrücken konnte.

Das Spiel machte meinen Kindern Spass und ein Junge wollte es in der nächsten Woche sofort nochmals spielen.

Meine Mitspielerin wurde im Verlauf des Spiels immer besser im Lesen der Wörter; da die Wörtchen kurz sind (Spielplan war die 1.Schwierigkeitsstufe), wirkt die Mitspielerin sehr motiviert, diese Wörtchen zu lesen und fand es motivierend die passenden Bildchen zu suchen. Der Pirat kam im Spiel nicht zum Zug, was meine Mitspielerin sehr beschäftigte und sie fragt:"Schimpft nun der Pirat mit mir, weil ich gewonnen habe....?"

fast geschafft!

Alter, Klasse, Geschlecht des Therapiekindes/der Therapiekinde:

6 Antworten

8;1, 2. Klasse, Mädchen

6;8, erste Klasse in Basisstufe, Mädchen

2. - & 3.-Klässler

10 - 12jährig, 3. - 5. Klasse, weiblich

2-3 Klasse, gemischt

2. Klasse Unterstufe, weiblich, mit Migrationshintergrund

Herzlichen Dank!

Dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt. [Missbrauch melden](#) - [Nutzungsbedingungen](#) - [Datenschutzerklärung](#)

Google

Formulare

Anhang 5.3 Kategorien der offenen Fragen

Verschlüsselung Antworten zu den offenen Fragen des Fragebogens

Kategorien:

- Kritik oder Vorschläge zu **Material und Darstellung**
- Kritik oder Vorschläge zur **Wortauswahl**
- Kritik oder Vorschläge zur **einfachen Handhabung**
- Kritik oder Vorschläge zum **Spielablauf**
- **Kompliment** zum Spielablauf, Spielplan

Antworten:

11. Gibt es Änderungen, welche Sie für das Spiel (Material, Ablauf, Spielanleitung, Darstellung oder anderes) vorschlagen möchten?

Die Silben- und Signalgruppenstreifen müssen nicht auf A3, wie in der Anleitung empfohlen sondern auf A4 Papier ausgedruckt werden. Es könnte etwas Zeit und Papier sparen, wenn die Silben- und Signalgruppenstreifen auf zwei Blättern ausgedruckt werden und ohne zuschneiden gemeinsam laminiert werden könnten.

nein

- Die Silbenspalten würde ich alle auf 1 A4-Papier packen, so dass Druckerpapier gespart werden kann und sich der Papierverschnitt gering hält.

- Der Pirat gewann nie. Da würde ich 1 - 2 Piratenfelder mehr einfließen lassen, damit die Situationen noch etwas "brenzlicher" wird oder die Kinder nach dem Verlieren von sich aus eine "Revenge" verlangen.

Ebenfalls erhöhen würde ich die +1 / -1 Felder. Man könnte auch kurz vor oder nach dem Pirat eins einbauen, so dass man sich zuerst freut über das Vorwärtskommen, dann aber feststellen muss, dass man dafür nun auf dem Piraten landet.

- Schreibfehler bei <Lolli> (ist auf dem Plan nur mit 1 <L> geschrieben)

- Ich habe aufgrund Verbindungsproblemen zum grossen Drucker zuerst auf A4 ausgedruckt und das dann auf A3 vergrössert. Die Druckqualität ist somit nicht mehr garantiert. So oder so empfehle ich bei einer Überarbeitung Gegenstände oder Darstellungen ohne Hintergrund zu nehmen, sondern freigestellte Elemente. <Kinder> oder <tanken> war z.B. nicht eindeutig erkennbar.

- Man könnte bei allen Silbenspalten eine Version mit und eine ohne farbige Silbenhilfe anbieten. So kann man je nach Kind entscheiden, ob man die Unterstützung bieten will oder nicht.

- Für Logopädinnen, die keine Piratenfigur zur Verfügung haben, könnte man eine Vorlage zum Ausschneiden und Aufstellen kreieren. Die Kinder fanden die Playmobilfigur, die ich verwendete schon recht cool und ich denke, es wäre nicht dasselbe, einfach eine abstrakte Figur zu wählen.

Für die Kinder war nicht ganz ersichtlich, warum sie zuerst den Streifen lesen sollten. Dies könnte ev. auch noch in die "Spiel-Geschichte" eingefügt werden (z.B. Pirat fährt mit seinem Schiff auf dem Streifen heran o.ä.).

Der Wortschatz war für manche Kinder schwer verständlich (z.B. Sauna, Hobel).

Das Wort "Eskimo" ist nicht mehr zeitgemäss und sollte ersetzt werden.

Bilder teilweise schwer zu erkennen (z.B. Laden, Saal) besser wären Bilder mit weissem Hintergrund.

Es können gerne mehr Piratenfelder sein, bei denen der Pirat vorrücken muss. Bei meinen Durchgängen hat der Pirat nie gewonnen. Die Spannung war nur mässig vorhanden.

Wenn man nur zu zweit spielt kommt es vor, dass die Töggeli immer sehr nahe beieinander sind und so beide Spieler oft die gleichen Felder lesen müssen. So ist der Trainingseffekt nicht so hoch. Ev. würde es helfen noch mehr + und - Felder einzufügen.

Mehr Piraten, nur 1x hat der Pirat gewonnen. Die Bilder sind nicht immer ganz klar. Die Kinder kennen gewisse Wörter nicht wie Hobel z.B.. Kann aber dann auch als Wortschatzübung genutzt werden.

Ich finde den Spielplan sehr schön gestaltet - auch meine Mitspielerin war sehr begeistert vom vom Spielplan und stellte sofort Fragen zum Spielablauf.

Meine Mitspielerin hat auch einen Änderungsvorschlag: Da ihr das Inselbild so sehr gefallen hat, fand sie es ein wenig störend, dass die Steine zu nahe am Inselbild sind. Zudem wünscht sie sich mehr Spielfelder mit Piratenkopf..

12. Gibt es sonst noch Bemerkungen, die Sie uns gerne mitteilen möchten?

nein

Diesmal war es irgendwie cool, dass das Kind nicht alle Begriffe kannte und nachfragen musste.

Zudem stolperte das Kind über das Minimalpaar Biene(gelesen) Birne (gezeigt), das war auch recht unterhaltsam.

Tolle Idee und Umsetzung! Die Kinder haben die "Spielpause" genossen und nicht bemerkt, dass das Spiel eigentlich auch eine Thereapiesequenz darstellte. Sie haben es als verkaufte "Spielpause" voll und ganz akzeptiert.

Allgemein fanden die SuS das Spiel toll. Der kooperative Spielverlauf hat den SuS gefallen und es hat sie jeweils geärgert, wenn der Pirat ein Feld vorrücken konnte.

Das Spiel machte meinen Kindern Spass und ein Junge wollte es in der nächsten Woche sofort nochmals spielen.

Meine Mitspielerin wurde im Verlauf des Spiels immer besser im Lesen der Wörter; da die Wörtchen kurz sind (Spielplan war die 1.Schwierigkeitsstufe), wirkt die Mitspielerin sehr motiviert, diese Wörtchen zu lesen und fand es motivierend die passenden Bildchen zu suchen. Der Pirat kam im Spiel nicht zum Zug, was meine Mitspielerin sehr beschäftigte und sie fragt:"Schimpft nun der Pirat mit mir, weil ich gewonnen habe....?"